

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN ESPAÑA: ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA¹

Héctor Monarca
Universidad Autónoma de Madrid

¹ El presente informe se elabora en el marco del proyecto de I+D+i «Profesionalización Docente: Discursos, políticas y prácticas. Nuevos enfoques y propuestas» (REF PID2020-112946GB-I00 / AEI / 0.13039/501100011033).

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN ESPAÑA: ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

CONTENIDO

1. Introducción	5
1.1. Consideraciones iniciales	5
2. Desarrollo Profesional Docente en España.....	6
2.1. Marco General.....	6
2.1.2. Principios rectores de la formación docente en España	7
2.1.3. Formación inicial del profesorado y titulaciones habilitantes	7
2.1.4. Formación permanente del profesorado en España.....	8
2.2. El desarrollo profesional docente en España desde la perspectiva del profesorado	8
3. Desarrollo Profesional Docente en Andalucía	11
3.1. Marco normativo del desarrollo profesional docente en Andalucía	11
3.1.1. Normativa general.....	11
3.1.2. Normativa específica sobre formación docente.....	11
3.1.3. Regulación del ejercicio docente en Andalucía	13
3.1.4. Vinculación de la normativa andaluza con la investigación y la construcción de conocimiento.....	13
3.1.5. Participación del profesorado en la toma de decisiones curriculares según la normativa andaluza	14
3.1.6. Instancias de participación del profesorado dentro y fuera de los centros educativos	14
3.2. Formación inicial del profesorado en Andalucía	15
3.2.1. Instituciones formadoras y oferta académica	15
3.2.2. Acceso a la formación inicial.....	16
3.2.3. Orientación formativa en las tres universidades principales	17
3.3. Formación permanente del profesorado en Andalucía	20
3.3.1. Estructura del Sistema Andaluz de Formación Permanente	20
3.3.2. Objetivos de la Formación Permanente (Decreto 93/2013).....	20
3.3.3. Líneas estratégicas y prioridades de la Formación Permanente	21
3.4. La opinión del profesorado en Andalucía.....	22
3.4.1. Características de la muestra.....	22
3.4.2. Formación inicial	23
3.4.3. Formación continua	24

3.3. Propuestas de mejora para el Desarrollo Profesional Docente en Andalucía ...	29
4. Desarrollo profesional docente en Cataluña.....	32
4.1. Marco normativo del desarrollo profesional docente en Cataluña.....	32
4.1.1. Normativa general.....	32
4.1.2. Normativa específica sobre formación docente.....	32
4.1.3. Regulación del ejercicio docente en Cataluña.....	34
4.1.4. Vinculación de la normativa con la investigación y la construcción de conocimiento	35
4.1.5. Participación del profesorado en la toma de decisiones curriculares.....	35
4.1.6. Instancias de participación del profesorado dentro y fuera de los centros educativos	36
4.2. Formación inicial del profesorado en Cataluña.....	36
4.2.1. Instituciones formadoras y oferta académica	36
4.2.2. Acceso a la formación inicial	38
4.2.3. Orientación formativa de la titulación docente	38
4.3. Formación Permanente del Profesorado en Cataluña	41
4.3.1. Estructura de la formación permanente	41
4.3.2. Líneas prioritarias de formación permanente	42
4.3.3. Entidades formadoras	43
4.3.4. Programas autonómicos de innovación y mejora: el Programa MIF	45
4.4. La opinión del profesorado en Cataluña	46
4.4.1. Características de la muestra.....	46
4.4.2. Formación inicial	46
4.4.3. Formación permanente	48
4.5. Propuestas de mejora para el desarrollo profesional docente en Cataluña	52
5. Desarrollo Profesional Docente en la Comunidad de Madrid	56
5.1. Marco normativo del desarrollo profesional docente en la Comunidad de Madrid	56
5.1.1. Vinculación del profesorado con la investigación y la construcción de conocimiento	57
5.1.2. Participación del profesorado en la toma de decisiones curriculares.....	57
5.1.3. Instancias de participación del profesorado dentro y fuera de los centros educativos	57
5.2. Formación inicial del profesorado en Comunidad de Madrid	58
5.2.1. Instituciones formadoras y oferta académica	58
5.2.2. Acceso a la formación inicial	60
5.2.3. Orientación formativa de la titulación docente	61

5.3. Formación permanente del profesorado en la Comunidad de Madrid.....	66
5.3.1. Estructura de la formación permanente	66
5.3.2. Líneas prioritarias de formación permanente	66
5.3.3. Entidades formadoras	67
5.4. La opinión del profesorado en la Comunidad de Madrid.....	68
5.4.1. Características de la muestra.....	68
5.4.2. Formación inicial	68
5.4.3. Formación Permanente.....	70
5.5. Propuestas de mejora para el desarrollo profesional docente en la Comunidad de Madrid	74
6. Desarrollo Profesional Docente en el País Vasco	77
6.1. Marco normativo del desarrollo profesional docente en el País Vasco	77
6.1.1. Normativa general.....	77
6.1.2. Normativa específica sobre formación docente.....	78
6.1.3. Regulación del ejercicio docente.....	78
6.1.4. Vinculación del profesorado con la investigación educativa	79
6.1.5. Participación del profesorado y gobernanza del sistema.....	79
6.1.6. Decisiones curriculares y autonomía pedagógica	79
6.2. Formación inicial del profesorado en el País Vasco	80
6.2.1. Características generales de la formación docente.....	80
6.2.2. Instituciones formadoras	80
6.2.3. Particularidades del acceso a la universidad.....	81
6.2.4. Asignaturas vinculadas a la investigación e innovación educativa	82
6.2.5. Asignaturas vinculadas a la discusión, definición y desarrollo de políticas y programas educativos.....	82
6.2.6. Intencionalidades de la titulación: funciones y responsabilidades del profesorado	83
6.3. Formación permanente del profesorado en el País Vasco	84
6.3.1. Estructura del sistema de formación permanente	84
6.3.2. Enfoques y dinámicas de la oferta formativa	84
6.3.3. Agentes de formación, modalidades y evaluación.....	87
6.4. La opinión del profesorado en el País Vasco.....	87
6.4.1. Características de la muestra.....	87
6.4.2. Formación inicial	88
6.4.3. Formación permanente	90
6.5. Propuestas de mejora para el desarrollo profesional docente en el País Vasco	94

7. Orientaciones, desafíos y propuestas para el fortalecimiento del desarrollo profesional docente en España.....	97
7.1. Prácticas y orientaciones inspiradoras desde las comunidades autónomas analizadas.....	97
7.2. Problemas estructurales y desafíos comunes para el desarrollo profesional docente en España	98
7.3. Propuestas generales de mejora para el desarrollo profesional docente en España.....	99
7.4. Conclusiones.....	100
Referencias bibliográficas.....	102

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN ESPAÑA: ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

1. Introducción

El presente informe se elabora en el marco del proyecto de I+D+i «*Profesionalización Docente: Discursos, políticas y prácticas. Nuevos enfoques y propuestas*» (REF PID2020-112946GB-I00 / AEI / 0.13039/501100011033), cuyo propósito es contribuir al conocimiento sobre la profesión docente en España mediante el análisis de sus marcos normativos, sus formas de organización y las percepciones del propio profesorado. En este contexto, el informe se basa en dos insumos principales generados en el proyecto:

- El análisis sistemático del marco normativo estatal y autonómico en materia de desarrollo profesional docente, que incluye la revisión de la normativa vigente en España y de cuatro comunidades autónomas seleccionadas (Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco).
- La Encuesta de Profesionalización Docente, aplicada a 7.145 docentes en activo de todo el país, que ofrece información detallada sobre la formación inicial y permanente, las competencias percibidas, el tiempo dedicado a las tareas profesionales, los intereses laborales y la importancia atribuida a distintos ámbitos del campo educativo.

A partir de estos insumos, el objetivo del informe es doble: por un lado, ofrecer una síntesis integrada de los elementos que configuran el desarrollo profesional docente en España; por otro, formular propuestas de mejora, tanto generales como específicas para cada comunidad autónoma analizada, basadas en la evidencia recogida y en los análisis desarrollados en el marco del proyecto.

El informe se organiza en varios apartados. En primer lugar, se presenta el marco estatal del desarrollo profesional docente, que incluye el análisis de la normativa nacional vigente y los resultados de la encuesta correspondiente al conjunto del profesorado español. A continuación, se exponen los análisis realizados para las cuatro comunidades autónomas estudiadas (Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco), cuyos apartados mantienen una estructura común, adaptada a las particularidades normativas y organizativas de cada territorio. Finalmente, el informe concluye con una síntesis interpretativa y con un conjunto de propuestas de mejora formuladas tanto para el ámbito estatal como para cada una de las comunidades analizadas.

1.1. Consideraciones iniciales

La lectura de este informe requiere tener en cuenta una serie de consideraciones relativas al alcance de los análisis realizados y a la naturaleza de los insumos utilizados. En relación con la encuesta, aunque la participación alcanzó los 7.145 docentes, la muestra no es estadísticamente representativa del conjunto del profesorado español. Por tanto, los resultados deben interpretarse como una aproximación descriptiva basada en las percepciones de las personas participantes, y no como una estimación extrapolable a toda la población docente. No obstante, la base de datos completa se encuentra disponible en acceso abierto en e-cienciaDatos:

- Monarca, H., Rappoport, S., Messina, C., Ruiloba Núñez, J. M., Pericacho, F. J., Gratacós, G., Mottareale Calvanese, D., & Azorín, C. (2025). *Encuesta sobre profesionalización docente (V1)*. e-cienciaDatos. <https://doi.org/10.21950/TUAXIV>

Respecto al análisis normativo, es pertinente señalar que la revisión tanto de la normativa estatal como de la correspondiente a las cuatro comunidades autónomas se realizó durante el año 2023. En consecuencia, pueden haberse producido modificaciones legislativas posteriores que no queden reflejadas en este informe. Para asegurar claridad y trazabilidad, en cada apartado se detallan las disposiciones que efectivamente fueron revisadas. La finalidad del análisis normativo no es evaluar exhaustivamente la totalidad de las políticas vigentes, sino identificar los elementos más relevantes para comprender cómo se estructura el desarrollo profesional docente en el marco institucional analizado.

Asimismo, parte de los resultados integrados en este informe han sido difundidos en publicaciones científicas derivadas del proyecto. Entre ellas se encuentran:

- Monarca, H., Sánchez-Cabrero, R., & Pericacho-Gómez, J. (2025). Participation in Tasks Outside the Classroom and the Educational Institution of Non-University Teachers in Spain. *Education Sciences*, 15(11), 1528. <https://doi.org/10.3390/educsci15111528>
- Monarca, H., Rappoport, S., Pericacho, J., Mottareale, D., Gratacós, G., Azorín, C., Ruiloba, J., & Messina, C. (2025). Perceptions of the teaching profession and its professionalisation in Spain. *European Journal of Education*, 60(1), e12878. <https://doi.org/10.1111/ejed.12878>
- Monarca, H., & Rodríguez-Tablado, M. S. (2024). Formación docente inicial en cuatro Comunidades Autónomas de España. *Hexágono Pedagógico*, 15(1), 41–66. <https://revistas.uninunez.edu.co/index.php/hexagonopedagogico/article/view/2530>

Estas publicaciones ofrecen marcos interpretativos complementarios y análisis específicos que enriquecen la comprensión del desarrollo profesional docente en España y contextualizan los resultados que aquí se presentan.

2. Desarrollo Profesional Docente en España

2.1. Marco General

El desarrollo profesional docente en España se articula a través de un conjunto amplio de disposiciones normativas que regulan el acceso a la profesión, la formación inicial y permanente, y las condiciones de ejercicio docente en los distintos niveles educativos. Este marco establece las responsabilidades de las Administraciones educativas, define los requisitos de titulación y cualificación del profesorado y orienta las políticas destinadas a garantizar la actualización profesional a lo largo de la vida.

En su conjunto, las siguientes normas configuran la arquitectura jurídica que sostiene y orienta el desarrollo profesional docente en el sistema educativo español:

- Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE).
- Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), que modifica la LOE.
- Orden EDU/2886/2011, sobre la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de actividades de formación permanente del profesorado.
- Real Decreto 276/2007, que regula el ingreso, acceso y adquisición de especialidades en los cuerpos docentes.
- Real Decreto 894/2014, relativo a la formación para la función directiva y la actualización de competencias de dirección.

- Real Decreto 476/2013, sobre cualificación y formación del profesorado de Infantil y Primaria en centros privados.
- Real Decreto 860/2010, que establece las condiciones de formación inicial del profesorado de ESO y Bachillerato en centros privados.

Estas disposiciones conforman el marco estructural que delimita las condiciones de acceso, ejercicio y actualización profesional docente en el sistema educativo español.

2.1.2. Principios rectores de la formación docente en España

Los principios rectores establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, modificada por la LOMLOE, reflejan el compromiso del sistema educativo español con la mejora de la capacitación docente, el fortalecimiento del aprendizaje permanente y la alineación con los objetivos europeos y de la UNESCO en materia de formación y desarrollo profesional.

El preámbulo de la LOE subraya la necesidad de contar con un profesorado preparado, capaz de afrontar de manera reflexiva y crítica los retos educativos contemporáneos, y reconoce explícitamente la formación inicial y permanente como instrumentos esenciales para la mejora de la calidad educativa. Asimismo, la LOMLOE refuerza estas orientaciones al destacar la importancia de desarrollar una formación específica para el ejercicio de la función directiva, revisar los procedimientos de selección y nombramiento de directores y directoras y asegurar la formación del profesorado en contextos rurales para favorecer su vinculación con los proyectos educativos de centro.

Los principios orientadores del desarrollo profesional docente se articulan, por tanto, en torno a tres ejes:

- la garantía de una formación inicial rigurosa y coherente con las necesidades educativas actuales;
- la responsabilidad de las Administraciones educativas en asegurar una formación permanente accesible, actualizada y de calidad; y
- la construcción de una cultura profesional basada en la colaboración, la innovación y la mejora continua.

2.1.3. Formación inicial del profesorado y titulaciones habilitantes

El acceso a la profesión docente requiere estar en posesión de las titulaciones correspondientes y contar con la formación pedagógica y didáctica definida por el Gobierno para cada nivel educativo. La LOE y la LOMLOE establecen que las Administraciones educativas han de suscribir convenios con las universidades para organizar esta formación, garantizando su coherencia y calidad, en consonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior.

Para Educación Infantil, la docencia corresponde al personal con el título de Maestro con especialización en Educación Infantil o el grado equivalente. En centros privados se admiten titulaciones adicionales previstas en el Real Decreto 476/2013, que regulan la habilitación de maestros con titulaciones previas y otras equivalencias reconocidas.

En Educación Primaria, la docencia se atribuye al profesorado con el título de Maestro de Educación Primaria o equivalente, sin perjuicio de otras titulaciones universitarias que el Gobierno pueda habilitar para áreas específicas previa consulta a las comunidades autónomas. La enseñanza de música, educación física o lenguas extranjeras requiere la cualificación correspondiente, si bien la normativa contempla diversas vías de habilitación adicional en el ámbito privado.

Para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, la enseñanza corresponde al profesorado con títulos de grado o equivalentes, junto con la formación pedagógica y

didáctica de nivel de posgrado establecida en el artículo 100 de la LOE. El Real Decreto 860/2010 detalla las condiciones para impartir cada materia en estas etapas, y la normativa prevé requisitos específicos para el profesorado de religión, conforme a los acuerdos suscritos entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas.

2.1.4. Formación permanente del profesorado en España

La formación permanente se concibe como un derecho y una obligación para todo el profesorado, así como una responsabilidad compartida entre las Administraciones educativas y los centros docentes. Su finalidad es mejorar la calidad educativa en todos sus aspectos y garantizar la actualización profesional del personal docente y de quienes desempeñan funciones especializadas.

La normativa estatal define ámbitos prioritarios de actualización como la igualdad de género, la prevención de la violencia contra la infancia, la digitalización educativa, el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación y el perfeccionamiento en lenguas extranjeras. Asimismo, fomenta la participación docente en programas de investigación e innovación, con especial énfasis en el trabajo colaborativo, la autoevaluación y el desarrollo de redes profesionales orientadas a la mejora continua.

A efectos de reconocimiento oficial, la Orden EDU/2886/2011 establece que la formación permanente incluye todo tipo de actividades dirigidas a mejorar la preparación científica, técnica, didáctica y profesional del profesorado. Las actividades pueden adoptar diversas modalidades (cursos, seminarios, grupos de trabajo, proyectos de formación en centros, congresos) y deben cumplir requisitos específicos de duración, presencialidad y acreditación. El Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa es el organismo responsable de aprobar las actividades que conducen a certificación oficial.

La normativa también señala que las Administraciones educativas deben promover especialmente la formación vinculada al tratamiento educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo, garantizando recursos adecuados y estrategias formativas ajustadas a la diversidad escolar.

2.2. El desarrollo profesional docente en España desde la perspectiva del profesorado

Los resultados de la encuesta² realizada en el marco del proyecto de I+D Profesionalización Docente: Discursos, políticas y prácticas. Nuevos enfoques y propuestas (REF PID2020-112946GB-I00 / AEI / 0.13039/501100011033), con la participación de 7145 profesores de todo el país, permiten aproximarse a cómo el profesorado en España valora sus trayectorias formativas y cómo se sitúa dentro del campo profesional docente. La información disponible ofrece una visión integrada que abarca tanto la percepción de la formación inicial y la formación continua como el análisis del tiempo dedicado a las tareas docentes, los intereses profesionales y el nivel de competencias con el que el profesorado se identifica. Esta combinación de dimensiones permite comprender de manera más precisa el desarrollo profesional docente desde la perspectiva de quienes lo protagonizan.

² La base de datos completa de la Encuesta de Profesionalización Docente se encuentra disponible en acceso abierto en e-cienciaDatos (Monarca et al., 2025), y parte de sus resultados han sido publicados en Monarca, Sánchez-Cabrero y Pericacho-Gómez (2025) y Monarca et al. (2025).

En relación con la formación inicial, el profesorado muestra una valoración mayoritariamente positiva, aunque marcada por cierta heterogeneidad. Casi la mitad de las personas participantes (49,2 %) considera que recibió una formación de calidad media-alta, mientras que un 24,9% la percibe como de alta calidad; en contraste, un 20,9% la evalúa como de baja-media calidad y un 5 % como de baja calidad. Las percepciones de satisfacción siguen un patrón similar: un 47,6 % declara una satisfacción media-alta y un 24,3% alta satisfacción, frente a un 22,2% que expresa satisfacción baja-media y un 6 % que se sitúa en niveles de baja satisfacción. La coherencia entre ambas variables es elevada, dado que el 88,9 % del profesorado indica que la calidad percibida coincide con el grado de satisfacción. Estos resultados sugieren que, si bien la formación inicial cubre las expectativas de una parte sustantiva del profesorado, existe un grupo significativo que considera que su preparación universitaria no respondió plenamente a las demandas reales del ejercicio docente, especialmente en lo referido a tareas de coordinación, liderazgo pedagógico, trabajo colegiado y comprensión del funcionamiento del sistema educativo.

La participación en la formación continua es muy elevada, lo que evidencia un fuerte compromiso con el aprendizaje permanente. Casi la mitad del profesorado (48,9%) ha realizado diez o más cursos durante los últimos seis años, y un 39,2 % adicional declara haber completado entre cuatro y nueve actividades formativas en ese periodo. Este grado de implicación confirma la centralidad de la formación permanente como componente estructural de la profesión docente en España.

No obstante, la utilidad percibida de esta formación presenta una distribución desigual según el ámbito de aplicación. La utilidad para el trabajo directo en el aula recibe valoraciones mayoritariamente positivas: un 71,3% de los encuestados indica un acuerdo medio-alto o máximo respecto de su contribución a la práctica docente. En cambio, la utilidad para tareas desempeñadas en el centro, pero fuera del aula, presenta niveles más moderados, con un 55,4% que declara una utilidad media-alta o alta y un 12,3% que considera que la formación le resulta poco útil en ese ámbito. Cuando se examina la utilidad para tareas externas al centro educativo, la percepción disminuye de manera notable: un 26,2% declara mínima utilidad, mientras solo un 13,6% indica máximo acuerdo respecto del aporte recibido. Frente a estas variaciones, el aporte a la cultura general docente se consolida como la dimensión mejor valorada, con un 73,2% que declara un impacto medio-alto o máximo. La valoración global de la formación continua reproduce este patrón y se mantiene en niveles elevados: el 71,6% del profesorado la evalúa positivamente.

Más allá de las trayectorias formativas, la encuesta permite entender cómo el profesorado distribuye su tiempo profesional y cómo se posiciona en relación con distintos ámbitos de actuación del campo educativo. Los datos muestran que la práctica docente cotidiana se concentra en el ámbito escolar, es decir, en las tareas vinculadas al aula, la tutoría, la evaluación y la coordinación interna del centro; mientras que la dedicación a otros ámbitos, como la investigación, la colaboración interinstitucional, la asesoría pedagógica o la participación en procesos técnico-políticos, es claramente marginal. Este patrón refleja una configuración profesional fuertemente centrada en la vida interna del centro, con escasas oportunidades para la participación en funciones de mayor alcance sistémico.

A pesar de ello, los intereses profesionales declarados por el profesorado muestran una apertura mayor que las posibilidades reales de participación. Según los resultados, existe un interés sustancial por involucrarse en actividades como la innovación entre centros, la investigación educativa, la formación de colegas o la colaboración con agentes externos, aun cuando la dedicación efectiva a estas tareas sea muy reducida. Esta brecha entre el

interés y la práctica sugiere que el desarrollo profesional del profesorado podría expandirse si existieran condiciones organizativas y formativas que habilitaran de manera más efectiva la participación en ámbitos diferentes al estrictamente escolar.

En términos de competencias percibidas, el profesorado se siente seguro para desempeñar las tareas que forman parte de su práctica habitual, lo cual coincide con su dedicación principal. Sin embargo, el nivel de competencia declarado disminuye de manera significativa en relación con funciones propias de otros ámbitos del campo educativo, como la investigación, el asesoramiento externo o la participación técnica en dinámicas de gobernanza educativa. Entre el 49% y el 60% del profesorado se ubica en niveles mínimos o intermedios en estas competencias, lo que constituye una barrera objetiva para ocupar roles ampliados dentro del sistema educativo.

Finalmente, el análisis del grado de importancia atribuido a distintos ámbitos profesionales confirma esta organización interna del campo: el profesorado concede una importancia elevada al ámbito escolar, una importancia media a las actividades de innovación o colaboración entre pares y una importancia claramente menor a los ámbitos de investigación, asesoría o participación institucional. Este posicionamiento se alinea con los patrones observados en la distribución del tiempo, en el nivel de competencias percibidas y en las propias oportunidades estructurales de participación.

En conjunto, la perspectiva del profesorado revela un desarrollo profesional robusto en su núcleo (la práctica de aula y centro), pero limitado para sostener una diversificación de funciones que responda a los retos actuales del sistema educativo. La combinación de una formación inicial generalmente bien valorada, una intensa participación en la formación continua y un interés profesional que excede las oportunidades reales de actuación pone de manifiesto que el sistema formativo español funciona de manera adecuada en sus dimensiones tradicionales, pero ofrece un margen significativo de mejora para facilitar la participación docente en ámbitos de mayor responsabilidad, incidencia y colaboración dentro del ecosistema educativo.

3. Desarrollo Profesional Docente en Andalucía

La Comunidad de Andalucía constituye una de las comunidades autónomas con mayor peso demográfico y educativo del sistema español. Su amplio desarrollo normativo y la consolidación de un modelo propio de formación inicial y permanente del profesorado permiten analizar de forma específica las particularidades de su enfoque sobre el desarrollo profesional docente. Este capítulo presenta una revisión sistemática del marco regulador, las instituciones formadoras, la oferta y orientación de la formación inicial, la estructura de la formación permanente y las percepciones del profesorado andaluz, siguiendo una estructura común que será replicada en los capítulos dedicados a otras comunidades.

3.1. Marco normativo del desarrollo profesional docente en Andalucía

3.1.1. Normativa general

La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un marco normativo propio que regula la formación inicial y permanente del profesorado. La norma central es la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, aprobada por el Parlamento andaluz. Esta ley establece el marco regulador del sistema educativo andaluz, desde la educación infantil hasta la formación profesional y la educación permanente. Además, define los derechos y deberes de los diferentes actores educativos y los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones. También regula la formación del profesorado y la evaluación del sistema educativo.

En esta ley, hay un capítulo dedicado al profesorado, cuyo contenido regula la formación inicial y permanente. El artículo 18 establece que la formación inicial debe tener como componente esencial la estrecha relación entre teoría y práctica, incluyendo la capacidad de guiar procesos de enseñanza y aprendizaje. El artículo 19 indica que las actividades de formación permanente deben responder a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades de los centros y a los diagnósticos derivados de los planes de evaluación.

3.1.2. Normativa específica sobre formación docente

El Decreto 93/2013 regula la formación inicial y permanente del profesorado y establece el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. Define principios, objetivos, competencias docentes, mecanismos de acreditación y criterios de evaluación.

Las competencias establecidas para la formación inicial incluyen trabajo en equipo, reflexión crítica, atención a la diversidad, uso pedagógico de TIC y comunicación con familias. La formación permanente se concibe como derecho y obligación del profesorado.

Además de la Ley 17/2007, existe normativa específica dedicada exclusivamente a la formación docente. Se trata del Decreto 93/2013, de 27 de agosto, emitido por la Junta de Andalucía, que regula tanto la formación inicial como la permanente, y establece el Sistema Andaluz de Formación del Profesorado. Este decreto tiene como objetivo garantizar una formación de calidad para los docentes, en su etapa inicial y durante toda su carrera profesional. Regula los principios, objetivos, estructura de la formación, criterios de evaluación de la misma, así como los mecanismos de acreditación de la formación recibida.

El decreto establece las competencias profesionales docentes, tanto de carácter inicial como permanente. Entre las competencias previstas para la formación inicial, en el artículo 4 se incluyen:

- Participación activa en el diseño y aplicación del proyecto educativo.
- Reflexión crítica sobre la práctica docente.
- Actualización y renovación del saber profesional.
- Trabajo en equipo.
- Trabajo curricular interdisciplinar.
- Utilización de metodologías que desarrollen competencias.
- Atención a la diversidad.
- Desarrollo del aprendizaje autónomo.
- Uso pedagógico de las TIC.
- Gestión del conflicto.
- Comunicación con las familias.
- Enseñanza bilingüe.
- Evaluación como herramienta de mejora.

Asimismo, el Decreto 93/2013 indica que la formación permanente es un derecho y una obligación del profesorado (artículo 10), y que las ofertas formativas deben ser flexibles, diversificadas y ajustadas a los problemas educativos reales de los centros. También se promueve explícitamente la investigación-acción.

A tales efectos, la Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de actividades formativas diversificada, adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades demandadas por los centros en este ámbito y al diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados. (Decreto 93/2013, Título I, Capítulo II, Art.10)

El artículo 11 del mencionado decreto establece los objetivos de la formación permanente del profesorado. Éstos se pueden resumir de la siguiente manera:

- Mejora de la competencia profesional docente.
- Perfeccionamiento de la práctica educativa y la función tutorial atendiendo a la diversidad.
- Promoción de la innovación, la investigación y la renovación pedagógica a fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- Desarrollo de competencias profesionales vinculadas a la ciencia y la tecnología y a las demandas y necesidades sociales.
- Promoción de una cultura profesional docente orientada a la actualización e innovación educativa.

En el año 2014, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte publicó el III Plan Andaluz de Formación del Profesorado con carácter plurianual. En este documento se determinan las líneas estratégicas para la formación permanente. Luego, de forma anual, este Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado se concreta en planes de formación de los Centros del Profesorado, los cuales se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.1.3. Regulación del ejercicio docente en Andalucía

Los Decretos 327/2010 y 328/2010 fijan el Reglamento Orgánico de los centros educativos, indicando funciones comunes del profesorado. El Decreto 328/2010 aborda las escuelas infantiles, CEIP y centros específicos de educación especial, mientras que el Decreto 327/2010, se ocupa de los IES. Independientemente del nivel educativo, ambas normas establecen funciones docentes comunes, tales como:

- Programar la enseñanza.
- Evaluar los procesos educativos.
- Tutorizar al estudiante y orientarlo.
- Trabajar articuladamente con los equipos de orientación educativa.
- Promover el desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
- Promover actividades complementarias.
- Fomentar la cultura de paz y ciudadanía democrática.
- Informar a las familias sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes
- Trabajar coordinadamente.
- Participar en la actividad general del centro.
- Participar de las actividades formativas programadas por los centros.
- Participar en los planes de evaluación autonómicos o de centro.
- Investigar y experimentar a fin de mejorar los procesos de enseñanza.
- Utilizar y conocer las TIC para su uso en el aula.

De forma simultánea, el profesorado tiene derecho a:

- ser reconocidos como autoridad magistral y académica.
- decidir el uso de metodologías de enseñanza.
- participar activamente en el funcionamiento, la organización y gestión del centro.
- recibir la colaboración activa y valoración social de las familias y estudiantes.
- recibir el apoyo de la Administración educativa.
- elegir a sus representantes en el Consejo Escolar.
- participar en el Consejo Escolar.
- recibir formación permanente profesional.
- la movilidad interterritorial.
- ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación.

3.1.4. Vinculación de la normativa andaluza con la investigación y la construcción de conocimiento

El marco normativo andaluz reconoce explícitamente el papel de la investigación y la innovación educativa como dimensiones relevantes del desarrollo profesional docente, aunque su presencia es desigual entre la formación inicial y la formación permanente.

En la formación inicial, el Decreto 93/2013 establece un conjunto amplio de competencias profesionales, centradas en la participación en el proyecto educativo del centro, la reflexión crítica, la actualización permanente, el trabajo en equipo y la gestión de la diversidad. No obstante, la investigación no aparece mencionada entre las competencias iniciales, salvo indirectamente a través de la referencia al análisis de la práctica y al uso de metodologías diversificadas.

En contraste, la formación permanente adquiere un énfasis mucho más definido en la producción de conocimiento. El artículo 11 del Decreto 93/2013 y las líneas estratégicas del III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado subrayan que la innovación, la investigación educativa y la renovación pedagógica son ejes estructurantes de la formación continua. El plan promueve metodologías de investigación-acción, el análisis de evidencias y la generación de conocimiento compartido en los centros.

Además, los Reglamentos Orgánicos de Centros de 2010 (Decretos 327/2010 y 328/2010) incluyen la experimentación e investigación para la mejora de la enseñanza entre los deberes del profesorado, y reconocen la participación en proyectos de innovación como mérito acreditable.

En conjunto, la normativa andaluza define un modelo donde la investigación adquiere un papel central en la formación permanente y en el ejercicio profesional, aunque su presencia es menos explícita en la formación inicial.

3.1.5. Participación del profesorado en la toma de decisiones curriculares según la normativa andaluza

El análisis normativo revela que la participación del profesorado en materia curricular es limitada en Andalucía, al compararse con otros elementos de la función docente. La Ley 17/2007 y el Decreto 93/2013 no atribuyen al profesorado responsabilidades específicas en el diseño, elaboración o revisión del currículo.

Aunque el profesorado debe programar la enseñanza, evaluar procesos y participar en el proyecto educativo del centro, la normativa no establece mecanismos de participación docente en la definición de los elementos curriculares básicos, ni en su diseño estructural a nivel autonómico. La única referencia explícita al término "curricular" en el conjunto normativo aparece en el artículo 4 del Decreto 93/2013, que señala que el profesorado debe conocer las relaciones entre contenidos curriculares para favorecer enfoques interdisciplinarios. Esta competencia está orientada a la práctica pedagógica, pero no implica capacidad de decisión sobre la construcción del currículo.

Por lo tanto, el marco regulador andaluz describe un profesorado con responsabilidades importantes en el ámbito didáctico y organizativo, pero con poca injerencia normativa en la toma de decisiones curriculares, que quedan circunscritas a los niveles de concreción interna del centro.

3.1.6. Instancias de participación del profesorado dentro y fuera de los centros educativos

La normativa andaluza configura un modelo de participación docente basado en la colaboración interna del centro, el trabajo colegiado y la vinculación con la comunidad educativa. Tanto la Ley 17/2007 como los Reglamentos Orgánicos de Centros (Decretos 327/2010 y 328/2010) definen un conjunto amplio de funciones que requieren la implicación activa del profesorado en la vida escolar.

Entre estas funciones destacan:

- participar en la elaboración y seguimiento del proyecto educativo del centro,
- colaborar con equipos docentes y de orientación,
- promover actividades complementarias,
- fomentar la convivencia y la cultura democrática,
- coordinarse con las familias y agentes del entorno.

Asimismo, se reconoce el derecho del profesorado a participar en el Consejo Escolar, a elegir representantes y a intervenir en la organización y gestión general del centro. Esta participación se enmarca en una lógica de corresponsabilidad institucional y trabajo colaborativo.

Fuera del centro, la normativa menciona la posibilidad de que el profesorado participe en actividades complementarias y en iniciativas impulsadas por la comunidad, aunque estos dispositivos no aparecen desarrollados de forma tan estructurada como en otras comunidades.

En síntesis, la participación docente en Andalucía se concibe principalmente desde una perspectiva interna, colegiada y vinculada al proyecto educativo del centro, reforzando el papel del profesorado como agente de mejora escolar, pero sin extender dicha participación a ámbitos curriculares o de gobernanza educativa de mayor escala.

3.2. Formación inicial del profesorado en Andalucía

3.2.1. Instituciones formadoras y oferta académica

Andalucía cuenta con 16 instituciones universitarias que ofrecen formación inicial: nueve universidades públicas y diversos centros adscritos o privados. La oferta incluye los grados de Infantil y Primaria, dobles grados y el Máster en Profesorado de Secundaria (MAES).

La siguiente tabla indica la/s titulación/es que oferta cada institución y, en caso de que aplique (algunas instituciones no cuentan con nota de corte), su nota de corte.

Tabla 1. Titulaciones, según instituciones formadoras. Andalucía.

Institución	Tipo de institución	Grado en Infantil	Grado en Primaria	Doble grado (Infa. + prim)	Otro doble grado	Máster Ed. Secundaria
Universidad de Huelva	Pública	Sí 8,170	Sí 8,360			Sí
Universidad de Sevilla	Pública	Sí 10,800	Sí 10,463	Sí	Sí	Sí
Universidad Pablo Olavide	Pública					Sí
Universidad de Córdoba	Pública	Sí 8,286	Sí 8,880		Sí	Sí
Universidad de Jaén	Pública	Sí 6,580	Sí 7,011			Sí
Universidad de Granada	Pública	Sí 8,460	Sí 9,460		Sí	Sí

Universidad de Almería	Pública	Sí	Sí		Sí
		7,295	8,500		
Universidad de Cádiz	Pública	Sí	Sí		Sí
		8,420	9,721		
Universidad de Málaga	Pública	Sí	Sí	Sí	Sí
		9,991	10,470		
Escuela universitaria de Osuna	Centro adscrito privado	Sí	Sí		
		5,000	5,000		
Centro de Estudios Universitarios “Cardenal Espinola” (Fundación San Pablo Andalucía)	Centro adscrito privado	Sí	Sí		
		5,000	5,000		
Universidad Loyola	Privado	Sí	Sí	Sí	
Centro Magisterio Sagrado Corazón	Centro adscrito privado	Sí	Sí		
		5,000	5,000		
Centro Magisterio La Inmaculada	Centro adscrito privado	Sí	Sí		
		5,000	5,000		
Centro de Magisterio Virgen de Europa	Centro adscrito privado	Sí	Sí		
		5,000	5,000		
Centro de Magisterio María Inmaculada	Centro adscrito privado	Sí	Sí		
		5,000	5,000		

A continuación, se analiza con mayor profundidad las titulaciones docentes de las tres universidades públicas más representativas en la formación del profesorado de la comunidad autónoma (debido a la cantidad de matriculación anual), a saber: la Universidad de Málaga (UMA), la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad de Sevilla (US). Estas tres universidades, además, tienen convenios con centros de educación superior adscritos con la finalidad de impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

La Universidad de Málaga tiene como centro adscrito el Centro de Magisterio “María Inmaculada”. En el caso de la Universidad de Granada, su centro adscrito es el Centro de magisterio “La inmaculada”. Por su parte, la Universidad de Sevilla tiene convenios con Centro Universitario de Osuna y Centro de Estudios Universitarios "Cardenal Spínola" (Fundación San Pablo).

3.2.2. Acceso a la formación inicial

El acceso a los grados se realiza a través de la Prueba de Acceso a la Universidad (PEvAU), ciclos formativos de Grado Superior, pruebas para mayores y vías internacionales. Para el Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas se exige titulación universitaria vinculada a la especialidad docente.

3.2.3. Orientación formativa en las tres universidades principales

Con el objetivo de profundizar en la orientación formativa de la profesión docente en Andalucía, se realizó un análisis de las tres universidades públicas con mayor peso en la formación del profesorado: Universidad de Málaga (UMA), Universidad de Granada (UGR) y Universidad de Sevilla (US). Estas instituciones concentran la mayor parte de la matrícula de los grados en Educación Infantil, Educación Primaria y del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria (MAES), y cuentan con centros adscritos que amplían su presencia territorial. El análisis se basó en la revisión de sus páginas web institucionales, presentaciones de las titulaciones, competencias declaradas y planes de estudio, con la finalidad de identificar la intencionalidad formativa explícita, así como la presencia o ausencia de asignaturas vinculadas a la investigación y la política educativa en los planes de estudio.

Universidad de Granada (UGR)

La Universidad de Granada organiza la información de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria en secciones como Titulación, Datos del título, Interés Social, Profesional y Científico, Objetivos y Competencias, Estructura y Responsables. En la presentación institucional se ofrece una breve descripción de cada etapa educativa, junto con una declaración de compromiso con la formación de profesionales capaces de favorecer el desarrollo integral del alumnado (Web Universidad de Granada, 2023).

El apartado Interés Social, Profesional y Científico tiene un papel central, ya que explicita una orientación claramente vinculada a la investigación educativa, la innovación pedagógica y el análisis de los contextos de enseñanza. Para ambos grados, la UGR subraya la relevancia de la investigación para comprender la educación y los procesos de cambio social, reconociendo al futuro profesorado como agente activo en la mejora educativa y en la implementación de reformas.

En Objetivos y Competencias, las titulaciones presentan finalidades relacionadas con el desarrollo personal y profesional del futuro docente. En el Grado en Educación Infantil se incluyen doce competencias generales, entre las que destacan la actualización permanente ante los cambios educativos, la reflexión sobre la práctica como motor de mejora y el conocimiento de modelos de calidad aplicables a los centros. En el Grado en Educación Primaria, las competencias se agrupan en categorías instrumentales, personales, sistémicas, disciplinares y profesionales. Varias de ellas mencionan expresamente la formación en investigación y la producción de conocimiento, y otras se orientan a la innovación pedagógica. Resulta particularmente relevante la competencia que promueve el análisis crítico de textos científicos y humanísticos incluidos en el currículo escolar (Web Universidad de Granada, 2023).

En el Máster en Profesorado de Educación Secundaria, la UGR mantiene esta orientación, aunque con una estructura distinta. La presentación institucional señala el carácter profesionalizador del máster y destaca la necesidad de desarrollar competencias profesionales y personales acordes con la complejidad educativa actual. También se subraya la importancia de la reflexión, la resolución de problemas, la investigación y la innovación, así como la responsabilidad del profesorado en la preparación del alumnado ante retos sociales contemporáneos (Web Universidad de Granada, 2023).

En conjunto, la información disponible refleja una orientación formativa coherente y sostenida hacia la capacitación del profesorado como profesional analítico, reflexivo e investigador, tanto en los grados como en el máster, con una articulación explícita entre innovación, comprensión del contexto educativo y desarrollo profesional.

En cuanto a la estructura curricular, la UGR es la única de las tres universidades que incluye una asignatura explícita de política educativa: Políticas educativas comparadas de la UE, en el Grado en Educación Infantil. En este mismo grado existe además una asignatura específica de investigación. En el Grado en Educación Primaria, aunque las asignaturas de carácter social (Sociología, Historia de la Escuela) aportan comprensión del sistema educativo, no se identifican materias específicas de investigación ni de política educativa. En el MAES, la UGR incorpora la misma asignatura obligatoria de investigación presente en las tres universidades analizadas (Innovación docente e iniciación a la investigación; Procesos y contextos educativos; y Sociedad, familia y educación).

Universidad de Málaga (UMA)

La información institucional de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria en la Universidad de Málaga sigue un formato común. En ambos casos, la presentación general describe brevemente la función docente en cada etapa y afirma que la Facultad de Ciencias de la Educación se orienta a formar “profesionales reflexivos, creativos, comprometidos y autónomos capaces de responder a las exigencias de una sociedad cambiante y plural”, a través del uso de diversos entornos, metodologías y recursos didácticos (Web Universidad de Málaga, 2023). Este planteamiento sitúa la capacidad crítica, la reflexión y el compromiso profesional como elementos centrales de la identidad docente.

La información se organiza en pestañas temáticas (acceso, competencias, inserción laboral, movilidad, plan de estudios, prácticas externas, programación docente, salidas profesionales, entre otras). En el apartado Competencias se listan más de setenta competencias generales y específicas, basadas en el derogado Real Decreto 1393/2007 (en el momento de elaboración de este informe aún no estaba actualizado al Real Decreto 822/2021). Entre ellas figuran referencias al uso crítico del conocimiento, la elaboración de juicios informados, la autorregulación del aprendizaje, la reflexión sobre la práctica docente y el conocimiento de experiencias innovadoras. El apartado Salidas profesionales señala que los egresados pueden trabajar en centros educativos, editoriales, proyectos socioculturales o familiares, ámbitos no formales e iniciativas vinculadas a la atención a la infancia. La mención a actividades como la investigación educativa y la producción de materiales sugiere un perfil profesional amplio que no se restringe al entorno escolar.

En el Máster en Profesorado de Educación Secundaria, la página institucional recoge los objetivos, competencias y salidas profesionales de la titulación. Entre los objetivos se destaca la necesidad de una visión global y analítica de los problemas sociales, el desarrollo de una identidad docente crítica, la integración entre práctica y formación mediante reflexión, la colaboración profesional, la incorporación de procesos de investigación al desarrollo docente, la comprensión de las relaciones entre aprendizaje, contexto y práctica didáctica, la atención a la diversidad y el dominio de las competencias profesionales específicas de cada especialidad (Web Universidad de Málaga, 2023). Las competencias reflejan esta misma orientación, con énfasis en la participación en procesos de evaluación, investigación e innovación; el conocimiento de la normativa y organización del sistema educativo; y el análisis histórico y social de la profesión docente.

En conjunto, la UMA presenta una orientación formativa que promueve el desarrollo de un profesorado crítico, analítico e investigador, especialmente visible en el MAES y de manera coherente con los planteamientos institucionales de los grados.

Respecto al currículo, la UMA no incorpora asignaturas específicas de investigación en los grados de Infantil y Primaria, ni asignaturas explícitas de política educativa. Las materias de carácter sociológico o teórico (como Sociología de la Educación, Teoría de la Educación o Educación Infantil en los Sistemas Educativos en el grado de Infantil) permiten una

aproximación general al sistema educativo, pero sin un abordaje sistemático de las políticas educativas ni de los procesos de toma de decisiones. En cambio, el MAES incorpora, de forma coincidente con las demás universidades, la asignatura obligatoria de investigación, así como Procesos y contextos educativos y Sociedad, familia y educación.

Universidad de Sevilla (US)

La Universidad de Sevilla presenta una organización de la información distinta a la de las otras instituciones. En los grados de Educación Infantil y Educación Primaria, el apartado Presentación y guía ofrece una descripción general del alumnado destinatario y de las competencias básicas de cada etapa. En relación con el perfil profesional docente, se distinguen tres ámbitos de actuación: educador (orientación y guía del aprendizaje), tutor (seguimiento del alumnado en colaboración con las familias) y colaborador en la gestión ordinaria del centro (Web Universidad de Sevilla, 2023). No se incluyen referencias adicionales a dimensiones vinculadas a la reflexión, la investigación o el análisis crítico del sistema educativo.

Desde este apartado se accede al “folleto de grado”, documento dirigido a futuros estudiantes que reúne información sobre acceso, ubicación, plan de estudios, descripción general, salidas profesionales y continuidad académica. Tanto en Infantil como en Primaria, la descripción es generalista y no explicita intencionalidades formativas vinculadas a la investigación, la innovación o la participación en políticas educativas.

En contraste, el Máster en Profesorado de Educación Secundaria presenta una información más detallada y estructurada. La presentación institucional señala que se trata de un programa de carácter profesionalizador “aunque sin olvidar la promoción de tareas investigadoras en el ámbito de la educación” (Web Universidad de Sevilla, 2023). El máster dispone además de una página específica (<https://masteroficial.us.es/maes/>) que amplía esta información e incorpora objetivos y competencias.

Los objetivos del MAES indican una orientación hacia la formación de un profesorado con capacidad analítica y reflexiva, preparado para investigar en el aula, comprender el sistema educativo, colaborar profesionalmente y tomar decisiones pedagógicas fundamentadas. Entre ellos se incluyen el desarrollo de una visión global de los problemas actuales, la reflexión crítica sobre la práctica profesional, la integración entre experiencia y formación, la colaboración con otros profesionales, la incorporación de procesos de investigación al desarrollo docente, la comprensión de la relación entre modelos de aprendizaje y contexto escolar, la atención a la diversidad y el conocimiento de las competencias profesionales de cada especialidad (Web MAES Universidad de Sevilla, 2023).

En conjunto, la información institucional muestra que la US presenta, en los grados, una orientación más centrada en el perfil profesional tradicional del maestro, con un menor énfasis explícito en la investigación, la innovación o la comprensión crítica del sistema educativo. En el MAES, en cambio, se observa una orientación formativa más próxima a la de la UGR y la UMA, con un enfoque analítico e investigador.

En cuanto a las materias, la US incorpora una asignatura optativa vinculada a la investigación en el Grado de Educación Infantil y, en el Grado de Educación Primaria, una asignatura obligatoria (Metodología de Investigación Educativa y Atención a la Diversidad), junto con una optativa en el mismo ámbito. Ninguno de los grados incluye asignaturas explícitamente dedicadas a la política educativa. Las materias de carácter social y teórico (como Funciones del profesorado en Infantil; Procesos Sociológicos Básicos en ambos grados; y Familia, Escuela, Relaciones Interpersonales y Cambio Social o Teoría de la Educación en Primaria) aportan aproximaciones generales al sistema educativo, aunque

sin abordar cuestiones de política o participación docente. En el MAES, la US mantiene la misma estructura formativa que la UMA y la UGR, con la asignatura obligatoria de investigación e innovación y las materias comunes Procesos y contextos educativos y Sociedad, familia y educación.

Síntesis comparativa

El análisis conjunto de las tres universidades muestra enfoques formativos con grados variables de explicitación y coherencia interna. La Universidad de Granada es la institución que presenta una orientación más claramente articulada hacia la investigación, la innovación y el desarrollo profesional reflexivo, tanto en las declaraciones institucionales como en la estructura curricular, incluyendo la única asignatura explícita de política educativa entre los grados analizados. La Universidad de Málaga mantiene un planteamiento formativo que también enfatiza la reflexión, la capacidad crítica y la investigación, especialmente visible en el MAES, si bien en los grados la presencia curricular de asignaturas específicas es más limitada y se apoya principalmente en materias de carácter sociológico o teórico. La Universidad de Sevilla, por su parte, adopta en los grados un enfoque más centrado en la descripción del perfil profesional tradicional del maestro y menos orientado a la investigación o al análisis del sistema educativo, aunque esta orientación se reequilibra en el MAES, donde la institución declara objetivos y competencias alineados con un modelo docente crítico, analítico e investigador similar al de la UMA y la UGR. En conjunto, las tres universidades coinciden en un compromiso formativo más explícito en el ámbito del máster que en los grados, y difieren en el nivel de integración curricular de la investigación y la política educativa como componentes de la formación inicial del profesorado.

3.3. Formación permanente del profesorado en Andalucía

En el marco de la normativa estatal, corresponde a las administraciones educativas planificar y ofrecer actividades de formación permanente del profesorado. Esta oferta debe ser gratuita y accesible, y suele impartirse de forma presencial en centros específicos cuya denominación varía según la comunidad autónoma. En Andalucía, al igual que en Illes Balears, Canarias y Cantabria, la formación se organiza a través de los Centros del Profesorado (CEP).

3.3.1. Estructura del Sistema Andaluz de Formación Permanente

La formación se organiza a través de 32 Centros del Profesorado (CEP), con autonomía pedagógica y de gestión. La Comisión Andaluza de Formación del Profesorado actúa como órgano asesor. La formación se concibe desde una lógica de cultura colegiada, con énfasis en la mejora desde el centro y en la investigación-acción (BOJA nº 181, 20/09/2021). Tal como señala Hijano Trujillo (2021):

“Los Centros del Profesorado (CEP) se convierten en protagonistas esenciales del Sistema, fundamentalmente, a través de las asesorías de referencia (...). Estos centros renuevan su encomienda para gestionar todas las necesidades y demandas formativas del profesorado, complementadas con el desarrollo de las líneas estratégicas marcadas anualmente desde la Consejería de Educación”. (p.7)

3.3.2. Objetivos de la Formación Permanente (Decreto 93/2013)

El Decreto 93/2013 define los objetivos de la formación permanente, entre los que destacan:

- la mejora de la competencia profesional;
- el perfeccionamiento de la práctica docente y de la acción tutorial;
- el impulso de la innovación, la investigación y la renovación pedagógica;
- el desarrollo de competencias vinculadas a la ciencia y la tecnología;
- y la promoción de una cultura profesional orientada a la actualización continua.

Asimismo, la normativa regula la participación docente en planes de evaluación y en proyectos de innovación.

3.3.3. Líneas estratégicas y prioridades de la Formación Permanente

El III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado (2014), de carácter plurianual, constituye el marco estratégico para la formación continua en Andalucía. Sus directrices se concretan cada año en los Planes de Formación de los CEP, publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El Plan define cinco líneas estratégicas:

- Línea I. Mejora de las prácticas educativas y del éxito escolar. Centra la práctica docente como eje de la reflexión profesional, vinculando la formación a las necesidades específicas de los centros y a evidencias de evaluación, con especial atención a la igualdad, la equidad y las competencias clave.
- Línea II. Perfeccionamiento continuo y desarrollo profesional. Considera la formación permanente como un proceso que acompaña toda la carrera docente, distinguiendo entre competencias comunes y específicas según los distintos perfiles profesionales (docencia, orientación, inspección, dirección, entre otros).
- Línea III. Impulso de la investigación, la innovación y las buenas prácticas. Promueve la generación y difusión de conocimiento pedagógico mediante metodologías colaborativas e investigadoras, estimulando la innovación y la mejora sostenida de la enseñanza desde los centros.
- Línea IV. Transformación de los centros en entornos colaborativos de aprendizaje. Fomenta culturas profesionales colegiadas y participativas, involucrando a toda la comunidad educativa en proyectos que conectan la escuela con su entorno social.
- Línea V. Conexión entre educación y realidad productiva. Dirigida especialmente a FP, Enseñanzas Artísticas, Idiomas y Educación Permanente, busca reforzar la relación entre formación docente y mercado laboral, promoviendo competencias relevantes para la empleabilidad del alumnado.

La resolución más reciente (BOJA, 2022) adapta estas líneas estratégicas a las prioridades anuales para el curso 2022/2023, que los CEP deben integrar en sus proyectos formativos. Entre ellas destacan: prácticas educativas eficaces, enfoque competencial, inclusión, igualdad de género, competencia digital (Línea I); actualización profesional, liderazgo directivo y atención a la diversidad (Línea II); investigación, innovación, metodologías activas y programas STEAM (Línea III); participación comunitaria, Comunidades de Aprendizaje, Aprendizaje-Servicio y mediación intercultural (Línea IV); y vinculación con el mercado laboral y desarrollo de competencias para la empleabilidad en enseñanzas específicas (Línea V).

Estas prioridades mantienen una coherencia plena con el marco estratégico del III Plan. En conjunto, la política andaluza de formación permanente se orienta a la mejora de la práctica docente a través de procesos reflexivos situados en los centros educativos, respaldados por evidencias y orientados a la obtención de resultados. Asimismo, otorga un papel central a la innovación pedagógica, al uso de metodologías activas y al fortalecimiento de comunidades profesionales de aprendizaje comprometidas con la mejora continua.

3.4. La opinión del profesorado en Andalucía

A continuación, se presentan los resultados de la *Encuesta de Opinión sobre la Profesionalización Docente*, realizada por el Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid en el marco del proyecto de investigación Profesionalización Docente: Discursos, políticas y prácticas. Nuevos enfoques y propuestas (REF PID2020-112946GB-I00 / AEI / 0.13039/501100011033).

Este apartado desarrolla el análisis descriptivo de las características demográficas y formativas del profesorado de los/as encuestados en la comunidad autónoma de Andalucía, así como las percepciones recogidas sobre diversos aspectos clave de su profesión.

3.4.1. Características de la muestra

La muestra está compuesta por 609 docentes, de los cuales el 63,9% son mujeres. La edad media es de 47,8 años, con la mayor parte del grupo situada entre los 40 y los 59 años; la edad mínima registrada es de 22 años y la máxima de 77.

En relación con la etapa educativa en la que los docentes desempeñan la mayor parte de su jornada laboral, más de la mitad trabaja en Educación Secundaria (54,2%), seguida de Educación Primaria, que concentra algo más del 25% del profesorado, y de Educación Infantil, que representa el porcentaje más reducido (11,5%).

En relación con la antigüedad en el cargo principal, se observa que más de la mitad del profesorado encuestado declara tener más de 15 años de experiencia, un dato coherente con la distribución etaria del colectivo.

Tabla 2. Cantidad y distribución porcentual de docentes por antigüedad en la etapa educativa. Andalucía

ANTIGÜEDAD EN LA ETAPA EDUCATIVA	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	609	100,0
1. Menos de 5 años	93	15,3
2. 5-9 años	89	14,6
3. 10-14 años	62	10,2
4. 15-19 años	109	17,9
5. 20-24 años	104	17,1
6. 25-29 años	80	13,1
7. Más de 30 años	72	11,8

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

En cuanto al tipo de centro según titularidad y fuente de financiación, la mayoría del profesorado participante se desempeña en centros públicos (76,4%). Cerca del 20% trabaja en centros concertados, mientras que la presencia de docentes del sector privado es reducida (3,9%).

Respecto a la participación por provincias, la provincia de Sevilla reúne la mayor proporción de docentes de la comunidad autónoma (23.5%), seguida por Jaén (15,9%), Málaga (14,9%), Granada (12,5%), Cádiz (10,7%), Córdoba (10,2%), Almería (7,1%) y Huelva (5,3%). La tabla siguiente presenta la distribución provincial de la muestra.

El 33% del profesorado encuestado desempeña algún cargo directivo en su centro. Dentro de este grupo, la función más frecuente es la de dirección (19,9%), seguida por las jefaturas de estudio (6,1%) y las secretarías (5,1%).

3.4.2. Formación inicial

La encuesta solicitó a los participantes que indicaran la titulación concreta que presentaron para acceder al puesto o cargo que ocupan actualmente, seleccionando una única opción. La tabla 3 muestra la distribución del profesorado según la titulación declarada.

Tabla 3. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según la titulación presentada. Andalucía

TITULACIÓN OBTENIDA	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	609	100,0
01. Ciclo Formativo de Grado Superior	15	2,5
02. Diplomatura/Grado Ed. Infantil	66	10,8
03. Diplomatura/Grado Ed. Primaria	153	25,1
04. Doble Grado en Infantil y Primaria	10	1,6
05. Lic./Grado Pedagogía	15	2,5
06. Lic./Grado Psicología	13	2,1
07. Lic./Grado Psicopedagogía	15	2,5
08. Máster de Educación Secundaria, especialidad relacionada con Cs. Sociales- Humanidades	57	9,4
09. Máster de Educación Secundaria, especialidad relacionada con Cs. de la Naturaleza y/o de la Salud	30	4,9
10. Máster de Educación Secundaria, especialidad relacionada con Cs. Exactas- Ingenierías	40	6,6
11. Máster de Educación Secundaria, especialidad de Orientación Educativa	6	1,0
12. Otra	189	31,0

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

El mayor porcentaje relativo de docentes (31%) presentó titulaciones para acceder al puesto actual distintas a las mencionadas en la Encuesta. Entre las explícitamente

mencionadas, la mayor cantidad de frecuencias se registran en la Diplomatura de Grado/Primaria, seguida en orden de cantidad por la Diplomatura de Grado/Infantil. Entre las maestrías de educación secundaria, la más numerosa es la de especialidad en Ciencias Sociales, seguida por las Ciencias Exactas-Ingenierías y por último la de Ciencias de la Naturaleza y/o Salud.

Asimismo, se indagó acerca del tipo y ubicación de centro en el que se cursó la titulación de referencia. El 88,7% se formó en instituciones públicas. El 89,8% de los docentes de Andalucía encuestados se titularon en centros de formación de la propia comunidad, siguiendo a considerable distancia de frecuencias los titulados en la Comunidad de Madrid (3,4%) y en tercer lugar Castilla y León (1,6%).

Para estimar la valoración que los docentes otorgan a la formación recibida para su titulación se utilizó una escala de Likert de cuatro puntos: 1. Baja calidad; 2. Media baja calidad; 3. Media alta calidad; 4. Alta calidad. En opinión de los docentes encuestados, la valoración de la calidad general de la formación recibida es de manera predominante media alta y alta, según se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según su valoración de la calidad general de la formación recibida. Andalucía

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	609	100,0
1. Baja calidad	16	2,6
2. Baja-Media Calidad	98	16,1
3. Media-Alta Calidad	287	47,1
4. Alta calidad	208	34,2

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

3.4.3. Formación continua

La profesionalización docente en España requiere actualización permanente que se formaliza a través de cursos de formación continua. La Encuesta indagó acerca de la cantidad de cursos de más de 10 horas de duración realizados por los docentes en los últimos 6 años. La siguiente tabla muestra que más del 47% de los docentes encuestados realizó 10 o más cursos de esa duración relacionados con el desempeño de su puesto actual.

Tabla 5. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según la cantidad de cursos de formación continua realizados. Andalucía

CANTIDAD DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA	DE DE	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total		609	100,0
1. Ninguno		3	,5

2. 1-3	67	11,0
3. 4-6	138	22,7
4. 7-9	109	17,9
5. 10 o más	292	47,9

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

La Encuesta solicitó a los docentes su opinión acerca de la utilidad de estos cursos en el desempeño profesional, tanto en el aula como en el centro o en otros contextos educativos y no educativos. Como se ha mencionado, se utilizó una escala Likert de 4 puntos para ponderar el grado de acuerdo con frases que expresan opiniones favorables. Debido a que se incluyó una categoría “no procede”, se presentan las tablas completas para visualizar el porcentaje de no respuesta y a continuación se duplica el contenido de la escala sólo para los que respondieron.

En primer término, se solicitó a los docentes que expresaran su grado de satisfacción personal con los cursos de formación continua realizados. En la tabla 6 se presenta la distribución completa de respuestas en esta dimensión. En la categoría 3. Medio-Máximo acuerdo se acumula la mayor cantidad de frecuencias.

Tabla 6. Cantidad y distribución porcentual de docentes según su grado de acuerdo en la satisfacción de los cursos de formación continua realizados y la procedencia de la pregunta. Andalucía

Estoy satisfecho con los cursos de formación continua que he recibido	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	609	100,0
1. Mínimo acuerdo	36	5,9
2. Mínimo-Medio acuerdo	113	18,6
3. Medio-Máximo acuerdo	254	41,7
4. Máximo acuerdo	200	32,8
9. <i>No procede</i>	6	1,0

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Se indagó, asimismo, la opinión de los docentes con respecto a la utilidad que han tenido los cursos de formación continua en la práctica docente en el aula. La tabla 7 muestra la distribución de la totalidad de respuestas en esta categoría. Se observa el mayor número de docentes en los que la opinión “no procede”, consistente con la cantidad de docentes que se desempeñan sólo en cargos directivos, sin trabajo en aula. También en esta dimensión la categoría que reúne mayor número de frecuencias es la 3. Medio-Máximo acuerdo.

Tabla 7. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según su opinión sobre la utilidad de la formación continua recibida para su trabajo en el aula. Andalucía

La formación que he recibido me ha sido útil para mi trabajo en el aula	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
--	---	--------------------------------

Total	609	100,0
1. Mínimo acuerdo	68	11,2
2. Mínimo-Medio acuerdo	168	27,6
3. Medio-Máximo acuerdo	211	34,6
4. Máximo acuerdo	143	23,5
9. <i>No procede</i>	19	3,1

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Por otra parte, se requirió opinión sobre la utilidad de la formación continua recibida para otras tareas en el centro, fuera del aula. En la tabla 8 se observa la distribución de las respuestas. Debe destacarse que en esta dimensión aumenta la cantidad de “No Procede”, correspondiente a los docentes que no desempeñan otras tareas fuera del aula. También en esta dimensión prevalecen las frecuencias en la categoría “3. *Medio-Máximo acuerdo*”.

Tabla 8. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según su opinión acerca de la utilidad de la formación continua recibida para otras tareas en el centro fuera del aula. Andalucía

La formación que he recibido me ha sido útil para realizar otras tareas en el centro, pero fuera del aula.	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	609	100,0
1. Mínimo acuerdo	133	21,8
2. Mínimo-Medio acuerdo	141	23,2
3. Medio-Máximo acuerdo	191	31,4
4. Máximo acuerdo	111	18,2
9. <i>No procede</i>	33	5,4

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Otra de las dimensiones evaluadas es el aporte que los cursos ofrecieron para el aumento de su cultura general como docentes. En la tabla 9 se presenta la distribución de las respuestas recibidas. Hay que enfatizar que 25 docentes están comprendidos en la categoría “No Procede”. La categoría “4. Máximo acuerdo” es la que concentra la mayor cantidad de frecuencias.

Tabla 9. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según su opinión acerca del impacto de los cursos realizados sobre su cultura general como docente. Andalucía

La formación que he recibido me ha servido para aumentar mi cultura general como docente	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	609	100,0

1. Mínimo acuerdo	40	6,6
2. Mínimo-Medio acuerdo	98	16,1
3. Medio-Máximo acuerdo	195	32,0
4. Máximo acuerdo	251	41,2
9. No procede	25	4,1

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Finalmente, la encuesta indagó sobre la valoración general de la formación continua recibida. En la tabla 10 se muestra la distribución de las respuestas referidas a la valoración general positiva que realizan de los cursos de formación continua que efectuaron. En esta tabla se observa que 18 docentes están incluidos en la categoría “No procede”. La categoría “4. Máximo acuerdo” es la que reúne la mayor cantidad de respuestas.

Tabla 10. Cantidad y distribución porcentual de docentes según la valoración general positiva de la formación continua que recibió. Andalucía

Globalmente valoro positivamente la formación que he recibido	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	609	100,0
1. Mínimo acuerdo	41	6,7
2. Mínimo-Medio acuerdo	98	16,1
3. Medio-Máximo acuerdo	219	36,0
4. Máximo acuerdo	233	38,3
9. No procede	18	3,0

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Con el propósito de calcular la mediana estadística de las distribuciones y comparar la valoración entre las diferentes dimensiones evaluadas se presenta una tabla resumen de los cinco ítems en la que solamente se incluyen las respuestas efectivas, es decir, se excluyeron los respectivos casos “No Procede”: tabla 11. En las casillas del total se consigna el número de docentes incluidos en cada subuniverso de respuestas, en tanto en las casillas de la tabla se presenta su distribución porcentual. La mediana estadística es una medida de posición que indica la categoría en la cual se divide el universo en dos mitades iguales (50% para abajo y 50% para arriba).

Tabla 11. Cantidad de respuestas efectivas y distribución porcentual por dimensión valorada según grado de acuerdo con la proposición y mediana estadística de cada dimensión. Andalucía

DIMENSIONES DE VALORADAS	Estoy satisfecho con los cursos de formación continua que he realizado	La formación que he recibido me ha sido útil para mi trabajo en el aula	La formación que he recibido me ha sido útil para realizar otras tareas en el centro, pero fuera del aula.	La formación que he recibido me ha servido para aumentar mi cultura general como docente	Globalmente valoro positivamente la formación continua que he recibido
Total de docentes respondientes	603	590	576	584	591
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1. Mínimo acuerdo	6,0	11,5	23,1	6,8	6,9
2. Mínimo-Medio acuerdo	18,7	28,5	24,5	16,8	16,6
3. Medio-Máximo acuerdo	42,1	35,8	33,2	33,4	37,1
4. Máximo acuerdo	33,2	24,2	19,3	43,0	39,4
MEDIANA de la distribución	3. Medio-Máximo acuerdo	3. Medio-Máximo acuerdo	3. Medio-Máximo acuerdo	3. Medio-Máximo acuerdo	3. Medio-Máximo acuerdo

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

En todas las proposiciones analizadas la mediana de las opiniones coincide en la categoría “3. Medio-Máximo acuerdo”. Es decir, la evaluación que los docentes encuestados en Andalucía tienen opiniones positivas (medio-alta) sobre la formación continua que recibieron. La mayor frecuencia de evaluaciones máximo acuerdo positivo se registra en la valoración por el impacto positivo sobre la cultura general como docente, seguida por la valoración general que realizan de los cursos efectuados. En sentido contrario, la más alta proporción de mínimo acuerdo con una valoración positiva se registra en la utilidad para realizar otras tareas en el centro fuera del aula. Le sigue numéricamente la mínima evaluación positiva que se registra en la utilidad para el trabajo en el aula. Sin perjuicio de estas diferencias, la mediana estadística es coincidente en las cinco dimensiones analizadas.

Finalmente, la Encuesta indagó acerca del trabajo de los docentes en el ámbito universitario. En la tabla 12 se muestra el bajo porcentaje de docentes que se desempeña además en el ámbito universitario.

Tabla 12. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según trabajo en el ámbito universitario. Andalucía

TRABAJA UNIVERSIDAD	EN	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total		609	100,0
1. Sí		13	2,1
2. No		596	97,9

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

3.3. Propuestas de mejora para el Desarrollo Profesional Docente en Andalucía

Antes de presentar las propuestas, es importante señalar que el análisis realizado se basa exclusivamente en la información recogida en el marco normativo, en los planes de estudio de las universidades andaluzas, en la estructura del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y en las respuestas de la encuesta. Este estudio no examina en profundidad los contenidos específicos de las asignaturas universitarias ni la totalidad de iniciativas de formación e innovación en los centros, por lo que las observaciones que se presentan a continuación deben interpretarse como orientaciones derivadas de la evidencia disponible y no como una evaluación exhaustiva de todas las prácticas vigentes en la comunidad.

Articulación entre formación inicial, formación permanente y práctica profesional

El análisis revela diferencias significativas entre las universidades andaluzas en la orientación de los grados y másteres, particularmente en lo relativo a la presencia de asignaturas vinculadas a la investigación educativa, al análisis del sistema educativo y a la innovación pedagógica. Mientras que algunas instituciones, como la Universidad de Granada, presentan un enfoque más claramente orientado a la formación crítica e investigadora, en otras esta perspectiva aparece de manera menos explícita, lo que da lugar a una preparación inicial heterogénea. Paralelamente, la formación permanente desarrollada por los Centros del Profesorado se diseña desde una lógica de mejora situada y cultura colegiada, pero el estudio no identifica mecanismos formales que articulen estos dispositivos con la formación inicial impartida por las universidades.

En este contexto, sería pertinente avanzar hacia una mayor coherencia entre las competencias que se desarrollan en los grados y másteres y las prioridades del sistema andaluz de formación permanente. La creación de espacios estables de diálogo entre universidades, CEP y centros educativos permitiría alinear diagnósticos, compartir prioridades y favorecer una continuidad más sólida entre la formación inicial y el desarrollo profesional a lo largo de la carrera docente. Asimismo, y dado que el informe no recoge la existencia de dispositivos específicos de inducción profesional, podría explorarse la conveniencia de promover fórmulas de acompañamiento a los docentes noveles que faciliten su integración en los centros y en las dinámicas institucionales.

Participación docente y liderazgo pedagógico

La normativa andaluza que regula el funcionamiento de los centros educativos atribuye al profesorado un conjunto amplio de responsabilidades, aunque la participación en procesos de decisión curricular o en estructuras organizativas de mayor alcance se encuentra menos desarrollada. Los datos analizados sugieren que la formación inicial incorpora esta dimensión de manera desigual entre universidades, lo que genera una variabilidad en la preparación del profesorado para asumir funciones de liderazgo pedagógico o de intervención colegiada. A ello se suma que un porcentaje significativo de docentes desempeña cargos directivos, mientras que la encuesta refleja que la utilidad percibida de la formación para tareas de gestión es relativamente menor que para otras dimensiones.

A partir de este panorama, resultaría conveniente fortalecer la preparación del profesorado para participar en procesos de coordinación, análisis curricular y toma de decisiones organizativas, tanto en la formación inicial como en la formación permanente. Asimismo,

promover culturas profesionales más colegiadas, sustentadas en la deliberación, la reflexión conjunta y el trabajo colaborativo, contribuiría a consolidar las capacidades de liderazgo pedagógico que la normativa andaluza asocia al desarrollo profesional docente.

Consolidación de una cultura de investigación educativa e innovación en los centros

La normativa andaluza, particularmente el Decreto 93/2013 y el III Plan Andaluz de Formación del Profesorado, sitúa la innovación educativa, la investigación-acción y la renovación pedagógica en el núcleo del desarrollo profesional docente. Sin embargo, el análisis de los planes de estudio universitarios muestra una integración heterogénea de asignaturas orientadas a la investigación, y la información recogida en el informe indica que la presencia de proyectos de innovación en los centros educativos es variable. Aunque el estudio no evalúa su alcance ni su impacto, esta variabilidad señala la conveniencia de fortalecer mecanismos que consoliden una cultura profesional basada en la indagación y la mejora continua.

En este sentido, promover proyectos de innovación e investigación vinculados a necesidades reales de los centros, acompañados por las asesorías de los CEP, podría contribuir a una mayor coherencia entre la práctica docente y las prioridades institucionales. Complementariamente, avanzar en procesos sistemáticos de seguimiento y evaluación permitiría valorar el impacto de estas iniciativas en la mejora de la enseñanza. Por último, sería deseable reforzar el reconocimiento institucional de la participación docente en proyectos de investigación e innovación, de modo que estas actividades formen parte visible y valorada del desarrollo profesional.

Pertinencia e impacto de la formación continua

Los resultados de la encuesta muestran un compromiso elevado del profesorado andaluz con la formación permanente, junto con un alto volumen de participación en actividades formativas. Sin embargo, los datos también evidencian diferencias en la utilidad percibida según el ámbito: la formación es especialmente valorada en el desarrollo de la cultura general, pero obtiene puntuaciones más moderadas en relación con el trabajo en el aula y, sobre todo, con las tareas asociadas a la gestión y la organización escolar. Esta brecha sugiere la necesidad de revisar los mecanismos de ajuste entre la oferta formativa y las necesidades detectadas en los centros.

A partir de ello, resultaría pertinente profundizar los diagnósticos de necesidades formativas, de modo que las prioridades autonómicas dialoguen con la realidad diversa del profesorado. Asimismo, sería beneficioso desarrollar itinerarios diferenciados según perfiles profesionales, como tutores, orientadores o equipos directivos, y ampliar las oportunidades de formación situada en los centros, con enfoques colaborativos y acompañamiento de las asesorías de los CEP. Finalmente, fortalecer los procesos de seguimiento e impacto contribuiría a valorar en qué medida la formación permanente incide en la práctica docente y la organización escolar.

Coherencia interna y actualización de los planes de estudio universitarios

El análisis de los planes de estudio muestra diferencias relevantes entre las universidades andaluzas en la presencia y orientación de asignaturas vinculadas a la investigación educativa, la política educativa o el análisis del sistema educativo. En algunos casos, las titulaciones mantienen referencias normativas previas al marco actual del RD 822/2021, y las intencionalidades formativas declaradas, centradas en la reflexión crítica, la innovación o la comprensión del sistema educativo, no siempre se corresponden plenamente con la configuración curricular observada.

Por ello, sería conveniente avanzar hacia una actualización y armonización de los planes de estudio que garantice su adecuación normativa y que asegure la coherencia entre los

perfiles formativos declarados y las experiencias educativas que efectivamente se ofrecen. Una presencia más sólida de materias orientadas al análisis del sistema educativo, la investigación y la política educativas favorecería un desarrollo profesional inicial más consistente con las responsabilidades establecidas en la normativa andaluza.

Colaboración entre universidades, centros educativos y Centros del Profesorado

El ecosistema andaluz de formación docente integra a universidades, centros educativos y Centros del Profesorado, cada uno con responsabilidades diferenciadas. Sin embargo, el estudio realizado no identifica estructuras estables de coordinación que articulen de forma conjunta la formación inicial, la formación permanente y los procesos de mejora de los centros. Esta ausencia de mecanismos formales de colaboración limita las posibilidades de construir una visión compartida del desarrollo profesional docente en la comunidad.

En este sentido, resultaría oportuno consolidar espacios de colaboración territorial que faciliten la planificación conjunta de proyectos formativos, la elaboración de diagnósticos compartidos y la coordinación entre universidades, CEP y centros educativos. Asimismo, promover iniciativas conjuntas entre Universidad y los centros (como proyectos de innovación, análisis curricular o prácticas formativas del alumnado), permitiría fortalecer la coherencia y la continuidad del desarrollo profesional a lo largo de toda la carrera docente.

4. Desarrollo profesional docente en Cataluña

El desarrollo profesional docente en Cataluña se articula a través de un entramado normativo e institucional propio, configurado por la Ley de Educación de Cataluña (LEC, 12/2009), la ORDEN ENS/248/2012 y un conjunto de organismos y programas que sostienen la formación inicial y permanente del profesorado. Este apartado analiza, en primer lugar, el marco normativo que regula la profesión docente, para luego examinar la formación inicial, las estructuras y prioridades de la formación permanente y los dispositivos territoriales que la sustentan. Asimismo, se incorpora la opinión del profesorado catalán recogida en la Encuesta de Profesionalización Docente, con el fin de identificar percepciones, valoraciones y necesidades emergentes del colectivo. El propósito es ofrecer un panorama actualizado y comprensivo del desarrollo profesional docente en Cataluña, atendiendo tanto a sus fortalezas como a los retos que plantea la realidad educativa de la comunidad autónoma.

4.1. Marco normativo del desarrollo profesional docente en Cataluña

4.1.1. Normativa general

El marco regulador autonómico del sistema educativo catalán se estructura fundamentalmente en la Ley 12/2009, de Educación de Cataluña (LEC), aprobada por el Parlamento de Cataluña y publicada en el DOGC el 10 de julio de 2009. Esta norma constituye la pieza central de la organización del sistema educativo catalán y define las bases para la ordenación de las etapas educativas, la estructuración de la función docente, la formación del profesorado y los mecanismos de participación y gobernanza de los centros.

En el marco de este informe, se han seleccionado aquellos títulos y capítulos de la LEC directamente vinculados con las políticas y prácticas profesionalizantes:

- Título III. De la comunidad educativa
 - *Capítulo IV. El profesorado.*
- Título VIII. Del profesorado y demás profesionales de los centros
 - *Capítulo I. Ejercicio de la profesión docente.*
 - *Capítulo II. Formación del profesorado.*
 - *Capítulo III. Ordenación de la función pública docente.*
 - *Capítulo IV. Selección del profesorado y acceso a los cuerpos funcionariales.*
 - *Capítulo V. Provisión de puestos de trabajo docentes.*
 - *Capítulo VI. Carrera profesional docente.*
 - *Capítulo VII. Condiciones laborales y retributivas.*

Este conjunto normativo permite identificar los principios que regulan el acceso a la profesión, la formación inicial y permanente, los procesos de selección y promoción, y las condiciones profesionales del colectivo docente en Cataluña.

4.1.2. Normativa específica sobre formación docente

La LEC, 12/2009 recoge diversas disposiciones relativas tanto a la formación inicial como permanente del profesorado.

Formación inicial

El artículo 109 establece que las titulaciones del profesorado deben adecuarse a los requerimientos generales del sistema educativo y garantizar la capacitación necesaria para afrontar los retos profesionales. La ley subraya la importancia de:

- combinar conocimientos disciplinares con formación psicopedagógica,
- acreditar un conocimiento suficiente de una lengua extranjera,
- dominar las tecnologías de la información y la comunicación,
- conocer las instituciones y la cultura catalanas.

Asimismo, el artículo 168 regula la cooperación con las universidades, señalando que el Gobierno y las universidades catalanas deben mantener relaciones de colaboración para potenciar la excelencia del sistema educativo. Estas relaciones incluyen, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente del profesorado.

Formación permanente

El artículo 110 (LEC, 12/2009) define la formación permanente como un derecho y un deber del profesorado, y simultáneamente como una responsabilidad de la Administración y de los titulares de los centros educativos. Sus objetivos fundamentales son:

- actualizar la cualificación profesional,
- mejorar las prácticas educativas vinculadas al proyecto de cada centro,
- fortalecer la gestión institucional.

La ley establece que la formación permanente debe desarrollarse preferentemente dentro del horario laboral, y que las actividades formativas deben estar alineadas con los avances científicos y metodológicos, así como con la mejora de la función directiva. Asimismo, se promueve el acceso del profesorado a titulaciones universitarias que supongan una mejora de la práctica educativa. Siguiendo esta línea, se decreta que las administraciones públicas y los otros titulares de centros deben posibilitar y fomentar intercambios de profesorado (a nivel autonómico, nacional e internacional) en centros de reconocido prestigio, en empresas o instituciones.

El artículo 158 asigna a la Generalidad la competencia en materia de formación permanente del personal docente y de otros profesionales de la educación. A ello se suman otras disposiciones que reconocen actores complementarios:

- El artículo 86 define a los servicios educativos como entidades responsables de vehicular y facilitar la formación permanente del profesorado.
- El artículo 107 indica que la Administración puede apoyar a asociaciones profesionales de docentes en la organización de actividades de innovación y formación.

Finalmente, la ORDEN ENS/248/2012, de 20 de agosto, regula el procedimiento para el reconocimiento de actividades de formación permanente dirigidas al profesorado no universitario. Esta norma concreta:

- requisitos para el reconocimiento,
- modalidades formativas admitidas (cursos, seminarios, grupos de trabajo, asesoramiento, jornadas, etc.),

- criterios de homologación,
- y el papel del Departamento de Educación como entidad responsable de organizar directamente actividades formativas o en colaboración con universidades u otras entidades autorizadas.

4.1.3. Regulación del ejercicio docente en Cataluña

La LEC incorpora un marco detallado sobre las funciones, derechos y deberes del profesorado.

Funciones docentes

El artículo 28 determina que los maestros y profesores son los profesionales responsables del proceso educativo, y que ejercen una autoridad asociada a dicha responsabilidad. Entre sus funciones destacan:

- la transmisión de conocimientos, valores y competencias;
- la participación en la vida pedagógica del centro;
- la contribución a la formación integral del alumnado;
- la actuación conforme a la legislación y al proyecto educativo del centro.

Derechos y deberes

El artículo 29 recoge los derechos del profesorado, entre los cuales se incluyen:

- ejercer las funciones definidas en el artículo 104;
- acceder a la promoción profesional;
- disponer de información clara sobre la ordenación docente.

Los deberes que establece la ley comprenden:

- desarrollar la función docente conforme al proyecto educativo y a los valores democráticos,
- contribuir a un clima de respeto, tolerancia y participación en el centro,
- mantenerse profesionalmente actualizado mediante la participación en actividades de formación permanente.

Carrera profesional

El Capítulo VI de la LEC regula la carrera profesional docente, centrada en los procedimientos para la promoción interna, la adquisición de nuevas especialidades y la obtención de grados docentes o de la categoría de “senior”. Todo ello está orientado a favorecer itinerarios de desarrollo profesional progresivos.

El artículo 128, titulado *Carrera profesional*, determina los procedimientos para el desarrollo de la carrera profesional de los funcionarios docentes de la Administración de la Generalidad:

a) Promoción interna entre cuerpos docentes de distinto subgrupo de clasificación, eventualmente con cambio de centro de destino.

b) Promoción a otros cuerpos docentes del mismo subgrupo de clasificación.

c) Promoción docente mediante la adquisición progresiva de grados docentes o la adquisición de la categoría superior de senior.

d) *Obtención del reconocimiento de nuevas especialidades del mismo cuerpo, sin cambio de plaza. (LEC, 12/2009).*

El artículo 133, especifica otros reconocimientos de la carrera profesional, entre ellos se destaca el fomento de convenios con las universidades (por parte del Departamento) que faciliten la incorporación, como profesores asociados a los funcionarios docentes. Si la jornada es parcial, puede compatibilizarse con la actividad docente no universitaria.

4.1.4. Vinculación de la normativa con la investigación y la construcción de conocimiento

La Ley de Educación de Cataluña (LEC, 12/2009) reconoce explícitamente la dimensión investigadora de la profesión docente como parte constitutiva del ejercicio profesional. El artículo 104, situado en el Título VIII, establece que entre las funciones del profesorado se encuentra *colaborar en la investigación, experimentación y mejora continua de los procesos de enseñanza*. Esta definición sitúa a la investigación educativa no como un complemento voluntario sino como un componente inherente a la responsabilidad docente.

El artículo 110 refuerza esta perspectiva al disponer que la formación permanente debe promover la investigación educativa y que la Administración puede conceder licencias y permisos retribuidos para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación. Asimismo, tanto el artículo 168 como otros apartados de la normativa regulan la cooperación entre universidades y Gobierno, estableciendo que corresponde a las instituciones universitarias, en colaboración con la Administración, realizar investigación educativa y generar conocimiento útil para el sistema.

En conjunto, la normativa catalana configura un modelo en el que la investigación es un elemento estructural de la profesionalización docente, promoviendo no solo su ejercicio sino también mecanismos institucionales que la facilitan, reconocen y sostienen.

4.1.5. Participación del profesorado en la toma de decisiones curriculares

La LEC establece una distinción clara entre las competencias curriculares de la Administración educativa y las de los centros. Según el artículo 53, la Generalitat determina los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, mientras que la concreción y el desarrollo curricular corresponde a los centros educativos a través de su Proyecto Educativo.

Dentro de este marco, el rol docente se sitúa de forma explícita en el desarrollo curricular. El artículo 104 reconoce como función del profesorado programar e impartir enseñanza en las áreas y materias asignadas de acuerdo con el currículo, implicando su participación activa en la definición de propuestas didácticas y en la planificación de la práctica. Paralelamente, el cuerpo directivo tiene la responsabilidad de garantizar la coherencia entre el proyecto educativo y la concreción curricular, lo que sitúa al profesorado dentro de estructuras de decisión que afectan a la organización académica del centro.

Así, el marco normativo dota al profesorado de un papel significativo en la adaptación y concreción del currículo, situando su juicio profesional en el centro del desarrollo curricular del sistema.

4.1.6. Instancias de participación del profesorado dentro y fuera de los centros educativos

El artículo 139 de la LEC define los órganos de gobierno de los centros educativos e identifica al claustro del profesorado como el principal órgano de participación docente. Dentro de sus funciones se encuentran:

- intervenir en la elaboración y modificación del proyecto educativo,
- establecer criterios de evaluación y coordinación docente,
- programar y evaluar las actividades educativas del centro,
- elegir representantes para el consejo escolar.

La participación docente también se proyecta hacia el exterior del centro. La ley establece que el profesorado puede desempeñar funciones relacionadas con el entorno, participar en proyectos comunitarios, formar parte de iniciativas de innovación o contribuir a actividades promovidas por entidades educativas, asociaciones profesionales u organismos vinculados al sistema.

Este marco normativo configura una visión del profesorado como agente activo tanto en la vida interna del centro como en la articulación con el entorno educativo, reforzando la dimensión colectiva, colegiada y comunitaria de la profesión docente en Cataluña.

4.2. Formación inicial del profesorado en Cataluña

4.2.1. Instituciones formadoras y oferta académica

La Comunidad Autónoma de Cataluña cuenta con una amplia red de instituciones universitarias (públicas y privadas) responsables de la formación inicial del profesorado. Estas instituciones ofrecen las titulaciones habilitantes para ejercer en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, así como una variedad de dobles grados y programas específicos que integran formación pedagógica y disciplinar.

El conjunto de universidades incluye: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya, Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya y diversas universidades privadas (Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Ramon Llull, Universitat Abat Oliba CEU, Universitat Oberta de Catalunya).

La oferta formativa comprende:

- Grado en Educación Infantil
- Grado en Educación Primaria
- Dobles grados (Infantil + Primaria; Educación + Ciencias del Deporte; Educación + Psicología; Educación + Humanidades, entre otros)
- Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria

A continuación se mencionan las universidades catalanas que tienen a cargo la formación de los docentes. Se identifica si las instituciones son de carácter público o privado. Se especifica, para cada caso, qué tipo de titulación ofrecen: Grado de Infantil, Grado de

Primaria, Doble Grado de Infantil y Primaria, Otro tipo de doble grado que incluya el grado de infantil o de primaria y Máster en Educación Secundaria.

Tabla 13. Titulaciones, según instituciones formadoras. Cataluña

Institución	Tipo	Grado en Infantil	Grado en Primaria	Doble grado (Infantil + primaria)	Otro doble grado	Máster en Educación Secundaria
Universitat de Barcelona	Pública	Sí	Sí	Sí		Sí
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya	Pública	Sí	Sí	Sí	Sí*	Sí
Universitat Autònoma de Barcelona	Pública	Sí	Sí	Sí		Sí
Universitat de Girona	Pública	Sí	Sí	Sí		Sí
Universitat de Lleida	Pública	Sí	Sí	Sí	Sí**	Sí
Universitat Rovira I Virgili	Pública	Sí	Sí	Sí		Sí
Universitat Politècnica De Catalunya	Pública					Sí
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña	Pública				Sí**	
Universitat Internacional De Catalunya	Privada	Sí	Sí	Sí	Sí***	
Universitat Ramon Llull	Privada	Sí	Sí	Sí	Sí****	Sí
Universitat Abat Oliba Ceu	Privada	Sí	Sí	Sí	Si	
Universitat Oberta De Catalunya	Privada	Sí				Sí

Nota:* Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Maestro en Educación Primaria con Mención en Educación Física. - Doble Grado en Maestro de Educación Infantil + Maestro de Educación Primaria con Mención en Lengua Inglesa.

**Doble Grado en Educación Primaria + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

*** Doble Grado en Educación Infantil + Psicología. - Doble Grado en Educación Primaria + Humanidades y Estudios Culturales.

**** Doble Grado en Educación Primaria + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

4.2.2. Acceso a la formación inicial

El acceso a los estudios de formación docente en Cataluña se regula mediante dos procedimientos diferenciados:

Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)

Las PAU constituyen el mecanismo general de acceso para quienes poseen el título de bachillerato o equivalente. Son pruebas anónimas, coordinadas por representantes de las universidades públicas catalanas, el Departamento de Educación y profesorado especialista. La nota de corte varía por institución y titulación, con oscilaciones significativas (desde 5,000 hasta 11,126), especialmente entre universidades públicas y privadas.

Prueba de Aptitud Personal (PAP)

Desde 2017, la PAP es un requisito obligatorio para acceder a los grados de Educación Infantil y Educación Primaria en cualquier universidad catalana. Evalúa:

- la competencia comunicativa y el razonamiento lógico,
- la competencia lógico-matemática.

Están exentas las personas ya tituladas en estudios universitarios o equivalentes.

Para acceder Máster de Formación del Profesorado de Secundaria habilitante (educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas) es necesario disponer de:

- una diplomatura, licenciatura o grado,
- titulación adecuada a la especialidad docente, conforme a las resoluciones del Departamento de Educación,
- o acreditar la idoneidad del título extranjero en el caso de estudiantes procedentes de sistemas no pertenecientes al EEES.

4.2.3. Orientación formativa de la titulación docente

Para caracterizar la orientación formativa de la formación inicial del profesorado en Cataluña, se tomó como referencia a las universidades con mayor volumen de plazas ofertadas en las titulaciones de Educación Infantil y Educación Primaria, por representar el núcleo más significativo de la formación docente en la comunidad. En el caso del Grado de Educación Infantil, destacan especialmente la Universitat de Barcelona (UB) y la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), cuyas capacidades de admisión (200 y 140 plazas, respectivamente) las sitúan entre las instituciones de mayor peso en este ámbito.

A partir de este criterio, el análisis se organiza en tres dimensiones:

- la presencia de asignaturas e instancias vinculadas a la investigación educativa,
- la incorporación de materias relacionadas con el desarrollo curricular y la comprensión del sistema educativo,
- las intencionalidades formativas expresadas en los objetivos y competencias de las titulaciones.

Asignaturas vinculadas a la investigación

Grado de Educación Infantil

- Universitat de Barcelona (UB): no se registran asignaturas o instancias formativas vinculadas a investigación.
- Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC): tampoco se identifican asignaturas o instancias de investigación.

Grado de Educación Primaria

- UB
 - *Investigación e Innovación en la Práctica Educativa* (4.º año, 6 créditos, obligatoria).
- UAB
 - *Planificación, Investigación e Innovación* (3.º año, 3 créditos, formación básica).
 - *Investigación e Innovación en Didáctica de las Ciencias Sociales* (4.º año, 6 créditos, optativa).

Máster de Secundaria

- UB:
 - *Innovación Docente e Investigación Educativa* (módulos específicos).
 - *Trabajo de Fin de Máster*: orientado a propuestas de innovación, investigación o intervención.
- UAB:
 - *Trabajo de Fin de Máster* con la misma orientación; no se incluyen otras asignaturas específicas de investigación.

Análisis comparativo

Es posible observar una significativa diferencia en lo que respecta a las instancias formativas vinculadas con la investigación, la innovación y la producción de conocimiento entre las diversas titulaciones del profesorado. El plan de estudios del Grado Infantil no posee asignaturas ni instancias ligadas a la investigación, mientras que el grado de Primaria posee en su formación básica una asignatura de 6 créditos ligada a esta temática. Cabe destacar que el trayecto formativo del Máster de Secundaria no contempla ninguna asignatura de investigación educativa en el trayecto general (sí existe una asignatura para los módulos específicos en el caso de la Universidad de Barcelona), aunque el trabajo de Fin de Máster consiste en la producción de conocimiento.

Asignaturas vinculadas al análisis curricular y las políticas educativas

Grado en Educación Infantil

- UB:
 - *Sistema Educativo, Contextos Educativos en la Etapa de Infantil*
 - *Arte, Sociedad y Educación*
- UVic-UCC:
 - *Didáctica y Currículum Escolar*
 - *Escuela, Sistema Educativo y Función Docente*

Grado en Educación Primaria

- UB:
 - *Procesos Educativos y Práctica Docente en Primaria*
 - *Sistema Educativo y Organización Escolar*
- UAB:
 - *Contexto Social y Gestión Escolar*
 - *Didáctica y Desarrollo Curricular*

Máster de Secundaria

- UB:
 - *Contexto de la Educación Secundaria. Sistemas, Modelos y Estrategias*
- UAB:
 - *Formación Psicopedagógica y Social (15 créditos)*

Análisis comparativo

No es posible observar entre las diversas titulaciones del profesorado analizadas asignaturas vinculadas directamente a la política educativa o a la reflexión, participación y discusión de programas educativos. Sin embargo, en los grados de Infantil y Primaria es posible detectar la presencia de dos materias obligatorias relacionadas con el desarrollo curricular, la gestión escolar, el sistema educativo y la función docente. Cabe señalar que el plan de Estudios del Grado de Infantil de la Universidad de Barcelona no contempla ninguna asignatura relacionada con el análisis curricular. En lo que respecta al Máster de Secundaria, se contempla una asignatura obligatoria vinculada al sistema educativo en general.

Intencionalidades formativas de las titulaciones

Las universidades catalanas expresan en sus presentaciones institucionales y en sus competencias formativas diversas intencionalidades vinculadas con:

- la capacidad de análisis y planificación educativa,
- la adaptación a cambios científicos, pedagógicos y sociales,
- el compromiso ético,
- la innovación docente,
- la reflexión crítica,
- la comprensión del sistema educativo,
- la capacidad transformadora del profesorado.

A modo de síntesis:

Grado de Infantil

- La UB y la UVic-UCC destacan competencias relacionadas con la comprensión de la función docente, la mejora continua, la reflexión sobre modelos de calidad y el análisis de desigualdades educativas.

Grado de Primaria

- La UB incorpora explícitamente la innovación y la investigación como elementos centrales.

- La UAB detalla competencias basadas en la Orden ECI/3857/2007, incluyendo el análisis crítico de textos científicos, el diseño de espacios de aprendizaje inclusivos y la colaboración con la comunidad educativa.

Máster de Secundaria

- Tanto la UB como la UAB enfatizan:
 - el diseño de propuestas innovadoras,
 - el análisis crítico del contexto educativo,
 - la investigación aplicada,
 - la planificación docente fundamentada.

Análisis comparativo

Es posible señalar que las tres titulaciones presentan intencionalidades formativas relacionadas con la investigación. Esto es muy evidente y claro en las competencias que se destacan en los másteres de secundaria. En el caso del grado de primaria, en una de las universidades analizadas el propósito de formar profesionales investigadores queda expuesto en el mismo texto de la presentación de la titulación. Asimismo, en los objetivos y competencias seleccionados se advierten múltiples referencias al respecto. En las titulaciones de Grado de Infantil la propuesta formativa en investigación es menos evidente y explícita. Sin embargo, se puede advertir la presencia de objetivos o competencias relacionadas a la adquisición de saberes básicos de construcción de conocimiento y la promoción de docentes capaces de perfeccionarse y adaptarse a los cambios científicos y pedagógicos.

En todos los casos, se postula el perfil de un profesorado con capacidades de transformar la realidad, con capacidad innovadora, capacidad crítica y reflexiva. Se piensa en un docente empoderado, con posibilidades de actuación y definición en la vida educativa.

Es posible advertir una discordancia entre las intencionalidades de las titulaciones (expresadas en sus presentaciones, en los objetivos y en las competencias) y sus planes de estudio. Éstos no dan cuenta de suficientes y pertinentes asignaturas para responder a los propósitos que se indican.

4.3. Formación Permanente del Profesorado en Cataluña

4.3.1. Estructura de la formación permanente

La principal normativa autonómica que regula la formación continua o permanente del profesorado en Cataluña es la ORDEN ENS/248/2012, de 20 de agosto, que establece los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento oficial de las actividades formativas dirigidas al profesorado de enseñanzas no universitarias.

Esta orden atribuye al Departamento de Enseñanza la responsabilidad de organizar la oferta de formación permanente, ya sea de manera directa o en colaboración con otras entidades. Asimismo, contempla la posibilidad de encargar la impartición de actividades a instituciones universitarias especializadas. La norma reconoce, además, la existencia de múltiples entidades que, por iniciativa propia, desarrollan acciones formativas con el objetivo de actualizar conocimientos y mejorar la práctica docente del profesorado; dichas actividades pueden ser objeto de reconocimiento por parte del Departamento.

Para que una actividad formativa pueda ser reconocida, debe alinearse necesariamente con las prioridades formativas anuales fijadas por el Departamento de Enseñanza a través de su Comité de Formación.

En cuanto a los agentes autorizados para solicitar el reconocimiento, la normativa establece que pueden hacerlo las entidades con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro vinculadas al ámbito educativo (como colegios profesionales, sindicatos, movimientos de renovación pedagógica, grupos de maestros o asociaciones de enseñantes), así como organismos oficiales y los centros que de ellos dependan (con excepción de los centros docentes de régimen general y especial).

La orden incorpora asimismo una disposición relevante: las actividades formativas impartidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las reconocidas por otras comunidades autónomas y las realizadas por universidades del Estado se consideran automáticamente válidas, sin necesidad de reconocimiento previo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Para obtener la homologación, las actividades deben reunir una serie de condiciones, entre las que destacan:

- estar dirigidas al profesorado no universitario;
- ajustarse a las prioridades formativas definidas anualmente por el Departamento;
- tener una duración mínima de 15 horas (excepto en el caso de jornadas);
- desarrollarse en alguna de las modalidades previstas: curso, seminario, grupo de trabajo, jornada, asesoramiento, taller o encuentro pedagógico;
- no estar vinculadas a la preparación de oposiciones, concursos o pruebas para la obtención de acreditaciones o titulaciones oficiales;
- poder impartirse en formato presencial, semipresencial o no presencial.

4.3.2. Líneas prioritarias de formación permanente

La priorización de la formación permanente en Cataluña se articula a través de resoluciones del Departamento de Educación y del Comité de Formación. En 2017 se aprobaron diez objetivos generales, y la Generalitat actualiza anualmente las líneas prioritarias en su portal institucional.

Destacan especialmente aquellos más vinculados a la profesionalización docente:

- consolidar la calidad de la gestión y organización de los centros,
- promover la mejora de la convivencia y el desarrollo de proyectos comunitarios,
- desarrollar competencias profesionales en consonancia con las necesidades educativas, sociales, digitales y tecnológicas.

El resto de las prioridades están vinculadas a el enfoque competencial de la educación; el desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas con dimensión plurilingüe; la convivencia y la inclusión educativa; y el liderazgo pedagógico de la función directiva.

En la página web de la Generalitat (<https://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/>) se publican un amplio conjunto de líneas que estructuran la formación permanente, entre las que destacan:

- acción tutorial, orientación y bienestar del alumnado,

- atención a la diversidad e inclusión,
- bienestar y salud docente,
- coeducación y violencias machistas,
- competencia literaria y matemática,
- cultura digital,
- currículum,
- convivencia, familias y entorno,
- función directiva y liderazgo pedagógico,
- interculturalidad,
- internacionalización de la educación,
- lenguas,
- investigación educativa,
- sostenibilidad,
- STEAM,
- ejes y nodos de innovación pedagógica (CESIRE).

Estas líneas se concretan en una oferta formativa muy amplia y distribuida por niveles educativos. Por ejemplo, para el curso 2022–2023 se registraron:

- 716 actividades de currículum en Infantil,
- 742 actividades en Primaria,
- 734 actividades en Secundaria.

Entre las formaciones especializadas, destacan:

- Conversaciones pedagógicas: espacios de reflexión impulsados por expertos donde el profesorado debate cuestiones de actualidad educativa.
- Investigación educativa: cursos introductorios del Servicio de Investigación Educativa orientados a incorporar prácticas investigadoras en los centros.
- Apoyo a la innovación (CESIRE): experiencias formativas centradas en evidencias, metodologías innovadoras y actividades de transferencia.

4.3.3. Entidades formadoras

La formación permanente en Cataluña opera mediante una red descentralizada de instituciones y dispositivos formativos que articulan necesidades territoriales, prioridades institucionales y actividades específicas. Las cuáles se podrían clasificar en: a. Entidades dependientes del Departamento de Educación; b. Institutos de Ciencias de la Educación y Universidades; Otras entidades formadoras.

Entidades dependientes del Departamento de Educación

Un componente central del sistema catalán de formación permanente son los Planes de Formación de Zona (PFZ), cuya finalidad es promover la mejora profesional del profesorado y de los centros educativos de cada territorio, en coherencia con las prioridades estratégicas fijadas por la administración.

Estos planes tienen una naturaleza territorial, lo que permite adaptarlos a las necesidades específicas de cada zona. Los propios docentes participan en la detección de dichas necesidades y, a partir de ellas, cada PFZ formula sus objetivos particulares. Sus destinatarios abarcan al profesorado de todos los niveles no universitarios: educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional, educación de adultos, escuelas oficiales de idiomas y enseñanzas artísticas y deportivas.

Una comisión competente revisa y aprueba las propuestas formativas, que posteriormente se publican para su inscripción. Las modalidades que contempla el PFZ son diversas:

- Formación en el centro: asesoramiento y formación interna.
- Formación para centros: seminarios de coordinación y trabajo por equipos.
- Formación individual: cursos, talleres, seminarios y grupos de trabajo.
- Actuaciones de dinamización y sensibilización: jornadas, encuentros pedagógicos, conferencias y mesas redondas.

La planificación y ejecución de estas actividades es responsabilidad de los Servicios Educativos de Zona, de diferentes unidades del Departamento de Educación y de entidades colaboradoras, entre las que destacan los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE) de las universidades catalanas.

Los Centros de Recursos Pedagógicos (CRP) desempeñan un papel clave en este dispositivo. Como servicios dependientes del Departamento, coordinan y supervisan el PFZ, proporcionando asesoramiento y acompañamiento a los centros en sus procesos de mejora e innovación. Asimismo, impulsan proyectos de dinamización pedagógica tanto dentro de los centros como entre centros de una misma zona.

Otra institución relevante es el Consorcio de Educación de Barcelona, entidad de cogestión entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Su objetivo es mejorar los servicios educativos y fortalecer la cohesión de la red educativa de la ciudad a través de una estructura descentralizada y compartida.

Institutos de Ciencias de la Educación y Universidades

Los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE) cuentan con una larga trayectoria como referentes en formación e innovación educativa desde el ámbito universitario. Ofrecen actividades formativas para el profesorado no universitario de todos los niveles.

La Generalitat reconoce formalmente a los siguientes ICE:

- ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
- ICE de la Universitat de Barcelona (UB)
- ICE de la Universitat de Girona (UdG)
- ICE de la Universitat de Lleida (UdL)
- ICE de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- ICE de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
- Centre d'Innovació i Formació en Educació de la UVic–UCC (CIFE UVic–UCC) (XTEC — Red Telemática Educativa de Catalunya, 2022)

Otras entidades formadoras

Junto a los organismos universitarios, Cataluña cuenta con un conjunto amplio y diverso de entidades no universitarias que desarrollan actividades formativas dirigidas al profesorado. El Departamento de Educación regula su acreditación para garantizar la

calidad de la oferta. Estas actividades suelen tener un coste económico y requieren inscripción directa en la entidad organizadora. En total, existen 85 entidades reconocidas, que abarcan:

- asociaciones profesionales (Graó, SomDocents, Asociación Catalana de Formación Virtual, entre otras),
- fundaciones (Blanquerna, Fundación Catalana del Ocio Educativo y Sociocultural),
- movimientos de renovación pedagógica,
- entidades religiosas (por ejemplo, el Obispado de Urgell),
- sindicatos,
- centros de estudios, colegios profesionales, federaciones, institutos y consorcios educativos.

4.3.4. Programas autonómicos de innovación y mejora: el Programa MIF

Cataluña cuenta con un programa singular en el panorama estatal: el Programa de Mejora e Innovación en la Formación de Maestros (MIF), creado en 2013 mediante convenio entre el Departamento de Universidades, el Departamento de Educación y nueve universidades catalanas (posteriormente ampliadas a diez).

El MIF promueve:

- investigación en docencia universitaria vinculada a los grados de maestro,
- becas de movilidad para profesorado universitario,
- intercambio y difusión de experiencias formativas,
- análisis y debate de modelos de formación docente,
- propuestas estructurales de mejora del sistema de formación inicial.

Entre los logros e impactos más visibles del programa se encuentran:

- la creación de la doble titulación en Infantil y Primaria,
- la implantación de la Prueba de Aptitud Personal (PAP),
- la formulación del documento estratégico *La mejora de la formación inicial de docentes. Reflexiones y propuestas* (Ametller & Codina, 2017).

Entre las propuestas de reforma planteadas por el MIF destacan:

- elevar la formación inicial de todo el profesorado a nivel máster (mín. 300 créditos),
- reforzar la formación práctica y su supervisión compartida entre universidades y centros,
- fortalecer la articulación entre formación continua e investigación educativa,
- incorporar programas de voluntariado y formación cultural,
- establecer sistemas estables de colaboración entre centros educativos y universidades.

4.4. La opinión del profesorado en Cataluña

A continuación se presentan los resultados de la *Encuesta de Opinión sobre la Profesionalización Docente*, realizada por el Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid en el marco del proyecto de investigación Profesionalización Docente: Discursos, políticas y prácticas. Nuevos enfoques y propuestas (REF PID2020-112946GB-I00 / AEI / 0.13039/501100011033).

Este apartado desarrolla el análisis descriptivo de las características demográficas y formativas del profesorado de los/as encuestados en la comunidad autónoma de Cataluña, así como las percepciones recogidas sobre diversos aspectos clave de su profesión.

4.4.1. Características de la muestra

La muestra está compuesta por 1095 docentes, de los cuales el 74,5% son mujeres. La edad media es de 46,16 años, con la mayor parte del grupo situada entre los 40 y los 59 años.

En relación con la etapa educativa en la que los docentes desempeñan la mayor parte de su jornada laboral, más de la mitad trabaja en Educación Secundaria (43,5%), seguida de Educación Primaria, que concentra el 28,9% del profesorado, y de Educación Infantil, que representa el porcentaje más reducido (15,3%).

En relación con la antigüedad en el cargo principal, se observa que más de la mitad del profesorado encuestado (55,4%) declara tener más de 15 años de experiencia, un dato coherente con la distribución etaria del colectivo.

En cuanto al tipo de centro según titularidad y fuente de financiación, la mayoría del profesorado participante se desempeña en centros públicos (86,3%). Cerca del 10,8% trabaja en centros concertados, mientras que la presencia de docentes del sector privado es reducida (2,9%).

Respecto a la participación por provincias, el profesorado de Barcelona reúne la mayor proporción de docentes de la comunidad autónoma (57,7%), seguido por Tarragona (18,7%), Gerona (13,5%) y Lérida (10%).

El 33,4% del profesorado encuestado desempeña algún cargo directivo en su centro. Dentro de este grupo, la función más frecuente es la de dirección (20,5%), seguida por las jefaturas de estudio (5,5%) y las secretarías (3,3%).

4.4.2. Formación inicial

La encuesta solicitó a los participantes que indicaran la titulación concreta que presentaron para acceder al puesto o cargo que ocupan actualmente, seleccionando una única opción. La tabla 14 muestra la distribución del profesorado según la titulación declarada.

Tabla 14. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según la titulación presentada. Cataluña

TITULACIÓN OBTENIDA	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1095	100,0
01. Ciclo Formativo de Grado Superior	38	3,5

02. Diplomatura/Grado Ed. Infantil	130	11,9
03. Diplomatura/Grado Ed. Primaria	287	26,2
04. Doble Grado en Infantil y Primaria	25	2,3
05. Lic./Grado Pedagogía	42	3,8
06. Lic./Grado Psicología	30	2,7
07. Lic./Grado Psicopedagogía	14	1,3
08. Máster de Educación Secundaria, especialidad relacionada con Cs. Sociales-Humanidades	107	9,8
09. Máster de Educación Secundaria, especialidad relacionada con Cs. de la Naturaleza y/o de la Salud	43	3,9
10. Máster de Educación Secundaria, especialidad relacionada con Cs. Exactas-Ingenierías	31	2,8
11. Máster de Educación Secundaria, especialidad de Orientación Educativa	8	,7
12. Otra	340	31,1

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

La tabla 14 indica que el mayor porcentaje relativo de docentes (31,1%) presentó titulaciones para acceder al puesto actual distintas a las mencionadas en la Encuesta. Entre las explícitamente mencionadas, la mayor cantidad de frecuencias se registran en la Diplomatura de Grado/Primaria (26,9%), seguida por la diplomatura de grado/educación infantil (11,9%). La maestría en educación secundaria especialidad relacionada con las Ciencias Sociales (9,8%) encabeza las frecuencias de las Maestrías de educación secundaria, seguida por 3,9% de Maestría especializada en Ciencias de la Naturaleza y/o de la salud.

Asimismo, se indagó acerca del tipo y ubicación de centro en el que se cursó la titulación de referencia. El 82,6% se formó en instituciones públicas. El 88,5% de los docentes de Cataluña encuestados se titularon en centros de formación de la propia comunidad, siguiendo a considerable distancia de frecuencias los titulados en la Comunidad Valenciana (5,4%) y en tercer lugar La Rioja (1,5%).

Para estimar la valoración que los docentes otorgan a la formación recibida para su titulación se utilizó una escala de Likert de cuatro puntos: 1. Baja calidad; 2. Media baja calidad; 3. Media alta calidad; 4. Alta calidad. En opinión de los docentes encuestados, la

valoración de la calidad general de la formación recibida es de manera predominante media alta (categoría 3), según se muestra en la tabla 15.

Tabla 15. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según su valoración de la calidad general de la formación recibida. Cataluña

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1095	100,0
1. Baja calidad	47	4,3
2. Baja-Media Calidad	227	20,7
3. Media-Alta Calidad	537	49,0
4. Alta calidad	284	25,9

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

4.4.3. Formación permanente

La profesionalización docente en España requiere actualización permanente que se formaliza a través de cursos de formación continua. La Encuesta indagó acerca de la cantidad de cursos de más de 10 horas de duración realizados por los docentes en los últimos 6 años. La tabla 16 muestra que el 48,3% de los docentes encuestados realizó 10 o más cursos de esa duración relacionados con el desempeño de su puesto actual.

Tabla 16. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según la cantidad de cursos de formación continua realizados. Cataluña

CANTIDAD DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1095	100,0
1. Ninguno	13	1,2
2. 1-3	107	9,8
3. 4-6	228	20,8
4. 7-9	218	19,9
5. 10 o más	529	48,3

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

La Encuesta solicitó a los docentes su opinión acerca de la utilidad de estos cursos en el desempeño profesional, tanto en el aula como en el centro o en otros contextos educativos y no educativos. Como se ha mencionado, se utilizó una escala Likert de 4 puntos para ponderar el grado de acuerdo con frases que expresan opiniones favorables. Debido a que se incluyó una categoría “no procede”, se presentan las tablas completas para visualizar el porcentaje de no respuesta, en un cuadro resumen se duplica el contenido de las escalas sólo para los que respondieron y obtener la mediana del universo de respuestas efectivas.

En primer término, se solicitó a los docentes que expresaran su grado de satisfacción personal con los cursos de formación continua realizados. En la tabla 17 se presenta la distribución completa de respuestas en esta dimensión. En la categoría 3. Medio-Máximo acuerdo se acumula la mayor cantidad de frecuencias.

Tabla 17. Cantidad y distribución porcentual de docentes según su grado de acuerdo en la satisfacción de los cursos de formación continua realizados y la procedencia de la pregunta. Cataluña

Estoy satisfecho con los cursos de formación continua que he realizado	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1095	100,0
1. Mínimo acuerdo	53	4,8
2. Mínimo-Medio acuerdo	255	23,3
3. Medio-Máximo acuerdo	523	47,8
4. Máximo acuerdo	247	22,6
9. <i>No procede</i>	17	1,6

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Se indagó, asimismo, la opinión de los docentes con respecto a la utilidad que han tenido los cursos de formación continua en la práctica docente en el aula. La tabla 18 muestra la distribución de la totalidad de respuestas en esta categoría. Se observa mayor número de docentes en los que la opinión “no procede”, consistente con la cantidad de docentes que se desempeñan sólo en cargos directivos, sin trabajo en aula. También en esta dimensión la categoría que reúne mayor número de frecuencias es la 3. Medio-Máximo acuerdo, seguida por el número de frecuencias que alcanza la categoría 2. Mínimo-Medio acuerdo.

Tabla 18. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según su opinión sobre la utilidad de la formación continua recibida para su trabajo en el aula. Cataluña

La formación que he recibido me ha sido útil para mi trabajo en el aula	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1095	100,0
1. Mínimo acuerdo	129	11,8
2. Mínimo-Medio acuerdo	358	32,7
3. Medio-Máximo acuerdo	390	35,6
4. Máximo acuerdo	175	16,0
9. <i>No procede</i>	43	3,9

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Por otra parte, se requirió opinión sobre la utilidad de la formación continua recibida para otras tareas en el centro, fuera del aula. En la tabla 19 se observa la distribución de las respuestas. Debe destacarse que en esta dimensión aumenta la cantidad de “No Procede”, correspondiente a los docentes que no desempeñan otras tareas fuera del aula, que comprende a 93 casos. En esta dimensión prevalecen las frecuencias en la categoría “1. Mínimo acuerdo”.”, seguida por las frecuencias en la categoría “2. Mínimo-Medio acuerdo”³

Tabla 19. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según su opinión acerca de la utilidad de la formación continua recibida para otras tareas en el centro fuera del aula. Cataluña

La formación que he recibido me ha sido útiles para realizar otras tareas en el centro, pero fuera del aula.	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1095	100,0
1. Mínimo acuerdo	363	33,2
2. Mínimo-Medio acuerdo	305	27,9
3. Medio-Máximo acuerdo	214	19,5
4. Máximo acuerdo	120	11,0
9. <i>No procede</i>	93	8,5

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Otra de las dimensiones evaluadas es el aporte que los cursos ofrecieron para el aumento de su cultura general como docentes. En la tabla 20 se presenta la distribución de las respuestas recibidas. Hay que enfatizar que 40 docentes están comprendidos en la categoría “No Procede”. La categoría “4. Máximo acuerdo” es la que concentra la mayor cantidad de frecuencias, seguida por la categoría “3. Medio-máximo acuerdo”.

Tabla 20. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según su opinión acerca del impacto de los cursos realizados sobre su cultura general como docente. Cataluña

La formación que he recibido me ha servido para aumentar mi cultura general como docente	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1095	100,0
1. Mínimo acuerdo	63	5,8
2. Mínimo-Medio acuerdo	181	16,5
3. Medio-Máximo acuerdo	402	36,7
4. Máximo acuerdo	409	37,4
9. <i>No procede</i>	40	3,7

³ Es necesario destacar que el número de “No Procede” modifica la distribución porcentual de las respuestas efectivas en cada una de las categorías, tal como se puede observar en la Tabla III.20

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Finalmente, la encuesta indagó sobre la valoración general de la formación continua recibida. En la tabla 21 se muestra la distribución de las respuestas referidas a la valoración general positiva que realizan de los cursos de formación continua que efectuaron. En esta tabla se observa que 29 docentes están incluidos en la categoría “No procede”. La categoría “3. Medio-Máximo acuerdo” es la que reúne la mayor cantidad de respuestas, seguida por “4. Máximo acuerdo”.

Tabla 21. Cantidad y distribución porcentual de docentes según la valoración general positiva de la formación continua que recibió. Cataluña

Globalmente valoro positivamente la formación continua que he recibido	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1095	100,0
1. Mínimo acuerdo	69	6,3
2. Mínimo-Medio acuerdo	218	19,9
3. Medio-Máximo acuerdo	432	39,5
4. Máximo acuerdo	347	31,7
9. <i>No procede</i>	29	2,6

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Con el propósito de calcular la mediana estadística de las distribuciones y comparar la valoración entre las diferentes dimensiones evaluadas se presenta una tabla resumen de los cinco ítems en la que solamente se incluyen las respuestas efectivas, es decir, se excluyeron los respectivos casos “No Procede”: tabla 22. En las casillas del total se consigna el número de docentes incluidos en cada subuniverso de respuestas, en tanto en las casillas de la tabla se presenta su distribución porcentual. La mediana estadística es una medida de posición que indica la categoría en la cual se divide el universo en dos mitades iguales (50% para abajo y 50% para arriba).

Tabla 22. Cantidad de respuestas efectivas y distribución porcentual por dimensión valorada según grado de acuerdo con la proposición y mediana estadística de cada dimensión. Cataluña

DIMENSIONES DE VALORADAS	Estoy satisfecho con los cursos de formación continua que he realizado	La formación que he recibido me ha sido útil para mi trabajo en el aula	La formación que he recibido me ha sido útiles para realizar otras tareas en el centro, pero fuera del aula.	La formación que he recibido me ha servido para aumentar mi cultura general como docente	Globalmente valoro positivamente la formación continua que he recibido
Total de docentes respondientes	1078	1052	1002	1055	1066
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1. Mínimo acuerdo	6,0	12,3	36,2	6,0	6,5

2. Mínimo-Medio acuerdo	18,7	34,0	30,4	17,2	20,5
3. Medio-Máximo acuerdo	42,1	37,1	21,4	38,1	40,5
4. Máximo acuerdo	33,2	16,6	12,0	38,8	32,6
MEDIANA de la distribución	3. Medio-Máximo acuerdo	3. Medio-Máximo acuerdo	2. Mediana Mínimo-Máximo acuerdo	3. Medio-Máximo acuerdo	3. Medio-Máximo acuerdo

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

En las proposiciones analizadas, la mediana de las opiniones coincide en la categoría “3. Medio-Máximo acuerdo” con la excepción en la evaluación de la utilidad para realizar otras tareas en el centro, pero fuera del aula. En esa dimensión, la mediana se ubicó en la categoría “2. Mínimo-medio acuerdo”. La mayor frecuencia de evaluaciones máximo acuerdo positivo se registra en el aporte general de la formación continua al aumento de la cultura general como docente, seguida por la valoración general de la formación continua recibida. En sentido contrario, la más alta proporción de mínimo acuerdo con una valoración positiva se registra en la utilidad para realizar otras tareas en el centro fuera del aula. Le sigue numéricamente la mínima evaluación positiva que se registra en la utilidad para el trabajo en el aula.

Por último, la encuesta indagó acerca del desempeño de los docentes en el ámbito universitario. La tabla 23 muestra que es bajo porcentaje de docentes de Cataluña que se desempeñan además en el ámbito universitario.

Tabla 23. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según desempeño en el ámbito universitario. Cataluña

TRABAJA EN UNIVERSIDAD	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1095	100,0
1. Sí	33	3,0
2. No	1062	97,0

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

4.5. Propuestas de mejora para el desarrollo profesional docente en Cataluña

Antes de presentar las propuestas, conviene señalar que las conclusiones de este apartado se derivan exclusivamente del análisis del marco normativo catalán, de la organización de la formación inicial impartida por las universidades, de la estructura del sistema de formación permanente, incluidos los Planes de Formación de Zona (PFZ), los Centros de Recursos Pedagógicos (CRP), los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE), los servicios del Centro de Recursos para la Innovación y la Formación del Profesorado (CESIRE) y las entidades acreditadas, así como de las percepciones recogidas en la

Encuesta de Profesionalización Docente. Este estudio no examina en profundidad los contenidos específicos de las asignaturas universitarias ni el funcionamiento interno de todos los dispositivos de formación permanente, por lo que las orientaciones que se presentan a continuación deben entenderse como propuestas fundamentadas en la evidencia disponible y no como una evaluación exhaustiva de todas las prácticas existentes en el sistema educativo catalán.

Articulación entre formación inicial, formación permanente y práctica profesional

El análisis de los planes de estudio universitarios revela diferencias significativas en la presencia de asignaturas vinculadas a la investigación educativa, al conocimiento del sistema educativo catalán y al desarrollo curricular. Paralelamente, la formación permanente se organiza a través de una red amplia y diversificada compuesta por los Planes de Formación de Zona (PFZ), los Centros de Recursos Pedagógicos (CRP), los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE), los servicios del CESIRE y un elevado número de entidades acreditadas. Si bien la LEC prevé la cooperación entre universidades y el Departament d'Educació, el informe no identifica mecanismos formales que garanticen una coordinación estable entre estos dispositivos y la formación inicial impartida en las facultades de educación.

En este escenario, parece pertinente avanzar hacia una mayor integración entre ambas etapas formativas, de manera que las competencias desarrolladas en la universidad (especialmente en ámbitos donde el informe detecta una presencia menos consistente, como la investigación educativa o la comprensión del sistema educativo catalán), encuentren continuidad en los dispositivos de formación permanente. Del mismo modo, reforzar los espacios de colaboración entre universidades, Departament d'Educació, PFZ y CRP permitiría alinear prioridades, compartir diagnósticos y fortalecer la coherencia del itinerario formativo a lo largo de la carrera docente.

Participación docente y liderazgo pedagógico

La LEC atribuye al profesorado un papel central en la vida pedagógica de los centros y reconoce explícitamente la importancia del liderazgo docente en la mejora institucional. Sin embargo, el análisis de los planes de estudio muestra que esta dimensión no aparece siempre representada de manera consistente, especialmente en el Grado de Educación Infantil, donde las asignaturas orientadas a la gestión escolar, la coordinación docente o la gobernanza institucional tienen poca visibilidad. A ello se suma que la encuesta indica que la utilidad percibida de la formación continua para tareas de gestión y coordinación fuera del aula es la más baja entre las dimensiones evaluadas, pese a que un tercio del profesorado ejerce algún cargo directivo.

A partir de estos elementos, resultaría oportuno reforzar la preparación del profesorado para asumir funciones de liderazgo pedagógico, tanto en la formación inicial como en la formación permanente, asegurando que estas competencias estén alineadas con las responsabilidades previstas en la LEC. Asimismo, promover mayores oportunidades de participación docente en la toma de decisiones, especialmente en ámbitos de desarrollo curricular, convivencia o planificación educativa, contribuiría a fortalecer culturas colegiadas basadas en la deliberación profesional. Iniciativas ya existentes, como las Conversaciones Pedagógicas, podrían desempeñar un papel relevante como espacios de reflexión y liderazgo distribuido.

Consolidación de una cultura de investigación e innovación educativa

El análisis de la formación inicial evidencia una presencia desigual de la investigación educativa: mientras que el Grado de Educación Infantil no incorpora asignaturas específicas en este ámbito, el Grado de Primaria presenta una situación heterogénea

según la universidad, y el Máster de Secundaria ofrece un peso investigativo variable. Esta distribución contrasta con las intencionalidades formativas declaradas por las universidades, que destacan la figura del docente reflexivo, crítico e innovador. Paralelamente, el ecosistema catalán de innovación, articulado por PFZ, CRP y CESIRE, constituye un entorno fértil para la investigación aplicada, aunque la encuesta sugiere que el impacto percibido de estas iniciativas en la práctica docente es moderado.

En este contexto, reforzar la presencia de asignaturas de investigación en la formación inicial, especialmente en Educación Infantil, y asegurar una mayor coherencia entre las competencias institucionales declaradas y la estructura curricular permitiría reducir la brecha detectada en el análisis. Asimismo, aprovechar las líneas ya desarrolladas en el marco del Programa MIF favorecería una integración más sólida entre innovación en centros educativos y formación universitaria, contribuyendo a consolidar una cultura profesional basada en la indagación, la experimentación y el uso de evidencias.

Pertinencia e impacto de la formación continua

Los resultados de la encuesta reflejan un profesorado altamente comprometido con la formación continua y que valora positivamente su aporte, especialmente en términos de enriquecimiento cultural. Sin embargo, la utilidad percibida para la práctica docente en el aula presenta valoraciones moderadas, y la utilidad para tareas organizativas y de gestión es la dimensión con puntuaciones más bajas. Este patrón sugiere la necesidad de avanzar hacia una oferta formativa que esté más estrechamente alineada con las necesidades concretas de los centros y con las funciones profesionales que el profesorado desempeña.

En esta línea, ajustar la planificación formativa a partir de diagnósticos sistemáticos, incluidos los que generan los PFZ y los CRP, podría contribuir a orientar los contenidos hacia problemáticas más directamente vinculadas con la tarea docente. Asimismo, desarrollar itinerarios diferenciados según perfiles profesionales y fortalecer la formación situada en los centros, con acompañamiento y transferencia a la práctica, permitiría mejorar la percepción de utilidad. Dado que la encuesta muestra una utilidad menor en ámbitos de gestión y coordinación, reforzar la formación en estas áreas también podría resultar pertinente.

Coherencia interna y actualización de los planes de estudio universitarios

La revisión de los planes de estudio universitarios revela diferencias sustantivas entre instituciones en relación con la presencia de contenidos sobre el sistema educativo catalán, el análisis curricular, las políticas educativas y la investigación educativa. Del mismo modo, se observa una falta de correspondencia plena entre las competencias profesionales declaradas en las presentaciones institucionales, centradas en la figura de un docente reflexivo, crítico e innovador, y algunas de las configuraciones curriculares analizadas.

En este contexto, sería adecuado avanzar hacia una actualización y armonización de los planes de estudio que fortalezca la coherencia entre las competencias declaradas y la formación realmente ofrecida. Una presencia más consistente de materias vinculadas al sistema educativo catalán, al análisis curricular, a las políticas educativas y a la investigación contribuiría a consolidar un modelo formativo más alineado con las exigencias del sistema educativo y con las responsabilidades profesionales atribuidas al profesorado.

Coordinación entre universidades, PFZ, CRP y entidades formadoras

Cataluña cuenta con un sistema de formación continua especialmente amplio y descentralizado, conformado por dispositivos territoriales (PFZ, CRP), servicios especializados (CESIRE, ICE) y un número elevado de entidades acreditadas. Esta

diversidad constituye una fortaleza, pero también introduce riesgos potenciales de dispersión y duplicidad, dado que el informe no identifica mecanismos formales que articulen de manera estable las prioridades del Departament d'Educació con la oferta formativa del conjunto de agentes.

Por ello, resultaría recomendable fortalecer la coordinación entre estas instituciones, asegurando una mayor coherencia entre las prioridades autonómicas y las propuestas formativas de los diversos dispositivos. Reforzar el papel de los CRP como unidades de acompañamiento pedagógico, especialmente en innovación, investigación educativa y trabajo intercentros, y actualizar los PFZ mediante diagnósticos sistemáticos permitiría mejorar la pertinencia y la capacidad de adaptación territorial de la oferta. Finalmente, promover programas estables de colaboración entre universidades y centros educativos favorecería la continuidad entre formación inicial, formación permanente e innovación docente.

5. Desarrollo Profesional Docente en la Comunidad de Madrid

El desarrollo profesional docente en la Comunidad de Madrid se configura a partir de un entramado normativo e institucional que combina disposiciones estatales de alcance general con decretos y órdenes autonómicas que regulan la formación inicial y permanente del profesorado. En ausencia de una ley educativa propia, la comunidad ha articulado sus políticas formativas en torno al Real Decreto 1393/2007 y a normativas específicas para la verificación de títulos, así como a la reciente creación del Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (ISMIE), que reorganiza la estructura y gobernanza de la formación permanente. Este apartado analiza el marco normativo que orienta la profesión docente, examina la organización y orientación de la formación inicial en las universidades madrileñas y caracteriza la red de formación permanente desplegada en torno al ISMIE, los Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF) y otras entidades autorizadas. Asimismo, incorpora la opinión del profesorado recogida en la Encuesta de Profesionalización Docente, con el propósito de ofrecer una visión integrada de las dinámicas, tensiones y desafíos que atraviesan el desarrollo profesional docente en la Comunidad de Madrid.

5.1. Marco normativo del desarrollo profesional docente en la Comunidad de Madrid

A diferencia de otras comunidades autónomas analizadas, la Comunidad de Madrid no cuenta con una ley educativa autonómica que organice de manera comprensiva su sistema educativo. En consecuencia, las regulaciones que ordenan la formación inicial y permanente del profesorado derivan fundamentalmente de normativa estatal, complementada por órdenes y decretos autonómicos que implementan y contextualizan dichos marcos.

El documento normativo de mayor alcance para la formación inicial del profesorado es el Real Decreto 1393/2007, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en España y fija los criterios para la verificación de los títulos habilitantes para ejercer la docencia en Infantil, Primaria y Secundaria. Este decreto define:

- la estructura general de los títulos (240 créditos ECTS),
- su organización en módulos,
- los contenidos obligatorios,
- y las competencias que deben adquirir los futuros docentes.

La Comunidad de Madrid adopta este marco a través de tres órdenes que regulan específicamente las titulaciones docentes:

- Orden ECI/3854/2007 (Educación Infantil)
- Orden ECI/3857/2007 (Educación Primaria)
- Orden ECI/3858/2007 (Profesorado de Secundaria, FP y EOI)

Estas órdenes determinan las competencias profesionales, las áreas formativas, los criterios de diseño curricular y las capacidades pedagógicas, investigadoras y organizativas que el profesorado debe demostrar. Si bien responden a normativa estatal,

su aplicación en Madrid constituye el marco formativo fundamental para la profesionalización docente en la comunidad.

En conjunto, estas disposiciones describen un modelo en el que el profesorado madrileño debe:

- reflexionar sobre la práctica,
- participar en la vida organizativa del centro,
- colaborar con la comunidad educativa,
- conocer modelos de mejora de la calidad,
- y dominar técnicas básicas de investigación e innovación (según titulación).

No obstante, el análisis comparado revela diferencias significativas entre etapas educativas en cuanto a la vinculación entre el docente y la investigación, la capacidad de toma de decisiones curriculares y el nivel de participación institucional que se espera desde la normativa.

5.1.1. Vinculación del profesorado con la investigación y la construcción de conocimiento

En las competencias del profesorado de Infantil no se menciona la palabra “investigación”. En cambio, en la definición de competencias para el grado de Primaria y del Profesorado de Secundaria se menciona el acercamiento a “técnicas básicas de investigación educativa” y la capacidad de diseñar y desarrollar proyectos de investigación. Sin embargo, es posible advertir que en las tres titulaciones se hace mención del desarrollo de capacidades para la innovación educativa. Se espera que el profesorado tenga habilidades para reflexionar sobre las prácticas de aula, proponer proyectos de innovación y mejora.

5.1.2. Participación del profesorado en la toma de decisiones curriculares

Las competencias establecidas en la normativa evidencian diferencias notables entre etapas en cuanto a la participación docente en decisiones curriculares. En Infantil y Primaria, el profesorado debe conocer los contenidos y criterios de evaluación del currículo, así como planificar y reflexionar sobre la enseñanza, pero no se le asignan responsabilidades en la definición o desarrollo curricular. Por el contrario, en el profesorado de Secundaria la normativa sí contempla un papel activo en la concreción del currículo, en la planificación colectiva del centro y en la elaboración de documentos institucionales. Esta diferencia configura un modelo en el que la participación curricular del profesorado es limitada en las primeras etapas y más estructural y decisoria en Secundaria, donde forma parte de las funciones profesionales definidas por la normativa.

5.1.3. Instancias de participación del profesorado dentro y fuera de los centros educativos

Según las normativas los docentes deben tener la capacidad de participar en la elaboración y seguimiento de los proyectos educativos del Centro, como así también en las actividades generales. Se menciona que estos proyectos pueden pensarse en colaboración con otros agentes sociales o profesionales, desde un enfoque territorial.

Asimismo, en el caso del Profesorado de Infantil se destaca la promoción y colaboración de los docentes en acciones dentro y fuera de la escuela (organizadas por los ayuntamientos, familias o instituciones comunitarias).

Por su parte, en la normativa que define las competencias del Profesorado de Primaria, establece la necesidad de participar en propuestas de mejora, identificando formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

En lo que refiere al Profesorado del nivel Secundario, las competencias indican que la participación docente debe contemplarse a nivel de diseño del proyecto educativo, como así también de proyectos de mejora, evaluación, investigación e innovación. Se estipula que los docentes diseñen y realicen actividades en pos de la participación de la comunidad educativa y la inclusión de las familias en los procesos educativos.

5.2. Formación inicial del profesorado en Comunidad de Madrid

5.2.1. Instituciones formadoras y oferta académica

La Comunidad de Madrid cuenta con una oferta amplia y diversificada de instituciones dedicadas a la formación inicial del profesorado. En total se identifican 22 centros universitarios, de los cuales seis son de carácter público y 16 privados, lo que convierte a Madrid en una de las comunidades con mayor presencia de instituciones formadoras en el conjunto del Estado.

Las universidades públicas que ofrecen titulaciones vinculadas al ejercicio docente en Educación Infantil, Educación Primaria, dobles grados y el Máster de Formación del Profesorado son:

- Universidad Rey Juan Carlos,
- Universidad Complutense de Madrid,
- Universidad Autónoma de Madrid,
- Universidad de Alcalá,
- UNED,
- Universidad Politécnica de Madrid (en este caso, únicamente el máster).

A estas instituciones se suman numerosos centros universitarios adscritos (como La Salle, Cardenal Cisneros, CES Don Bosco o ESERP) que imparten enseñanzas oficiales bajo convenio con las universidades públicas. La presencia de un número elevado de centros adscritos amplía la oferta formativa y diversifica los itinerarios de acceso al ejercicio docente.

En paralelo, la comunidad cuenta con 16 instituciones privadas que ofrecen grados de Infantil, Primaria, distintos dobles grados y el Máster de Secundaria. Entre ellas se encuentran universidades de referencia como Comillas, Alfonso X El Sabio, Nebrija, Francisco de Vitoria, Villanueva y Camilo José Cela, así como centros especializados como CEU San Pablo, UNIE Universidad o ESERP.

La variedad institucional se refleja también en las modalidades de enseñanza, ya que las titulaciones pueden cursarse en formato:

- presencial,
- semipresencial,
- o completamente en línea, lo que amplía los perfiles de acceso y posibilita trayectorias formativas diferenciadas.

Asimismo, la oferta educativa incluye un número significativo de dobles grados, particularmente en combinación con estudios como Pedagogía, Psicología, Historia, Humanidades, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y Lengua de Signos. Esta pluralidad de titulaciones refuerza la diversidad de perfiles profesionales que acceden al ejercicio docente en la comunidad.

A continuación, se presentan las entidades formadoras, según titulación ofrecida y nota de corte para el ingreso en caso de que aplique. Algunas instituciones no cuentan con nota de corte.

Tabla 24. Titulaciones, según instituciones formadoras. Comunidad de Madrid

Institución	Tipo	Grado en Infantil	Grado en Primaria	Doble grado (Infa. + prim)	Otro doble grado	Máster Ed. Secundaria
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	Pública	Sí 9,262	Sí 9,156	Sí 12,561	Sí	Sí
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	Pública	Sí 9,668	Sí 10,459	Sí 11,778	Sí	Sí
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	Pública	Sí 9,252	Sí 10,011	Sí 11,036	Sí	Sí
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	Pública				Sí	Sí
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)	Pública	Sí 5,00				Sí
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	Pública					Sí
LA SALLE CENTRO UNIVERSITARIO	Privado	Sí 5,00	Sí 5,00	Sí 5,00		
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS	Privado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO	Privado	Sí	Sí			
CENTRO UNIV. CARDENAL CISNEROS	Privado	Sí 5,00	Sí, 8,182	Sí 5,00		

CES DON BOSCO	Privado	Sí 5,00	Sí 5,00		Sí	
CENTRO UNIV. DE MAGISTERIO ESCUNI	Privado	Sí	Sí	Sí	Sí	
UNIVERSIDAD NEBRIJA	Privado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA	Privado	Sí	Sí			Sí
UNIVERSIDAD VILLANUEVA	Privado	Sí	Sí	Sí	Sí	
UNIE UNIVERSIDAD	Privado		Sí			
UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA	Privado		Sí	Sí	Sí	Sí
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID	Privado	Sí	Sí			Sí
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID	Privado	Sí	Sí			Sí
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO	Privado		Sí	Sí		Sí
ESERP DIGITAL BUSINESS & LAW SCHOOL	Privado	Sí 5,00				
IMF SMART EDUCATION	Privado	Sí				

5.2.2. Acceso a la formación inicial

Para poder acceder a la inscripción de estudios de grado en las universidades públicas madrileñas, los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos:

- Los ingresantes que vienen de Bachilleratos españoles deben haber superado las pruebas de acceso a la universidad (EvAU, PAU, EBAU, ABAU, Selectividad etc.).
- Los ingresantes que estén en posesión de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior o equivalentes, podrán acceder sin necesidad de prueba a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. De todos modos, pueden presentarse para mejorar su nota de admisión a la Fase Específica o Voluntaria de la EvAU.
- Los ingresantes que ya estén en posesión de un título universitario oficial expedido por una Universidad española o título equivalente según norma establecida por el

Estado Español (Licenciatura, Diplomatura, Grado, Máster) no necesitan realizar prueba de acceso.

- Los ingresantes extranjeros tienen que obtener previamente la “Acreditación” de los estudios de bachillerato en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNEDasiss), para lo cual no se necesitan pruebas de acceso. Asimismo, es necesario cumplir con los requisitos de idioma para acceder a las Universidades del Distrito Universitario de Madrid (Acreditación nivel B2 español).
- Hay una vía de acceso específica para las personas mayores de 25/40/45 años. Se trata de pruebas específicas a las que estas personas se pueden presentar para iniciar los estudios universitarios en caso de no tener otra vía de acceso a la universidad (EvAU, pruebas de acceso a la universidad anteriores, Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII o Nivel III, título universitario...). También pueden presentarse a estas pruebas los estudiantes en posesión del título de Bachillerato que no hayan superado ninguna prueba de acceso a la universidad.

En lo que respecta al Máster de formación del profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas, es una instancia formativa de orientación profesional imprescindible para ejercer la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional y enseñanza de idiomas, que sustituye al antiguo certificado de aptitud pedagógica (CAP). Pueden acceder las personas que dispongan de una diplomatura, una licenciatura o un estudio de grado superados y que quiera ser profesor/a de enseñanza secundaria, de formación profesional o enseñanza de idiomas. El requisito de ingreso es poseer una titulación idónea o concordante con la especialidad docente de acuerdo con las resoluciones del Departamento de Educación, expedida por una universidad del espacio europeo de educación superior (EEES). En el caso de titulaciones expedidas por universidades no comprendidas en este EEES, se comprobará que el título extranjero acredita un nivel de formación.

5.2.3. Orientación formativa de la titulación docente

A fin de profundizar en la estructura curricular y en la organización de los planes de estudio, el análisis se centra en las tres universidades públicas más representativas de la Comunidad de Madrid (Rey Juan Carlos, Complutense y Autónoma de Madrid), seleccionadas por su peso en la matrícula (con una oferta de entre 250 y 300 plazas anuales por grado), su trayectoria consolidada en la formación del profesorado y la relevancia de sus centros adscritos. Estas instituciones constituyen actores clave en la configuración del cuerpo docente madrileño y permiten establecer una referencia sólida para el estudio comparado.

A partir de este criterio, el análisis se articula en torno a tres dimensiones:

- la presencia de asignaturas e instancias vinculadas a la investigación educativa,
- la incorporación de materias relacionadas con el desarrollo curricular y la comprensión del sistema educativo,
- y las intencionalidades formativas expresadas en los objetivos y competencias de las titulaciones.

Asignaturas vinculadas a la investigación

Grado en Educación Infantil

Las tres universidades incluyen una asignatura obligatoria centrada en la investigación educativa, con una carga común de 6 créditos ECTS:

- Universidad Rey Juan Carlos: Metodología de la Investigación Educativa (2.º año).
- Universidad Complutense de Madrid: Métodos de la Investigación Educativa (1.º año).
- Universidad Autónoma de Madrid: Observación Sistemática y Métodos de Investigación en Educación (3.º año).

A pesar de las diferencias en la ubicación dentro del plan de estudios, la estructura general es homogénea: cada grado contempla una única asignatura obligatoria destinada a introducir al alumnado en los fundamentos metodológicos de la investigación educativa.

Grado en Educación Primaria

Del mismo modo, las tres universidades integran al menos una asignatura obligatoria sobre investigación educativa, también de 6 créditos:

- Universidad Rey Juan Carlos: Metodología de la Investigación Educativa (2.º año).
- Universidad Complutense de Madrid: Métodos de la Investigación Educativa (1.º año).
- Universidad Autónoma de Madrid: Investigación, Innovación y Evaluación (3.º año).

La Universidad Autónoma de Madrid incluye además dos asignaturas optativas vinculadas a la investigación y la innovación:

- Investigación Educativa en Contextos Escolares,
- Innovación, Proyectos de Trabajo y Aprendizaje Cooperativo.

Estas optativas representan la única ampliación significativa de la formación investigadora dentro de los grados analizados.

Máster de Formación del Profesorado de Secundaria

En el máster, las tres instituciones incorporan espacios formativos específicos sobre investigación educativa y/o innovación, aunque con diferencias notables en su carga crediticia:

- Universidad Rey Juan Carlos:
 - Investigación Educativa Aplicada (3 créditos).
 - Innovación Educativa y TIC aplicadas (3 créditos).
- Universidad Complutense de Madrid:
 - Enseñanza y Aprendizaje de las Materias e Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa (15 créditos).
- Universidad Autónoma de Madrid:
 - Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa (4 créditos, optativa).

Análisis comparativo

Las tres universidades analizadas incluyen una única asignatura obligatoria de investigación (6 créditos) en cada grado (Infantil y Primaria). No se observan diferencias sustantivas entre universidades ni entre ambas etapas, salvo por la incorporación de dos optativas adicionales en la Universidad Autónoma de Madrid para el Grado de Primaria.

En el el Máster de Secundaria se observa una mayor variabilidad en los créditos obligatorios asignados. Aunque las tres instituciones contemplan formación en

investigación e innovación, la carga crediticia destinada a estas competencias es algo más desigual (4, 6 y 15 créditos).

En síntesis, si bien todos los planes de estudio incluyen formación en investigación, esta aparece limitada a una asignatura obligatoria en los grados y con mayor variabilidad en el máster. La innovación educativa se presenta como un eje transversal más extendido que la investigación sistemática.

Asignaturas vinculadas al análisis curricular y las políticas educativas

Grado en Educación Infantil

- Universidad Rey Juan Carlos:
 - Educación, Cultura y Sociedad. (1er año. 6 créditos)
 - Deontología: ética y responsabilidad social de la educación. (1er año. 6 créditos).
- Universidad Complutense de Madrid:
 - Organización y gestión de instituciones y programas educativos. (1er año. 6 créditos).
 - Didáctica e Innovación curricular. Asignatura 1er año. 6 créditos.
 - Historia y Corrientes Internacionales de la Educación. Asignatura 1er año. 6 créditos.
- Universidad Autónoma de Madrid:
 - Políticas Educativas de la Unión Europea. Asignatura 3er año. 6 créditos.

Grado en Educación Primaria

Universidad Rey Juan Carlos:

- Educación, Cultura y Sociedad. Asignatura del 1er año. 6 créditos.
- Deontología: ética y responsabilidad social de la educación. Asignatura del 1er año. 6 créditos.

Universidad Complutense de Madrid:

- Organización y gestión de instituciones y programas educativos. Asignatura 1er año. 6 créditos.
- Didáctica e Innovación curricular. Asignatura 1er año. 6 créditos.
- Historia y Corrientes Internacionales de la Educación. Asignatura 1er año. 6 créditos.

Universidad Autónoma de Madrid:

- Teoría y Política de la Educación. Asignatura 1er año. 6 créditos.
- Educar para la Igualdad y la Ciudadanía. Asignatura 1er año. 6 créditos.
- Participación Democrática y Construcción de Comunidad Educativa. Asignatura optativa

Máster de Formación del Profesorado de Secundaria

Universidad Rey Juan Carlos:

- Sociedad, familia y educación (asignatura obligatoria).

- Diseño curricular (las 17 especialidades tienen una asignatura referida al diseño curricular del área en cuestión).

Universidad Complutense de Madrid:

- Procesos y contextos educativos. 4 créditos.
- Sociedad, familia y educación. 4 créditos.

Universidad Autónoma de Madrid:

- Procesos y contextos educativos. 6 créditos.
- Sociedad, familia y educación. 4 créditos.

Análisis comparativo

La Universidad Autónoma de Madrid es la única de las tres instituciones que contempla en sus planes de estudio para el Grado de Primaria e Infantil asignaturas vinculadas directamente a la política educativa o a la reflexión, participación y discusión de programas educativos. En el caso del Grado de Infantil presenta como asignatura obligatoria del 3er año: *Políticas Educativas de la Unión Europea*. Esta asignatura no se encuentra en la formación del Grado de Primaria, pero sí se imparte la asignatura *Teoría y Política de la Educación*. Además, se agrega la asignatura *Educación para la Igualdad y la Ciudadanía* y de carácter optativo la asignatura *Participación Democrática y Construcción de Comunidad Educativa*.

Si bien la Universidad Complutense de Madrid no presenta asignaturas específicas sobre política educativa, es bien interesante y peculiar (en relación con los otros planes) la formación que propone. Se presentan estas tres asignaturas obligatorias tanto para el Grado de Primaria como de Infantil:

- Organización y gestión de instituciones y programas educativos.
- Didáctica e Innovación curricular.
- Historia y Corrientes Internacionales de la Educación.

A diferencia de otras propuestas de formación, la UCM propone una dimensión histórica de las corrientes internacionales en educación; un abordaje de programas educativos y un análisis e innovación en el campo curricular.

Por su parte, en la Universidad Rey Juan Carlos se presentan dos asignaturas obligatorias (las mismas para el Grado de Infantil y el Grado de Primaria) que están relacionadas con este campo de análisis: *Educación, Cultura y Sociedad* y *Deontología: ética y responsabilidad social de la educación*. En este caso, la peculiaridad está dada por la presencia de asignaturas que abordan dimensiones éticas, culturales y sociales del campo educativo.

En lo que refiere a los estudios del Máster de Secundaria, la propuesta formativa es más uniforme, aunque se pueden analizar ciertos matices. En ningún caso se presentan asignaturas que en su nombre contengan la palabra “política”, pero es posible identificar asignaturas vinculadas a aspectos sociales, culturales y curriculares del campo educativo.

Las tres universidades contemplan la asignatura *Sociedad, familia y educación*. Asimismo, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid comparten, la asignatura *Procesos y contextos educativos*. En el caso de la Universidad Rey Juan Carlos, se diferencia por presentar una asignatura vinculada al diseño curricular.

Intencionalidades formativas de las titulaciones

La revisión de las presentaciones institucionales de las titulaciones en las universidades públicas madrileñas (Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Complutense y Universidad Autónoma de Madrid) permite identificar las intencionalidades formativas que orientan la construcción del perfil profesional del futuro docente. Estas intencionalidades se expresan en los objetivos generales de las titulaciones, en las competencias asociadas a cada estudio y en la manera en que las universidades comunican el rol y las responsabilidades esperadas del profesorado.

En el caso de la Universidad Rey Juan Carlos, la información institucional subraya la formación de un profesorado crítico, reflexivo e innovador. Las titulaciones de Infantil y Primaria destacan la importancia de que los futuros docentes desarrollen iniciativa, capacidad de análisis y habilidades para reflexionar sobre su práctica profesional. Se espera que puedan elaborar diseños disciplinares e interdisciplinares, utilizar metodologías asociadas al paradigma del profesor-investigador y adoptar una postura crítica frente a los saberes y a las instituciones sociales. En el Máster de Secundaria, estas intenciones se refuerzan mediante la incorporación explícita de la innovación docente y la iniciación a la investigación educativa como elementos esenciales de la capacitación profesional.

La Universidad Complutense de Madrid presenta un enfoque similar, especialmente en las titulaciones de Grado. En sus materiales institucionales se delimitan intencionalidades orientadas a la formación de un profesorado innovador, reflexivo y participativo. Tanto en Infantil como en Primaria se destacan competencias vinculadas al análisis crítico de la práctica, la interpretación de datos relevantes, la planificación flexible de procesos de enseñanza-aprendizaje y la comprensión fundamentada de los marcos normativos. En el Máster de Secundaria, aunque la presentación institucional es menos explícita en términos de perfil profesional, las competencias contemplan la iniciación a la investigación, la evaluación educativa y la participación en propuestas de mejora, todas ellas coherentes con una visión del docente como profesional autónomo y analítico.

En la Universidad Autónoma de Madrid, la formulación de intencionalidades es más breve y menos desarrollada que en las otras universidades. No obstante, las titulaciones reconocen la necesidad de formar docentes capaces de adaptarse a contextos cambiantes, con pensamiento crítico, iniciativa y compromiso profesional. En el Grado de Primaria se explicita la reflexión sobre la práctica como vía para promover la innovación y la mejora docente, mientras que en el Máster de Secundaria la presentación institucional no detalla competencias asociadas a la investigación, la innovación o la participación, limitándose a descripciones generales del programa formativo.

En conjunto, el análisis muestra que las tres universidades coinciden en promover un modelo de docente reflexivo, crítico e implicado en la mejora continua. Sin embargo, existen diferencias en la explicitación y profundidad de estas intencionalidades: la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Complutense formulan perfiles profesionales más definidos y vinculados con la investigación, la innovación y la transformación educativa, mientras que la Universidad Autónoma de Madrid presenta una formulación más general, apoyada en valores como la adaptación, la iniciativa y la reflexión, pero con menor énfasis explícito en el rol investigador o participativo del profesorado.

5.3. Formación permanente del profesorado en la Comunidad de Madrid

5.3.1. Estructura de la formación permanente

La formación permanente del profesorado se rige en Madrid por un conjunto de disposiciones autonómicas que regulan tanto la estructura institucional como las modalidades de formación docente. El hito más reciente es el Decreto 60/2022, por el que se crea el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (ISMIE) y se establece el régimen jurídico de la red de formación permanente de la comunidad. El Decreto define al ISMIE como el organismo encargado de coordinar la oferta formativa, establecer criterios para la formación de formadores, acreditar competencias docentes e impulsar la internacionalización de los profesionales de la educación.

El Decreto 60/2022 reconoce como parte de la red de formación a:

- el propio ISMIE,
- los Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF),
- los Centros de Formación Ambiental (CFA),
- y el Centro de Formación para Intercambios Internacionales.

Estas instituciones conforman una estructura descentralizada que combina espacios generalistas, centros especializados y ámbitos formativos orientados a la cooperación internacional.

Junto con esta normativa, se mantiene vigente la Orden 2453/2018, que regula la formación permanente, la dedicación del profesorado y la innovación en centros educativos. Esta Orden establece las modalidades de formación (presencial, semipresencial y en línea) y define distintos formatos formativos: cursos, seminarios, proyectos de formación en centros, actividades institucionales y actividades tutorizadas o no tutorizadas en línea. Además, regula los programas autonómicos de innovación educativa, que forman parte del itinerario de desarrollo profesional del profesorado madrileño.

5.3.2. Líneas prioritarias de formación permanente

La Comunidad de Madrid define anualmente las prioridades formativas a través de la plataforma institucional *Innovación y Formación del Profesorado* (<https://innovacionyformacion.educa.madrid.org/>). Para el período analizado, se identifican tres líneas prioritarias y dos líneas institucionales, junto con cuatro enfoques temáticos que orientan la planificación formativa.

Líneas prioritarias

- Actualización humanística y científica, destinada a fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos del profesorado en áreas disciplinares, así como a complementar la adquisición de competencias pedagógicas.
- Actualización e innovación metodológica, centrada en el desarrollo de estrategias de transformación de la práctica docente y en la incorporación de enfoques pedagógicos contemporáneos.
- Fomento de la competencia digital, orientada al dominio de herramientas tecnológicas y a la integración pedagógica de recursos digitales en la enseñanza.

Líneas institucionales

- Desarrollo de actividades STEM, con foco en la integración curricular de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
- Impulso de proyectos europeos (Erasmus+, eTwinning), orientados a la internacionalización de docentes y centros educativos.

Enfoques temáticos destacados

- Mejora de la convivencia, con acciones vinculadas a la prevención del acoso escolar, la inclusión, la igualdad de género y la educación para la salud.
- Atención a la diversidad, orientada a promover prácticas inclusivas y estrategias adaptadas a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.
- Desarrollo del liderazgo educativo, centrado en la capacitación de equipos directivos y docentes para el liderazgo pedagógico y la coordinación interna.
- Implementación de dinámicas de evaluación, con foco en herramientas y estrategias que refuercen la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Estas líneas reflejan un enfoque formativo orientado tanto a la actualización disciplinar como a la mejora institucional y metodológica, incorporando dimensiones de innovación, inclusión, liderazgo y transformación pedagógica.

5.3.3. Entidades formadoras

Centros dependientes de la Administración educativa

El sistema de formación permanente de Madrid está compuesto por una serie de centros creados mediante el Decreto 73/2008, responsables de implementar actividades formativas dirigidas al profesorado no universitario. Entre ellos destacan:

- los Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF): Madrid-Capital, Norte, Oeste, Este y Sur;
- el Centro de Formación para Intercambios Internacionales (CFII);
- el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (ISMIE);
- y los Centros de Formación Ambiental (Taller de Naturaleza de Villaviciosa de Odón, GE La Chimenea y GEI Ciudad Escolar).

Estos centros tienen funciones que incluyen: identificar necesidades formativas, asesorar a los centros educativos, coordinar actividades de innovación, proporcionar recursos didácticos, y promover formación vinculada al desarrollo curricular y a proyectos institucionales.

Otras entidades colaboradoras

La comunidad mantiene también convenios con entidades colaboradoras, públicas y privadas, que pueden ofertar actividades formativas previamente autorizadas por la Administración. Entre ellas se encuentran organizaciones profesionales, sindicatos, asociaciones, confederaciones y entidades especializadas como:

- CDL, CECE, CEFOPP, STES, CSIF, ADIDE, Instituto Cervantes, entre otras.

Estas entidades amplían la oferta formativa y permiten diversificar los enfoques pedagógicos y metodológicos accesibles al profesorado.

5.4. La opinión del profesorado en la Comunidad de Madrid

A continuación se presentan los resultados de la *Encuesta de Opinión sobre la Profesionalización Docente*, realizada por el Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid en el marco del proyecto de investigación Profesionalización Docente: Discursos, políticas y prácticas. Nuevos enfoques y propuestas (REF PID2020-112946GB-I00 / AEI / 0.13039/501100011033).

Este apartado desarrolla el análisis descriptivo de las características demográficas y formativas del profesorado de los/as encuestados en la Comunidad de Madrid, así como las percepciones recogidas sobre diversos aspectos clave de su profesión.

5.4.1. Características de la muestra

La muestra está compuesta por 1047 docentes, de los cuales el 77% son mujeres. La edad media es de 46,94 años, siendo que el 77% del total de la muestra se sitúa entre los 40 y los 59 años.

En relación con la etapa educativa en la que los docentes desempeñan la mayor parte de su jornada laboral, más de la mitad trabaja en Educación Secundaria (42,6%), seguida de Educación Primaria, que concentra el 28,3% del profesorado, y de Educación Infantil, que representa el porcentaje más reducido (20,3%).

En relación con la antigüedad en el cargo principal, se observa que el 53,4% del profesorado encuestado declara tener más de 15 años de experiencia, un dato coherente con la distribución etaria del colectivo.

En cuanto al tipo de centro según titularidad y fuente de financiación, la mayoría del profesorado participante se desempeña en centros públicos (86%). El 7,2% trabaja en centros privados, mientras que el 6,9% lo hace en centros concertados.

El 26,4% del profesorado encuestado desempeña algún cargo directivo en su centro. Dentro de este grupo, la función más frecuente es la de dirección (16%), seguida por las jefaturas de estudio (5,6%) y las secretarías (2,8%).

5.4.2. Formación inicial

La encuesta solicitó a los participantes que indicaran la titulación concreta que presentaron para acceder al puesto o cargo que ocupan actualmente, seleccionando una única opción. La tabla 26 muestra la distribución del profesorado según la titulación declarada.

Tabla 26. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según la titulación presentada. Comunidad de Madrid

TITULACIÓN OBTENIDA	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1047	100,0
01. Ciclo Formativo de Grado Superior	52	5,0
02. Diplomatura/Grado Ed. Infantil	131	12,5
03. Diplomatura/Grado Ed. Primaria	262	25,0

04. Doble Grado en Infantil y Primaria	35	3,3
05. Lic./Grado Pedagogía	45	4,3
06. Lic./Grado Psicología	36	3,4
07. Lic./Grado Psicopedagogía	24	2,3
08. Máster de Educación Secundaria, especialidad relacionada con Cs. Sociales-Humanidades	93	8,9
09. Máster de Educación Secundaria, especialidad relacionada con Cs. de la Naturaleza y/o de la Salud	41	3,9
10. Máster de Educación Secundaria, especialidad relacionada con Cs. Exactas-Ingenierías	40	3,8
11. Máster de Educación Secundaria, especialidad de Orientación Educativa	11	1,1
12. Otra	277	26,5

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

La tabla indica que el mayor porcentaje relativo de docentes (26,5%) presentó titulaciones para acceder al puesto actual distintas a las mencionadas en la Encuesta. Entre las explícitamente mencionadas, la mayor cantidad de frecuencias se registran en la Diplomatura de Grado/Primaria (25,0%), seguida por la diplomatura de grado/educación infantil (12,5%). La maestría en educación secundaria especialidad relacionada con las Ciencias Sociales (8,9%) encabeza las frecuencias de las Maestrías de educación secundaria, seguida por el 5% que se tituló en el ciclo formativo de grado superior y el 4,3% en la licenciatura/grado en Pedagogía.

También se indagó acerca de la ubicación y tipo de centro en el que se cursó la titulación de referencia. El 79,8% de los docentes encuestados se tituló en centros públicos; el 81,1% estudió en su propia comunidad, siguiendo en número de frecuencias, con mucha distancia, en la comunidad Castilla y León (6,5%) y la de Castilla-La Mancha (2%). La formación en otras comunidades es prácticamente insignificante.

Para estimar la valoración que los docentes otorgan a la formación recibida para su titulación se utilizó una escala de Likert de cuatro puntos: 1. Baja calidad; 2. Media baja calidad; 3. Media alta calidad; 4. Alta calidad. En opinión de los docentes encuestados, la valoración de la calidad general de la formación recibida es de manera predominante media alta (categoría 3.), seguida por la categoría 4. Alta calidad, según se muestra en la tabla 27.

Tabla 27. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según su valoración de la calidad general de la formación recibida. Comunidad de Madrid

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1047	100,0
1. Baja calidad	52	5,0
2. Baja-Media Calidad	208	19,9
3. Media-Alta Calidad	498	47,6
4. Alta calidad	289	27,6

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

5.4.3. Formación Permanente

La profesionalización docente en España requiere actualización permanente que se normaliza a través de cursos de formación continua. La Encuesta indagó acerca de la cantidad de cursos de más de 10 horas de duración realizados por los docentes en los últimos 6 años. La tabla 28 muestra que el 36,6% de los docentes encuestados realizó 10 o más cursos de esa duración relacionados con el desempeño de su puesto actual.

Tabla 28. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según la cantidad de cursos de formación continua realizados. Comunidad de Madrid

CANTIDAD DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1047	100,0
1. Ninguno	21	2,0
2. 1-3	135	12,9
3. 4-6	308	29,4
4. 7-9	200	19,1
5. 10 o más	383	36,6

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

La Encuesta solicitó a los docentes su opinión acerca de la utilidad de estos cursos en el desempeño profesional, tanto en el aula como en el centro o en otros contextos educativos y no educativos. Como se ha mencionado, se utilizó una escala Likert de 4 puntos para ponderar el grado de acuerdo con frases que expresan opiniones favorables. Debido a que se incluyó una categoría “no procede”, se presentan las tablas completas para visualizar el porcentaje de no respuesta, en un cuadro resumen se duplica el contenido de las escalas sólo para los que respondieron y obtener la mediana del universo de respuestas efectivas.

En primer término, se solicitó a los docentes que expresaran su grado de satisfacción personal con los cursos de formación continua realizados. En la tabla 29 se presenta la distribución completa de respuestas en esta dimensión. En la categoría 3. Medio-Máximo acuerdo se acumula la mayor cantidad de frecuencias.

Tabla 29 Cantidad y distribución porcentual de docentes según su grado de acuerdo en la satisfacción de los cursos de formación continua realizados y la procedencia de la pregunta. Comunidad de Madrid

Estoy satisfecho con los cursos de formación continua que he realizado	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1047	100,0
1. Mínimo acuerdo	54	5,2
2. Mínimo-Medio acuerdo	212	20,2
3. Medio-Máximo acuerdo	439	41,9
4. Máximo acuerdo	313	29,9
9. <i>No procede</i>	29	2,8

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Se indagó, asimismo, la opinión de los docentes con respecto a la utilidad que han tenido los cursos de formación continua en la práctica docente en el aula. La tabla 30 muestra la distribución de la totalidad de respuestas en esta categoría. Se observa mayor número de docentes en los que la opinión “no procede”, consistente con la cantidad de docentes que se desempeñan sólo en cargos directivos, sin trabajo en aula. También en esta dimensión la categoría que reúne mayor número de frecuencias es la 3. Medio-Máximo acuerdo, seguida por el número de frecuencias que alcanza la categoría 4. Máximo acuerdo.

Tabla 30. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según su opinión sobre la utilidad de la formación continua recibida para su trabajo en el aula. Comunidad de Madrid

La formación que he recibido me ha sido útil para mi trabajo en el aula	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1047	100,0
1. Mínimo acuerdo	127	12,1
2. Mínimo-Medio acuerdo	285	27,2
3. Medio-Máximo acuerdo	378	36,1
4. Máximo acuerdo	219	20,9
9. <i>No procede</i>	38	3,6

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Por otra parte, se requirió opinión sobre la utilidad de la formación continua recibida para otras tareas en el centro, fuera del aula. En la tabla 31 se observa la distribución de las respuestas. Debe destacarse que en esta dimensión aumenta la cantidad de “No Procede”, correspondiente a los docentes que no desempeñan otras tareas fuera del aula, que comprende a 80 casos. En esta dimensión prevalecen las frecuencias en la categoría

“2. Mínimo-Medio acuerdo”, seguida por las frecuencias en la categoría “3. Medio-Máximo acuerdo.”⁴

Tabla 31. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según su opinión acerca de la utilidad de la formación continua recibida para otras tareas en el centro fuera del aula. Comunidad de Madrid

La formación que he recibido me ha sido útil para realizar otras tareas en el centro, pero fuera del aula.	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1047	100,0
1. Mínimo acuerdo	240	22,9
2. Mínimo-Medio acuerdo	316	30,2
3. Medio-Máximo acuerdo	258	24,6
4. Máximo acuerdo	153	14,6
9. No procede	80	7,6

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Otra de las dimensiones evaluadas es el aporte que los cursos ofrecieron para el aumento de su cultura general como docentes. En la tabla 32 se presenta la distribución de las respuestas recibidas. Hay que enfatizar que 45 docentes están comprendidos en la categoría “No Procede”. La categoría “4. Máximo acuerdo” es la que concentra la mayor cantidad de frecuencias, seguida por la categoría “3. Medio-máximo acuerdo”.

Tabla 32. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según su opinión acerca del impacto de los cursos realizados sobre su cultura general como docente. Comunidad de Madrid

La formación que he recibido me ha servido para aumentar mi cultura general como docente	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1047	100,0
1. Mínimo acuerdo	69	6,6
2. Mínimo-Medio acuerdo	159	15,2
3. Medio-Máximo acuerdo	346	33,0
4. Máximo acuerdo	428	40,9
9. No procede	45	4,3

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

⁴ Es necesario destacar que el número de “No Procede” modifica la distribución porcentual de las respuestas efectivas en cada una de las categorías, tal como se puede observar en la Tabla 34.

Finalmente, la encuesta indagó sobre la valoración general de la formación continua recibida. En la tabla 33 se muestra la distribución de las respuestas referidas a la valoración general positiva que realizan de los cursos de formación continua que efectuaron. En esta tabla se observa que 45 docentes están incluidos en la categoría “No procede”. La categoría “4. Máximo acuerdo”. es la que reúne la mayor cantidad de respuestas, seguida por “3. Medio-Máximo acuerdo”

Tabla 33. Cantidad y distribución porcentual de docentes según la valoración general positiva de la formación continua que recibió. Comunidad de Madrid

Globalmente valoro positivamente la formación continua que he recibido	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	452	100,0
1. Mínimo acuerdo	25	5,5
2. Mínimo-Medio acuerdo	90	19,9
3. Medio-Máximo acuerdo	146	32,3
4. Máximo acuerdo	178	39,4
9. <i>No procede</i>	13	2,9

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Con el propósito de calcular la mediana estadística de las distribuciones y comparar la valoración entre las diferentes dimensiones evaluadas se presenta una tabla resumen de los cinco ítems en la que solamente se incluyen las respuestas efectivas, es decir, se excluyeron los respectivos casos “No Procede”: tabla 34. En las casillas del total se consigna el número de docentes incluidos en cada subuniverso de respuestas, en tanto en las casillas de la tabla se presenta su distribución porcentual. La mediana estadística es una medida de posición que indica la categoría en la cual se divide el universo en dos mitades iguales (50% para abajo y 50% para arriba).

Tabla 34. Cantidad de respuestas efectivas y distribución porcentual por dimensión valorada según grado de acuerdo con la proposición y mediana estadística de cada dimensión. Comunidad de Madrid

DIMENSIONES DE VALORADAS	Estoy satisfecho con los cursos de formación continua que he realizado	La formación que he recibido me ha sido útil para mi trabajo en el aula	La formación que he recibido me ha sido útiles para realizar otras tareas en el centro, pero fuera del aula.	La formación que he recibido me ha servido para aumentar mi cultura general como docente	Globalmente valoro positivamente la formación continua que he recibido
Total de docentes respondientes (1)	1018	1009	967	1002	1002
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1. Mínimo acuerdo	5,3	12,6	24,8	6,9	5,9

2. Mínimo-Medio acuerdo	20,8	28,2	32,7	15,9	18,1
3. Medio-Máximo acuerdo	43,1	37,5	26,7	34,5	37,0
4. Máximo acuerdo	30,7	21,7	15,8	42,7	39,0
MEDIANA de la distribución	3. Medio-Máximo acuerdo	3. Medio-Máximo acuerdo	2. Mínimo-Medio acuerdo	3. Medio-Máximo acuerdo	3. Medio-Máximo acuerdo

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

En las proposiciones analizadas, la mediana de las opiniones coincide en la categoría “3. Medio-Máximo acuerdo” con la excepción en la evaluación de la utilidad para realizar otras tareas en el centro, pero fuera del aula. En esa dimensión, la mediana se ubicó en la categoría “2. Mínimo-medio acuerdo”. La mayor frecuencia de evaluaciones máximo acuerdo positivo se registra en el aporte general de la formación continua al aumento de la cultura general como docente, seguida por la valoración global de la formación continua recibida. En sentido contrario, la más alta proporción de mínimo acuerdo con una valoración positiva se registra en la utilidad para realizar otras tareas en el centro fuera del aula. Le sigue numéricamente la mínima evaluación positiva que se registra en la utilidad para el trabajo en el aula.

Por último, la encuesta indagó acerca del desempeño de los docentes en el ámbito universitario. La tabla 35 muestra que es bajo porcentaje de docentes de la Comunidad de Madrid que se desempeñan además en el ámbito universitario.

Tabla 35. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según desempeño en el ámbito universitario. Comunidad de Madrid

TRABAJA EN UNIVERSIDAD	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	1047	100,0
1. Sí	38	3,6
2. No	1009	96,4

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

5.5. Propuestas de mejora para el desarrollo profesional docente en la Comunidad de Madrid

A partir del análisis del marco normativo vigente, de los planes de estudio de la formación inicial impartida en las universidades madrileñas, de la estructura y prioridades de la formación permanente, reorganizadas recientemente bajo el ISMIE, y de las percepciones del colectivo docente recogidas en la Encuesta de Profesionalización Docente, es posible identificar diversos ámbitos de mejora que pueden contribuir a fortalecer la coherencia, la pertinencia y el impacto del desarrollo profesional docente en la Comunidad de Madrid. Las propuestas que se presentan a continuación se derivan directamente de la

información contenida en el informe y buscan articular líneas de avance consistentes con los desafíos identificados.

Reforzar la continuidad entre formación inicial, formación permanente y prioridades autonómicas

El análisis de la formación inicial muestra una oferta diversa entre universidades, aunque con un patrón común: la presencia de una única asignatura obligatoria dedicada a la investigación en los grados de Infantil y Primaria, y una estructura curricular cuyos énfasis no siempre se articulan explícitamente con las prioridades formativas impulsadas por la Administración educativa. La creación del ISMIE ofrece un marco institucional que, potencialmente, podría favorecer una mayor continuidad entre la formación universitaria y el desarrollo profesional posterior.

En este contexto, parece pertinente profundizar las posibilidades de coordinación entre universidades y Administración educativa, de manera que las competencias prioritarias en la formación permanente, como la actualización científica, la innovación metodológica o la competencia digital, se reflejen más claramente en los perfiles formativos de la etapa inicial. Una mayor integración entre ambas fases contribuiría a garantizar trayectorias profesionales más coherentes y alineadas con las necesidades del sistema educativo madrileño.

Potenciar la preparación del profesorado para la participación docente y el liderazgo pedagógico

La normativa madrileña atribuye al profesorado un papel activo en la dinámica de los centros educativos, especialmente en lo que respecta a la participación colegiada, la coordinación docente y la toma de decisiones. Si bien los planes de estudio incluyen asignaturas vinculadas a la organización escolar o a los contextos educativos, el análisis disponible, centrado en la denominación de las asignaturas, no permite identificar una orientación explícita hacia la preparación para funciones de liderazgo pedagógico o para la intervención en procesos institucionales más amplios. A ello se suma que la encuesta evidencia una utilidad percibida relativamente baja de la formación continua para tareas fuera del aula.

A partir de estos elementos, resulta oportuno fortalecer la preparación docente para las responsabilidades asociadas a la participación colegiada y al liderazgo pedagógico, tanto en la formación inicial como en la permanente. Una explicitación más clara de estas competencias en las titulaciones, junto con propuestas formativas específicas en la oferta del ISMIE, permitiría reforzar la capacidad del profesorado para contribuir a la gestión y mejora de los centros educativos.

Consolidar una cultura profesional basada en la investigación y la innovación educativa

La formación inicial en Madrid incorpora de manera homogénea una asignatura obligatoria de investigación educativa y, en algunos casos, materias optativas relacionadas con la innovación pedagógica. Sin embargo, la presencia de estos contenidos suele ser puntual y no necesariamente configura un itinerario formativo progresivo que permita desarrollar y sostener competencias investigadoras a lo largo de la carrera profesional. Este hecho contrasta con los perfiles institucionales declarados por las universidades, donde se destaca la capacidad del profesorado para reflexionar críticamente sobre su práctica y participar en procesos de innovación.

Frente a este escenario, sería pertinente reforzar la continuidad y profundidad de la formación investigadora en los grados, así como favorecer su articulación con la formación permanente orientada a la innovación metodológica. Una integración más coherente entre

investigación, reflexión crítica y mejora educativa contribuiría a consolidar una cultura profesional que utilice evidencias para orientar la práctica.

Incrementar la pertinencia y la utilidad percibida de la formación permanente

Aunque la encuesta revela un fuerte compromiso del profesorado madrileño con la formación continua, también muestra que la utilidad percibida varía significativamente según el ámbito: mientras que la cultura general recibe valoraciones muy positivas, la utilidad para tareas fuera del aula es baja y, en menor medida, la utilidad para la práctica en el aula también presenta puntuaciones moderadas. Esta brecha sugiere la necesidad de seguir ajustando la oferta de formación permanente para asegurar que responda de manera más directa a las necesidades detectadas en los centros educativos.

En este sentido, resultaría beneficioso explorar estrategias que faciliten la transferencia de lo aprendido a situaciones reales, como propuestas de formación situada o modalidades de acompañamiento. Asimismo, reforzar la presencia de áreas menos desarrolladas, como desarrollo curricular, convivencia y organización escolar, podría contribuir a equilibrar la oferta y mejorar su impacto en el desempeño profesional.

Reforzar la coherencia interna de los planes de estudio universitarios

La diversidad institucional presente en la Comunidad de Madrid se traduce en diferencias notables en la organización curricular de las titulaciones docentes, especialmente en lo referente a la distribución y denominación de asignaturas vinculadas al análisis del sistema educativo, el desarrollo curricular o los contextos escolares. Esta variabilidad no necesariamente supone un déficit, pero sí plantea interrogantes sobre la coherencia interna de los perfiles formativos declarados por las universidades, centrados en la innovación, la reflexión crítica y la participación.

En este marco, resultaría pertinente revisar la coherencia entre las competencias declaradas por las titulaciones y la estructura formativa que efectivamente se ofrece, de modo que las funciones profesionales reconocidas en la normativa, particularmente las relacionadas con la participación colegiada y la contribución a la vida del centro, se reflejen de manera más explícita en la formación inicial.

Mejorar la coordinación entre ISMIE, CTIF y el conjunto de entidades formadoras

El sistema madrileño de formación permanente reúne múltiples actores con funciones diversas en asesoramiento, innovación, actualización docente y especialización temática. Aunque esta heterogeneidad constituye una fortaleza, también plantea desafíos en términos de coherencia y articulación, dado que el informe no identifica mecanismos específicos de coordinación entre estas entidades ni procedimientos claros para integrar las necesidades formativas detectadas en los centros.

En este sentido, sería oportuno fortalecer la coordinación entre el ISMIE, los CTIF y las entidades colaboradoras, con el fin de asegurar una mayor consistencia en la oferta formativa, evitar solapamientos y favorecer una alineación más estrecha con las necesidades del profesorado. Una articulación más clara entre agentes permitiría optimizar recursos y consolidar trayectorias formativas coherentes en la formación permanente.

6. Desarrollo Profesional Docente en el País Vasco

El desarrollo profesional docente en la Comunidad Autónoma del País Vasco se enmarca en un sistema educativo con competencias autonómicas plenas, un entramado normativo renovado y una estructura institucional propia que articula la formación inicial y la formación permanente. A partir del Proyecto de Ley de Educación del País Vasco, aprobado por el Consejo de Gobierno el 25 de abril de 2023⁵ y de la organización establecida en torno al Plan Prest Gara y la red de Berritzegunes, este apartado examina el marco normativo que define el rol del profesorado, analiza la oferta y orientación de la formación inicial impartida por las universidades vascas, y caracteriza la estructura, dinámicas y contenidos de la formación permanente del profesorado. Asimismo, incorpora las percepciones y valoraciones del profesorado recogidas en la Encuesta de Profesionalización Docente, con el objetivo de ofrecer una visión integrada de los avances, tensiones y desafíos que configuran el desarrollo profesional docente en la CAPV.

6.1. Marco normativo del desarrollo profesional docente en el País Vasco

6.1.1. Normativa general

El sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) se encuentra en un proceso de actualización normativa a partir del Proyecto de Ley de Educación del País Vasco, aprobado por el Consejo de Gobierno el 25 de abril de 2023 y actualmente en tramitación parlamentaria en el momento en que se elaboró el borrador analizado. Esta nueva Ley viene a sustituir a la Ley 1/1993 de la Escuela Pública Vasca, con el objetivo de dotar al sistema educativo de un marco renovado que responda a los desafíos contemporáneos y consolide un modelo educativo cohesionado, equitativo, euskaldún e innovador.

Según el propio Gobierno Vasco, el Proyecto de Ley aspira a garantizar una educación de calidad, integradora y orientada al futuro, proporcionando herramientas para avanzar hacia una sociedad más preparada y cohesionada. El texto se organiza en 101 artículos, distribuidos en los siguientes títulos:

1. Disposiciones generales
2. Derecho a la educación y convivencia positiva
3. Gobernanza del sistema educativo
4. Las lenguas en la educación vasca
5. Innovación, evaluación y mejora continua
6. Autonomía de centros educativos

Para el análisis del desarrollo profesional docente se han considerado especialmente los apartados incluidos en los Títulos III y V, donde se regulan aspectos vinculados a la

⁵ Este análisis se basa en el texto del Proyecto de Ley de Educación del País Vasco aprobado por el Consejo de Gobierno en abril de 2023. Aunque la Ley fue aprobada posteriormente por el Parlamento Vasco, el borrador de trabajo disponible para este informe fue elaborado con anterioridad a su aprobación definitiva.

formación inicial, la formación continua, la innovación educativa, el papel del profesorado y su participación en el sistema educativo vasco.

6.1.2. Normativa específica sobre formación docente

Formación inicial

El artículo 90 establece los principios que deben orientar la formación inicial del profesorado en la CAPV. La norma señala que dicha formación debe ajustarse a las necesidades del sistema educativo y contemplar:

- la adquisición de conocimientos disciplinares, psicopedagógicos y didácticos;
- el dominio de las lenguas oficiales (euskera y castellano) y de lenguas extranjeras;
- el uso competente de las tecnologías de la información y la comunicación;
- el desarrollo de capacidades profesionales vinculadas al trabajo en equipo y la colaboración;
- el cultivo de actitudes profesionales acordes con los principios del sistema educativo vasco.

De este modo, el Proyecto de Ley configura una formación inicial que integra dimensiones académicas, lingüísticas, tecnológicas y colaborativas, coherentes con la visión transformadora propuesta para el profesorado.

Formación permanente

El artículo 91 regula la formación continua del personal docente, entendida como un proceso permanente de actualización profesional y adaptación a los cambios del contexto educativo. La normativa establece que:

- los programas deben fomentar el aprendizaje colaborativo y el trabajo en red;
- se promoverá la adaptación de los conocimientos docentes a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas;
- se desarrollarán programas estables y continuados, algunos de los cuales podrán ser de carácter obligatorio;
- se prioriza la actualización del profesorado en tres ámbitos: tecnologías disruptivas, destrezas lingüísticas en lenguas extranjeras, nuevas metodologías docentes;
- se reconoce el derecho del profesorado a la formación necesaria para su promoción profesional;
- se prevé que el Departamento de Educación establezca convenios con universidades, colegios profesionales y entidades públicas o privadas para dinamizar la formación continua.

El enfoque destaca un modelo de profesionalización basado en la mejora continua, la colaboración y la actualización permanente.

6.1.3. Regulación del ejercicio docente

El artículo 92 perfila el papel del profesorado como actor clave en la transformación del sistema educativo. La norma propone un rol docente activo en los procesos de innovación, incentivando:

- la puesta en marcha de programas de investigación e innovación en centros educativos;
- el desarrollo de pruebas piloto, ensayos didácticos y experiencias de mejora;
- la creación de comunidades de aprendizaje, redes profesionales y entornos colaborativos de formación;
- la difusión de prácticas exitosas y la autoevaluación como mecanismos de mejora.

Esta regulación sitúa al profesorado como agente de cambio y refuerza la centralidad de la innovación en la práctica educativa del País Vasco.

6.1.4. Vinculación del profesorado con la investigación educativa

El Proyecto de Ley establece una vinculación explícita entre el profesorado y la investigación a través del Instituto de Evaluación, Investigación y Prospectiva de la Educación, organismo técnico del sistema educativo vasco orientado a:

- promover la evaluación y la mejora continua,
- desarrollar proyectos de investigación y prospectiva educativa,
- colaborar con centros educativos, servicios de apoyo y familias.

Además, el artículo 91 incluye la obligación de promover programas de investigación e innovación centrados en el trabajo colaborativo, la creación de redes profesionales, la difusión de buenas prácticas y el fortalecimiento de estructuras que fomenten la formación docente.

El marco normativo, por tanto, promueve un modelo profesional que integra práctica, reflexión e investigación educativa en clave de mejora.

6.1.5. Participación del profesorado y gobernanza del sistema

El claustro del profesorado adquiere un papel destacado en el Título III del Proyecto de Ley. Entre sus funciones se encuentran:

- participar en el diseño del proyecto educativo del centro;
- establecer criterios de evaluación del alumnado;
- programar y evaluar la propuesta educativa;
- elegir a sus representantes en el Consejo Escolar;
- adaptar metodologías y planes de formación docente;
- proponer programas de formación continua y de innovación pedagógica.

El claustro se configura, así, como el principal órgano colegiado de participación docente en la planificación y gestión educativa de los centros.

6.1.6. Decisiones curriculares y autonomía pedagógica

La normativa atribuye al Gobierno Vasco la competencia para determinar el currículo de las diferentes enseñanzas mediante decreto. Los centros educativos disponen de autonomía pedagógica para concretar objetivos, competencias, metodologías y criterios de evaluación dentro del marco establecido.

No obstante, la Ley no incluye una referencia explícita al papel directo del profesorado en la toma de decisiones curriculares, más allá de su participación colegiada a través del claustro y de su responsabilidad en la adaptación metodológica de la enseñanza.

6.2. Formación inicial del profesorado en el País Vasco

6.2.1. Características generales de la formación docente

La formación inicial del profesorado en la Comunidad Autónoma del País Vasco se enmarca en la normativa estatal que regula las enseñanzas universitarias y, al mismo tiempo, en las directrices específicas establecidas por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. El modelo formativo comparte las características generales del sistema español, pero incorpora particularidades propias de la comunidad, como el bilingüismo y la presencia del euskera como lengua vehicular.

El acceso a la formación universitaria requiere el título de Bachillerato o equivalente y la superación de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) o de pruebas específicas para la formación de maestros. La duración de los estudios se ajusta a los estándares estatales: cuatro años para los grados de maestro y cinco para la formación de profesorado de educación secundaria. Los planes de estudio combinan formación teórica, prácticas escolares y asignaturas de carácter profesionalizador.

Entre las características distintivas del sistema vasco se destacan:

- el impulso al bilingüismo como componente estructural, lo que implica que una parte significativa de la formación se imparte en euskera;
- una oferta de especialidades amplia, que incluye Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Educación Especial, Educación Física y otras áreas;
- una red universitaria diversa, compuesta por instituciones públicas y privadas con modelos formativos diferenciados.

En este contexto, la formación inicial se concibe como un proceso que integra conocimientos disciplinares, competencias profesionales y capacidades lingüísticas, ajustándose a las particularidades culturales y lingüísticas de la comunidad.

6.2.2. Instituciones formadoras

En la CAPV la formación del profesorado se imparte en cuatro instituciones universitarias:

- Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) (única universidad pública de la comunidad).
 - Ofrece los grados de Educación Infantil y Primaria, el Doble Grado en Infantil y Primaria (desde 2023-2024) y el Máster en Formación del Profesorado de Secundaria.
- Universidad de Deusto (universidad privada con sedes en Bilbao y San Sebastián).
 - Imparte el Grado de Educación Primaria; un doble grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Educación Primaria; y el Máster de Profesorado de Secundaria.
- Mondragon Unibertsitatea (MU) (universidad privada cooperativa).
 - Ofrece los grados de Infantil y Primaria, así como el Máster Universitario en Habilitación Docente para el ejercicio de profesiones docentes en ESO, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas.
- Escuela Universitaria Begoñako Andra Mari (BAM) (centro universitario privado adscrito a la UPV/EHU).

- Imparte los grados de Infantil y Primaria y el Doble Grado en Infantil y Primaria.

La distribución de plazas evidencia el peso predominante de la universidad pública. La UPV/EHU concentra:

- el 63% de las plazas en Educación Infantil,
- el 55% de las de Educación Primaria,
- el 70% de las del Doble Grado Infantil-Primaria,
- y el 42% de las plazas del Máster de Secundaria.

La relevancia cuantitativa de la UPV/EHU configura un rol central en la formación del cuerpo docente vasco y en la orientación del perfil profesional mayoritario.

A continuación, se presenta una tabla y gráfico con información que sintetiza la cantidad de plazas disponibles por titulación e institución formadora del País Vasco:

Tabla 36. Plazas disponibles por titulación y universidad

	UPV/EHU	Universidad de Deusto	Mondragon Unibertsitatea	BAM
Grado de Infantil	360		150	65
Grado de Primaria	520	60	225	140
Doble grado de Infantil y Primaria	40			15
Máster de Secundaria	113	100	50	

Fuente: Datos publicados en las páginas webs de las instituciones formadoras.

6.2.3. Particularidades del acceso a la universidad

Una de las especificidades más relevantes del País Vasco es la exigencia de certificación lingüística en euskera para acceder a la formación docente en la mayoría de las instituciones.

- UPV/EHU y Universidad de Deusto requieren acreditar un nivel B2 de euskera como condición de acceso, además de la nota de corte correspondiente.
- BAM establece requisitos lingüísticos diferenciados, en coherencia con su modelo trilingüe (euskera, castellano e inglés):
 - B2 en euskera
 - B2 en castellano
 - B1 en inglés. Además, BAM incorpora criterios de admisión basados en expediente académico, motivación e intereses educativos.
- Mondragon Unibertsitatea no exige certificación previa de euskera, aunque su proceso de admisión combina:
 - 60% de la nota PAU

- 40% de una prueba específica centrada en competencias transversales (creatividad, trabajo en equipo, sensibilidad social, empatía, iniciativa).

Esta diversidad evidencia la importancia atribuida a las competencias lingüísticas en el sistema educativo vasco y, al mismo tiempo, la coexistencia de modelos diferenciados de acceso y selección.

6.2.4. Asignaturas vinculadas a la investigación e innovación educativa

El análisis comparativo de los planes de estudio muestra notables diferencias entre instituciones en relación con la presencia de asignaturas vinculadas a la investigación educativa o la innovación pedagógica.

Grado de Educación Infantil

- UPV/EHU: no incluye asignaturas obligatorias de investigación o innovación.
- Mondragon Unibertsitatea: dos asignaturas obligatorias en 4.º año (26 créditos).
- BAM: dos asignaturas obligatorias vinculadas a investigación e innovación (12 créditos).

Grado de Educación Primaria

- UPV/EHU: tres asignaturas optativas relacionadas con investigación e innovación.
- Universidad de Deusto: una asignatura obligatoria de 6 créditos.
- MU: dos asignaturas obligatorias (26 créditos).
- BAM: una asignatura obligatoria de 6 créditos.

Doble Grado Infantil-Primaria

- UPV/EHU: una asignatura optativa.
- BAM: dos asignaturas obligatorias (12 créditos).

Máster de Formación del Profesorado (Secundaria)

- Las tres instituciones ofrecen asignaturas optativas vinculadas a la innovación y la investigación, con cargas variables.

Síntesis del análisis

La universidad pública (UPV/EHU), pese a ser la que forma al mayor número de docentes, no incluye asignaturas obligatorias de investigación en Infantil y solo optativas en Primaria, mientras que MU y BAM presentan un modelo más intensivo y explícito en investigación e innovación.

6.2.5. Asignaturas vinculadas a la discusión, definición y desarrollo de políticas y programas educativos

En ninguna de las titulaciones analizadas se identifican asignaturas que incorporen explícitamente conceptos como política educativa, programas educativos o currículo en su denominación.

Sin embargo, el análisis permitió identificar asignaturas obligatorias que abordan dimensiones sociales y contextuales de la educación, tales como:

- rol docente,

- sistema educativo,
- análisis social,
- escuela y sociedad,
- contextos educativos,
- inclusión,
- transformación social.

La presencia y carga horaria de estas asignaturas varía significativamente entre instituciones:

- La UPV/EHU incluye dos asignaturas obligatorias comunes en Infantil y Primaria (Función Docente y Sociología de la Educación).
- Deusto incorpora “Sociedad y Escuela” en Primaria.
- Mondragon Unibertsitatea presenta el enfoque más robusto, con 50 créditos obligatorios dedicados a la dimensión social en Infantil y Primaria.
- BAM mantiene una asignatura obligatoria (“Sociedad y Escuela”) en sus grados y doble grado.

Esto evidencia diferencias relevantes en el enfoque formativo: mientras MU adopta un modelo explícitamente orientado a la transformación social y a la comprensión crítica del contexto, las otras instituciones presentan una presencia más moderada.

6.2.6. Intencionalidades de la titulación: funciones y responsabilidades del profesorado

El análisis de las presentaciones institucionales de las titulaciones muestra una ausencia generalizada de referencias al rol docente como:

- profesional capaz de transformar la realidad educativa,
- agente crítico,
- productor de conocimiento,
- participante en la definición o análisis de políticas educativas.

La caracterización del rol del profesorado suele describirse como:

- acompañante del desarrollo del alumnado (UPV/EHU, MU),
- figura cuidadora o asistencial,
- facilitador del aprendizaje,
- profesional próximo al contexto social del estudiantado.

Solo BAM presenta una formulación que incorpora explícitamente la capacidad docente para intervenir en situaciones de enseñanza-aprendizaje, lo que refleja un enfoque más centrado en la acción pedagógica.

En el caso del máster de Secundaria, las tres instituciones describen al docente en términos de competencias profesionales, sin incorporar funciones investigadoras ni participación en política educativa.

6.3. Formación permanente del profesorado en el País Vasco

6.3.1. Estructura del sistema de formación permanente

La Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) dispone de competencia exclusiva en materia de educación, según lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía. Este marco dota a la comunidad de una amplia capacidad de autogobierno, configurando un modelo de desarrollo profesional docente que difiere notablemente de la lógica estatal (Álvarez-Rementería Álvarez, Loroño & Martínez, 2017).

En este contexto, el Departamento de Educación, Política y Cultura es el organismo responsable de la elaboración de los proyectos formativos del profesorado. El instrumento principal de planificación es el Plan Prest Gara, un plan anual de formación continuada destinado al profesorado no universitario de la CAPV.

La implementación territorial del plan se articula a través de los Berritzegunes, servicios de apoyo creados en 2001 y reestructurados en 2009 mediante el Decreto 40/2009, norma que regula su estructura, organización y funcionamiento (Web Berritzeguneak, 2023). La red está compuesta por:

- 18 Berritzegunes zonales, encargados de trabajar directamente con los centros educativos, y
- un Berritzegune Central, con funciones de alcance autonómico.

Según el Decreto 40/2009 (art. 4), los Berritzegunes desarrollan tres funciones principales:

- Asesoramiento
- Formación
- Desarrollo de la innovación, experimentación e investigación

Estas instituciones cumplen un papel fundamental en el acompañamiento pedagógico y en la dinamización de procesos de mejora. Tal como señalan Álvarez-Rementería Álvarez, Darretxe Urrutxi y Arandia Loroño (2021, p. 65), los Berritzegunes canalizan las demandas formativas del profesorado y desarrollan acciones vinculadas tanto a la formación como a la innovación educativa.

Las intervenciones pueden adoptar dos modalidades:

- acciones formativas previamente aprobadas en convocatorias del Departamento de Educación, y
- iniciativas específicas consensuadas entre los centros educativos y su Berritzegune zonal (Departamento de Educación, 2017, p. 1; Resolución de la Directora de Innovación Educativa, 4 de septiembre de 2017).

El resultado es un modelo caracterizado por su proximidad al centro educativo, su énfasis en el acompañamiento y su alto grado de institucionalización territorial.

6.3.2. Enfoques y dinámicas de la oferta formativa

El Departamento de Educación publica anualmente la convocatoria de actividades formativas en el marco del Plan Prest Gara. En la disposición correspondiente al curso 2022-2023 (Boletín Oficial del País Vasco, 2022) se detallan los procedimientos de presentación e inscripción, pero no se establecen líneas temáticas prioritarias, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas.

Para analizar los contenidos de la formación continua, se llevó a cabo una sistematización de los 172 cursos ofertados en el portal Hezigunea. De este análisis se elaboró la siguiente tabla.

Tabla 37. Ejes temáticos y cantidad de cursos de formación continua del País Vasco (Plan Prest Gara. Convocatoria 2022-2023).

Eje temático	Cantidad de cursos
Competencia digital (TIC, robótica, computación, apps, herramientas digitales, etc)	31
Enseñanza de idiomas (Inglés, francés, euskera, etc)	23
Inclusión educativa	18
Educación emocional	12
Educación STEAM (Integra la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en conexión con las Artes y Humanidades)	11
Educación Infantil	10
Competencia intercultural y aspectos sociales	8
Matemática	6
Ciencia	4
Educación física	5
Lengua y literatura	10
Arte	2
Historia	2
Educación ambiental	4
Geología	2
Educación vial	3
Convivencia y comunicación escolar	6
Curriculum	4
Perspectiva de género	4
Aprendizaje Basado en Proyectos	2
Gamificación	2
Creatividad	1
Educación Pública	1
Evaluación	1

Fuente: La información se recogió del portal oficial de Hezingunea.

Asimismo, esta información fue representada gráficamente en el borrador original, a través de un gráfico que muestra la distribución de los cursos por eje temático.

Gráfico 1. Ejes temáticos y cantidad de cursos de formación continua del País Vasco.

Fuente: La información se recogió del portal oficial de Hezingunea.

El análisis de la tabla revela que ciertas temáticas poseen un peso especialmente significativo en la oferta formativa:

- Casi el 20% de los cursos se vinculan con competencia digital, lo que refleja un marcado interés institucional por fortalecer el dominio docente de nuevas tecnologías, aplicaciones digitales y saberes computacionales.
- En segundo lugar, destacan los cursos relacionados con la enseñanza de idiomas (inglés, francés y euskera), coherentes con el modelo plurilingüe de la CAPV.
- La inclusión educativa ocupa el tercer bloque más numeroso, con un 10% de la oferta total.

Los cursos se imparten en modalidad presencial y en línea, lo que facilita la participación del profesorado y permite cubrir distintos perfiles y necesidades formativas.

Aunque no existe una normativa que defina líneas prioritarias de formación continua, la distribución temática ofrece una imagen clara de los focos recurrentes del sistema vasco: digitalización, aprendizaje de idiomas e inclusión educativa, junto con otras áreas emergentes vinculadas a la innovación y a la práctica pedagógica.

El sistema contempla, además, una evaluación sistemática de las actividades formativas. Según el Departamento de Educación, se aplican encuestas de satisfacción y se analizan los resultados de los cursos en términos de su impacto sobre la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Esta cultura evaluativa tiene como finalidad garantizar la calidad y eficacia del sistema formativo.

6.3.3. Agentes de formación, modalidades y evaluación

En la CAPV, los Berritzegunes actúan como principales agentes institucionales de formación permanente, siendo responsables del acompañamiento a los centros, la ejecución de actividades formativas y la promoción de proyectos de innovación educativa. A diferencia de otras comunidades autónomas, donde participan múltiples entidades formadoras, en el País Vasco la estructura está altamente centralizada en esta red de servicios públicos dependientes del Departamento de Educación.

Además del trabajo habitual de asesoramiento y formación, el sistema incorpora un programa de mentoría para nuevos docentes, diseñado para facilitar la inserción profesional mediante tutorías personalizadas y sesiones formativas que permiten desarrollar habilidades pedagógicas efectivas.

La formación permanente se desarrolla en modalidad presencial y online, y forma parte de una estrategia más amplia de mejora continua, basada en mecanismos sistemáticos de evaluación que analizan tanto la satisfacción del profesorado como la incidencia de la formación en la práctica educativa.

En conjunto, el modelo vasco destaca por su coherencia institucional, su orientación al acompañamiento pedagógico y su articulación territorial, consolidándose como un sistema de desarrollo profesional con fuerte identidad propia dentro del panorama español.

6.4. La opinión del profesorado en el País Vasco

A continuación se presentan los resultados de la *Encuesta de Opinión sobre la Profesionalización Docente*, realizada por el Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid en el marco del proyecto de investigación Profesionalización Docente: Discursos, políticas y prácticas. Nuevos enfoques y propuestas (REF PID2020-112946GB-I00 / AEI / 0.13039/501100011033).

Este apartado desarrolla el análisis descriptivo de las características demográficas y formativas del profesorado de los/as encuestados del País Vasco, así como las percepciones recogidas sobre diversos aspectos clave de su profesión.

6.4.1. Características de la muestra

La muestra está compuesta por 576 docentes, de los cuales el 66,1% son mujeres. La edad media es de 46,6 años, con la mayor parte del grupo (73,2%) situada entre los 40 y los 59 años.

En relación con la etapa educativa en la que los docentes desempeñan la mayor parte de su jornada laboral, más de la mitad trabaja en Educación Secundaria (42,6%), seguida de Educación Primaria, que concentra el 28,3% del profesorado, y de Educación Infantil, que representa el porcentaje más reducido (20,3%).

En relación con la antigüedad en el cargo principal, se observa que más de la mitad del profesorado encuestado (50,7%) declara tener más de 15 años de experiencia.

En cuanto al tipo de centro según titularidad y fuente de financiación, la mayoría del profesorado participante se desempeña en centros públicos (75,9%). Cerca del 22,2% trabaja en centros concertados, mientras que la presencia de docentes del sector privado es reducida (1,9%). El 24% del profesorado encuestado desempeña algún cargo directivo en su centro.

6.4.2. Formación inicial

La Encuesta preguntó acerca del contenido de la titulación que presentó para obtener el puesto o cargo que desempeña actualmente, solicitando que en este ítem indique una única titulación. En la tabla 38 se presenta la distribución de los docentes encuestados según la titulación mencionada.

Tabla 38. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según la titulación presentada. País Vasco

TITULACIÓN OBTENIDA	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	576	100,0
01. Ciclo Formativo de Grado Superior	56	9,7
02. Diplomatura/Grado Ed. Infantil	33	5,7
03. Diplomatura/Grado Ed. Primaria	103	17,9
04. Doble Grado en Infantil y Primaria	8	1,4
05. Lic./Grado Pedagogía	19	3,3
06. Lic./Grado Psicología	12	2,1
07. Lic./Grado Psicopedagogía	12	2,1
08. Máster de Educación Secundaria, especialidad relacionada con Cs. Sociales-Humanidades	91	15,8
09. Máster de Educación Secundaria, especialidad relacionada con Cs. de la Naturaleza y/o de la Salud	25	4,3
10. Máster de Educación Secundaria, especialidad relacionada con Cs. Exactas-Ingenierías	48	8,3

11. Máster de Educación Secundaria, especialidad de Orientación Educativa	5	,9
12. Otra	164	28,5

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

La tabla 38 indica que el mayor porcentaje relativo de docentes (28,5%) presentó titulaciones para acceder al puesto actual distintas a las mencionadas en la Encuesta. Entre las explícitamente mencionadas, la mayor cantidad de frecuencias se registran en la Diplomatura de Grado/Primaria (17,9%), seguida por la maestría en educación secundaria especialidad relacionada con las Ciencias Sociales (15,8%), el ciclo formativo de grado superior (9,7%), la maestría de educación secundaria especializada en Ciencias Exactas-Ingenierías (8,3%) y la diplomatura de grado/educación infantil (5,7%).

Asimismo, se indagó acerca del tipo y ubicación de centro en el que se cursó la titulación de referencia. El 62,5% se formó en instituciones públicas. El 79,2% de los docentes del País Vasco encuestados se titularon en centros de formación de la propia comunidad, siguiendo a considerable distancia de frecuencias los titulados en la La Rioja (4,9%) y en tercer lugar la Comunidad Valenciana (4%).

Para estimar la valoración que los docentes otorgan a la formación recibida para su titulación se utilizó una escala de Likert de cuatro puntos: 1. Baja calidad; 2. Media baja calidad; 3. Media alta calidad; 4. Alta calidad. En opinión de los docentes encuestados, la valoración de la calidad general de la formación recibida es de manera predominante media alta (categoría 3.), seguida por la categoría 4. Alta calidad, según se muestra en la tabla 39.

Tabla 39. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según su valoración de la calidad general de la formación recibida. País Vasco

SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA FORMACIÓN	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	576	100,0
1. Baja satisfacción	30	5,2
2. Baja-Media satisfacción	107	18,6
3. Media-Alta satisfacción	322	55,9
4. Alta satisfacción	117	20,3

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Asimismo, según manifiestan los docentes encuestados, predomina la satisfacción global media-alta con la calidad de la formación recibida. La tabla 40 presenta la distribución de frecuencias referidas a la satisfacción global que los encuestados señalan acerca de la formación que recibieron. También la categoría media-alta satisfacción aglutina la mayor cantidad de frecuencias, seguida por la 4. Alta satisfacción.

Tabla 40. Cantidad y distribución porcentual de docentes según su satisfacción global con la formación recibida. País Vasco

SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA FORMACIÓN	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	576	100,0
1. Baja satisfacción	30	5,2
2. Baja-Media satisfacción	107	18,6
3. Media-Alta satisfacción	322	55,9
4. Alta satisfacción	117	20,3

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Merece destacarse que, en ambas dimensiones: a) valoración general de la calidad de la formación, y b) satisfacción global con la formación, la mediana de la distribución de respuestas se ubicó en el punto 3. “Media-Alta calidad” de la escala.

6.4.3. Formación permanente

La profesionalización docente en España requiere actualización permanente que se formaliza a través de cursos de formación continua. La Encuesta indagó acerca de la cantidad de cursos de más de 10 horas de duración realizados por los docentes en los últimos 6 años. La tabla 41 muestra que el 30,7% de los docentes encuestados realizó entre 4 y 6 cursos de esa duración relacionados con el desempeño de su puesto actual, siendo la frecuencia más importante.

Tabla 41. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según la cantidad de cursos de formación continua realizados. País Vasco

CANTIDAD DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	576	100,0
1. Ninguno	21	3,6
2. 1-3	131	22,7
3. 4-6	177	30,7
4. 7-9	108	18,8
5. 10 o más	139	24,1

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

La Encuesta solicitó a los docentes su opinión acerca de la utilidad de estos cursos en el desempeño profesional, tanto en el aula como en el centro o en otros contextos educativos y no educativos. Como se ha mencionado, se utilizó una escala Likert de 4 puntos para ponderar el grado de acuerdo con frases que expresan opiniones favorables. Debido a que se incluyó una categoría “no procede”, se presentan las tablas completas para visualizar el porcentaje de no respuesta, en un cuadro resumen se duplica el contenido de las

escalas sólo para los que respondieron y obtener la mediana del universo de respuestas efectivas.

En primer término, se solicitó a los docentes que expresaran su grado de satisfacción personal con los cursos de formación continua realizados. En la tabla 42 se presenta la distribución completa de respuestas en esta dimensión. En la categoría 3. Medio-Máximo acuerdo se acumula la mayor cantidad de frecuencias.

Tabla 42. Cantidad y distribución porcentual de docentes según su grado de acuerdo en la satisfacción de los cursos de formación continua realizados y la procedencia de la pregunta. País Vasco

Estoy satisfecho con los cursos de formación continua que he realizado	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	576	100,0
1. Mínimo acuerdo	39	6,8
2. Mínimo-Medio acuerdo	128	22,2
3. Medio-Máximo acuerdo	254	44,1
4. Máximo acuerdo	135	23,4
9. <i>No procede</i>	20	3,5

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Se indagó, asimismo, la opinión de los docentes con respecto a la utilidad que han tenido los cursos de formación continua en la práctica docente en el aula. La tabla 43 muestra la distribución de la totalidad de respuestas en esta categoría. Se observa mayor número de docentes en los que la opinión “no procede”, consistente con la cantidad de docentes que se desempeñan sólo en cargos directivos, sin trabajo en aula. También en esta dimensión la categoría que reúne mayor número de frecuencias es la 3. Medio-Máximo acuerdo, seguida por el número de frecuencias que alcanza la categoría 2. Mínimo-Medio acuerdo.

Tabla 43. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según su opinión sobre la utilidad de la formación continua recibida para su trabajo en el aula. País Vasco

La formación que he recibido me ha sido útil para mi trabajo en el aula	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	546	100,0
1. Mínimo acuerdo	77	13,4
2. Mínimo-Medio acuerdo	169	29,3
3. Medio-Máximo acuerdo	201	34,9
4. Máximo acuerdo	99	17,2
9. <i>No procede</i>	30	5,2

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Por otra parte, se requirió opinión sobre la utilidad de la formación continua recibida para otras tareas en el centro, fuera del aula. En la tabla 44 se observa la distribución de las respuestas. Debe destacarse que en esta dimensión aumenta la cantidad de “No Procede”, correspondiente a los docentes que no desempeñan otras tareas fuera del aula, que comprende a 74 casos. En esta dimensión prevalecen las frecuencias en la categoría “1. Mínimo acuerdo”, seguida por las frecuencias en la categoría “2. Mínimo-Medio acuerdo”⁶

Tabla 44. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según su opinión acerca de la utilidad de la formación continua recibida para otras tareas en el centro fuera del aula. País Vasco

La formación que he recibido me ha sido útil para realizar otras tareas en el centro, pero fuera del aula.	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	576	100,0
1. Mínimo acuerdo	162	28,1
2. Mínimo-Medio acuerdo	152	26,4
3. Medio-Máximo acuerdo	137	23,8
4. Máximo acuerdo	51	8,9
9. <i>No procede</i>	74	12,8

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Otra de las dimensiones evaluadas es el aporte que los cursos ofrecieron para el aumento de su cultura general como docentes. En la tabla 45 se presenta la distribución de las respuestas recibidas. Hay que enfatizar que 40 docentes están comprendidos en la categoría “No Procede”. La categoría “3. Medio-máximo acuerdo” es la que concentra la mayor cantidad de frecuencias, seguida por la categoría “4. Máximo acuerdo”.

Tabla 45. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según su opinión acerca del impacto de los cursos realizados sobre su cultura general como docente. País Vasco

La formación que he recibido me ha servido para aumentar mi cultura general como docente	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	576	100,0
1. Mínimo acuerdo	42	7,3
2. Mínimo-Medio acuerdo	87	15,1
3. Medio-Máximo acuerdo	213	37,0
4. Máximo acuerdo	194	33,7
9. <i>No procede</i>	40	6,9

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

⁶ Es necesario destacar que el número de “No Procede” modifica la distribución porcentual de las respuestas efectivas en cada una de las categorías, tal como se puede observar en la Tabla VI.19

Finalmente, la encuesta indagó sobre la valoración general de la formación continua recibida. En la tabla 46 se muestra la distribución de las respuestas referidas a la valoración general positiva que realizan de los cursos de formación continua que efectuaron. En esta tabla se observa que 29 docentes están incluidos en la categoría “No procede”. La categoría “3. Medio-Máximo acuerdo” es la que reúne la mayor cantidad de respuestas, seguida por “4. Máximo acuerdo”.

Tabla 46. Cantidad y distribución porcentual de docentes según la valoración general positiva de la formación continua que recibió. País Vasco

Globalmente valoro positivamente la formación continua que he recibido	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	576	100,0
1. Mínimo acuerdo	42	7,3
2. Mínimo-Medio acuerdo	109	18,9
3. Medio-Máximo acuerdo	224	38,9
4. Máximo acuerdo	172	29,9
9. <i>No procede</i>	29	5,0

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

Con el propósito de calcular la mediana estadística de las distribuciones y comparar la valoración entre las diferentes dimensiones evaluadas se presenta una tabla resumen de los cinco ítems en la que solamente se incluyen las respuestas efectivas, es decir, se excluyeron los respectivos casos “No Procede”: tabla 47 En las casillas del total se consigna el número de docentes incluidos en cada subuniverso de respuestas, en tanto en las casillas de la tabla se presenta su distribución porcentual. La mediana estadística es una medida de posición que indica la categoría en la cual se divide el universo en dos mitades iguales (50% para abajo y 50% para arriba).

Tabla 47. Cantidad de respuestas efectivas y distribución porcentual por dimensión valorada según grado de acuerdo con la proposición y mediana estadística de cada dimensión. País Vasco

DIMENSIONES DE VALORADAS	Estoy satisfecho con los cursos de formación continua que he realizado	La formación que he recibido me ha sido útil para mi trabajo en el aula	La formación que he recibido me ha sido útiles para realizar otras tareas en el centro, pero fuera del aula.	La formación que he recibido me ha servido para aumentar mi cultura general como docente	Globalmente valoro positivamente la formación continua que he recibido
Total de docentes respondientes (1)	556	546	502	536	547
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1. Mínimo acuerdo	7,0	14,1	32,3	7,8	7,7
2. Mínimo-Medio acuerdo	23,0	31,0	30,3	16,2	19,9

3. Medio-Máximo acuerdo	45,7	36,8	27,3	39,7	41,0
4. Máximo acuerdo	24,3	18,1	10,2	36,2	31,4
MEDIANA de la distribución	3. Medio-Máximo acuerdo	3. Medio-Máximo acuerdo	2. Mínimo-Medio acuerdo	3. Medio-Máximo acuerdo	3. Medio-Máximo acuerdo

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

En las proposiciones analizadas, la mediana de las opiniones coincide en la categoría “3. Medio-Máximo acuerdo” con la excepción en la evaluación de la utilidad para realizar otras tareas en el centro, pero fuera del aula. En esa dimensión, la mediana se ubicó en la categoría “2. Mínimo-medio acuerdo”. La mayor frecuencia de evaluaciones máximo acuerdo positivo se registra en el aporte general de la formación continua al aumento de la cultura general como docente, seguida por la valoración global de la formación continua recibida. En sentido contrario, la más alta proporción de mínimo acuerdo con una valoración positiva se registra en la utilidad para realizar otras tareas en el centro fuera del aula. Le sigue numéricamente la mínima evaluación positiva que se registra en la utilidad para el trabajo en el aula.

Por último, la encuesta indagó acerca del desempeño de los docentes en el ámbito universitario. La tabla 48 muestra que es bajo porcentaje de docentes de País Vasco que se desempeñan además en el ámbito universitario.

Tabla 48. Cantidad y distribución porcentual de los docentes según desempeño en el ámbito universitario. País Vasco

TRABAJA EN UNIVERSIDAD	Cantidad de docentes respondientes	Distribución porcentual
Total	576	100,0
1. Sí	15	2,6
2. No	561	97,4

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos brutos de la Encuesta sobre la profesionalización docente <https://doi.org/10.21950/TUAXIV> (Monarca et al., 2025)

6.5. Propuestas de mejora para el desarrollo profesional docente en el País Vasco

A partir del análisis del marco normativo vasco (considerando el Proyecto de Ley de Educación del País Vasco de 2023 disponible en el momento del estudio), de la organización de la formación inicial impartida por las universidades y de la estructura de la formación permanente articulada a través del Plan de Formación Continuada del Profesorado Prest Gara y los Centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa (Berritzegunes), así como de las percepciones recogidas en la Encuesta de Profesionalización Docente, se identifican diversos ámbitos de mejora que pueden contribuir a reforzar la coherencia, pertinencia e impacto del desarrollo profesional docente en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Estas propuestas derivan estrictamente de la información analizada y deben leerse a la luz de las limitaciones del estudio y del contexto normativo en transición.

Reforzar la articulación entre formación inicial, formación permanente y necesidades del sistema educativo vasco

El análisis de la formación inicial revela una oferta heterogénea entre universidades, con diferencias significativas en la presencia de asignaturas vinculadas a la investigación educativa, así como a la comprensión del sistema educativo y de las dimensiones sociales y contextuales de la práctica docente. Por su parte, la formación permanente, organizada en torno al Plan Prest Gara, muestra una concentración temática en digitalización, enseñanza de idiomas e inclusión, sin que exista una normativa que establezca líneas prioritarias explícitas para la actualización docente.

A partir de estos elementos, sería pertinente avanzar hacia una mayor articulación entre las universidades y el Departamento de Educación. Ello permitiría reforzar la continuidad entre las competencias desarrolladas en la formación inicial y los ámbitos que predominan en la oferta de formación permanente, favoreciendo una trayectoria profesional más coherente y ajustada al sistema educativo vasco.

Potenciar la participación docente y su capacidad de intervención en procesos de innovación y mejora

El marco normativo vasco atribuye al profesorado un papel activo en la innovación educativa, la participación en redes profesionales y la intervención colegiada en los centros. Sin embargo, a partir del análisis realizado, centrado en la denominación de las asignaturas y en la información institucional disponible, no se identifican referencias explícitas a funciones vinculadas a la gobernanza escolar o a la toma de decisiones colectivas en la formación inicial. A ello se suma que las valoraciones de la encuesta muestran una utilidad moderada de la formación continua para tareas fuera del aula, lo cual sugiere margen de mejora en la preparación para estas responsabilidades.

En este contexto, resultaría pertinente reforzar itinerarios formativos que apoyen la participación colegiada, el trabajo en red y la contribución a procesos de mejora institucional en los centros educativos. Ello contribuiría a consolidar las capacidades de liderazgo pedagógico promovidas en el marco normativo.

Fortalecer la dimensión investigadora e innovadora del profesorado

La normativa vasca establece una vinculación explícita entre la función docente, la investigación educativa y la innovación. El análisis de los planes de estudio revela una presencia heterogénea de asignaturas de investigación e innovación entre universidades, con cargas muy variables y, en algunos casos, limitada. Por su parte, los Berritzegunes desarrollan acciones de experimentación y mejora, aunque en este estudio no se han identificado mecanismos formales que articulen de manera continua los procesos investigativos entre la formación inicial, la formación permanente y los centros educativos.

A partir de esta evidencia, se considera conveniente reforzar la continuidad de la formación investigadora en los grados y en el máster, así como promover iniciativas de investigación aplicada e innovación pedagógica en el marco del Prest Gara y la red de Berritzegunes. Ello contribuiría a consolidar una cultura profesional basada en la indagación y la mejora continua.

Asegurar una mayor coherencia y diversidad temática en la oferta de formación permanente

El análisis del Prest Gara correspondiente a 2022–2023 evidencia una concentración notable de la oferta formativa en ámbitos como la competencia digital, la enseñanza de idiomas y la inclusión, áreas que constituyen prioridades del sistema educativo vasco. En contraste, otras temáticas igualmente relevantes, como el desarrollo curricular, la

convivencia escolar o la organización de los centros, presentan una presencia comparativamente menor. Si bien en este estudio no se identifican líneas prioritarias formales que estructuren la oferta, los patrones observados permiten reconocer ámbitos con un menor desarrollo relativo.

A partir de ello, resultaría aconsejable avanzar hacia una distribución temática más equilibrada, de modo que la formación permanente atienda de forma más homogénea las diversas dimensiones de la función docente. Asimismo, la realización de diagnósticos sistemáticos de necesidades formativas, tanto a nivel de centros como territoriales, cuando proceda, podría contribuir a orientar la planificación futura del Prest Gara y, eventualmente, a fundamentar la definición de criterios o líneas prioritarias en su desarrollo.

Consolidar mecanismos de evaluación y seguimiento que conecten formación y mejora de la práctica docente

El sistema vasco dispone de procedimientos sistemáticos de evaluación de la formación permanente, orientados a valorar la satisfacción del profesorado y el impacto de las actividades formativas. No obstante, las valoraciones recogidas en la encuesta muestran una utilidad desigual según el ámbito de aplicación, especialmente en las tareas de centro, donde la mediana de respuestas se sitúa en niveles más bajos.

A partir de esta evidencia, y sin perjuicio de los mecanismos existentes, podría resultar útil avanzar hacia modelos que integren evaluación de impacto, acompañamiento en centros y estrategias de transferencia a la práctica docente. Un fortalecimiento de la articulación entre Berritzegunes, centros educativos y el Departamento de Educación contribuiría a mejorar la pertinencia y la efectividad de la formación continua.

Fortalecer los dispositivos de apoyo y acompañamiento al profesorado novel

El sistema vasco cuenta con un programa de mentoría para nuevos docentes orientado a facilitar su inserción profesional mediante tutorías y apoyo pedagógico. Dado el papel que desempeñan los primeros años de ejercicio en la consolidación de la carrera docente, y teniendo en cuenta la información disponible en este estudio, centrada en la existencia del dispositivo, pero no en su valoración o alcance, resultaría pertinente reforzar este programa y promover su articulación con la formación inicial y con las estructuras de acompañamiento que ofrecen los Berritzegunes. Esto permitiría consolidar una transición más sólida entre la universidad y el ejercicio profesional.

7. Orientaciones, desafíos y propuestas para el fortalecimiento del desarrollo profesional docente en España

Este apartado integra los principales hallazgos del informe y los articula en tres dimensiones complementarias. En primer lugar, se presentan orientaciones inspiradoras derivadas de las experiencias observadas en las comunidades autónomas analizadas, entendidas no como modelos replicables de manera directa, sino como puntos de referencia útiles para la reflexión y el diseño de políticas educativas. En segundo término, se identifican desafíos estructurales comunes que afectan al desarrollo profesional docente en el conjunto del país, a partir del contraste entre la normativa estatal, las dinámicas autonómicas y las percepciones del profesorado. Finalmente, se formulan propuestas generales de mejora orientadas a reforzar la coherencia, la calidad y la equidad del sistema, respetando la diversidad territorial, pero promoviendo un marco común para el fortalecimiento de la profesión docente.

7.1. Prácticas y orientaciones inspiradoras desde las comunidades autónomas analizadas

El análisis realizado en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco permite identificar un conjunto de orientaciones y dispositivos que, aun respondiendo a tradiciones y estructuras propias de cada territorio, ofrecen elementos inspiradores para reflexionar sobre el desarrollo profesional docente en España. Aunque no constituyen modelos trasladables de manera mecánica, muestran decisiones organizativas y prácticas formativas que pueden resultar valiosas como referencias conceptuales.

Entre estas orientaciones destaca, en primer lugar, la existencia de redes territoriales de acompañamiento consolidadas en los cuatro territorios estudiados. Los Centros del Profesorado en Andalucía, los Centros de Recursos Pedagógicos y los Planes de Formación de Zona en Cataluña, los Berritzegunes en el País Vasco y los Centros Territoriales de Innovación y Formación en Madrid funcionan como estructuras intermedias que acercan la formación al contexto real de los centros educativos. Su trabajo cotidiano contribuye a sostener procesos de asesoramiento, formación situada y acompañamiento pedagógico que vinculan la política educativa con la práctica escolar, generando un espacio de interacción profesional que va más allá de la oferta formativa convencional.

Otro elemento relevante se observa en Cataluña, donde la formación permanente se organiza a través de un ecosistema especialmente plural, integrado por Planes de Formación de Zona, Centros de Recursos Pedagógicos, Institutos de Ciencias de la Educación, servicios del CESIRE y un amplio conjunto de entidades acreditadas. Este entramado ofrece una diversidad de enfoques y formatos que facilita la adaptación territorial y una mayor capacidad de respuesta ante necesidades diferenciadas, mostrando cómo la cooperación entre instituciones puede enriquecer el panorama formativo.

En la Comunidad de Madrid, la creación del Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (ISMIE) aporta un modelo de gobernanza en el que la formación permanente, la innovación educativa y la coordinación institucional se estructuran bajo un organismo rector capaz de orientar prioridades, ordenar ofertas dispersas y articular itinerarios

profesionales. Aunque se trata de un dispositivo reciente, su planteamiento constituye un ejemplo de cómo fortalecer la coherencia interna de un sistema de formación permanente.

El País Vasco aporta otra orientación inspiradora en el ámbito universitario, ya que instituciones como Mondragon Unibertsitatea o BAM han desarrollado modelos de formación inicial con una presencia sólida de investigación educativa, metodologías activas y análisis sistemático de la práctica. Esta integración temprana de la investigación como herramienta profesional contribuye a consolidar perfiles docentes más alineados con el ideal de profesional reflexivo que la normativa estatal establece.

En el plano curricular, tanto Cataluña como el País Vasco destacan por integrar el plurilingüismo como eje estructural de sus sistemas educativos, lo cual se refleja también en sus dispositivos de formación. Esta articulación coherente entre proyecto educativo territorial y desarrollo profesional docente constituye una referencia significativa sobre cómo construir políticas formativas alineadas con finalidades educativas amplias.

Finalmente, en Andalucía adquiere un valor particular la orientación hacia la formación situada y los proyectos de mejora de centro, que favorecen la colaboración docente, el análisis conjunto de la práctica y la construcción de comunidades profesionales. Esta apuesta contribuye a vincular la formación permanente con necesidades reales de los centros y con la mejora institucional.

En conjunto, estas experiencias autonómicas revelan tendencias compartidas que pueden considerarse inspiradoras: la consolidación de estructuras territoriales permanentes de acompañamiento, la creciente importancia de la formación situada en los centros y la presencia, con alcances distintos, de dispositivos orientados a la innovación educativa. Aunque no constituyen soluciones exportables sin matices, ofrecen referencias valiosas para pensar una política estatal de desarrollo profesional que combine diversidad territorial y coherencia sistémica.

7.2. Problemas estructurales y desafíos comunes para el desarrollo profesional docente en España

El análisis integrado del marco estatal, los informes autonómicos y las percepciones del profesorado permite identificar un conjunto de desafíos estructurales que afectan al desarrollo profesional docente en España. Estos desafíos emergen tanto de la comparación entre los principios normativos y la realidad formativa como de las regularidades observadas en los territorios estudiados.

El primero de estos desafíos es la brecha persistente entre los principios rectores establecidos en la normativa estatal y las oportunidades reales de formación. Aunque la LOE y la LOMLOE proponen un modelo coherente de desarrollo profesional continuo, orientado a la investigación, la innovación y la participación docente, los análisis autonómicos muestran una heterogeneidad significativa en la presencia de estos contenidos en los planes de estudio universitarios y en la estructura de la formación permanente. Esta distancia se ve confirmada por la encuesta, donde el profesorado valora de manera moderada la utilidad de la formación para su práctica profesional, especialmente en ámbitos vinculados a la vida institucional de los centros.

En segundo lugar, se observa una debilidad generalizada de la dimensión investigadora e innovadora en la formación docente. La investigación educativa aparece en la formación inicial de manera limitada, frecuentemente circunscrita a una asignatura aislada, mientras que la innovación se incorpora en la formación permanente con un alcance desigual según la comunidad. Esta situación contrasta con la visión normativa del docente como profesional capaz de analizar su práctica y generar procesos de mejora fundamentados, y

se refuerza con los resultados de la encuesta, donde la investigación no figura entre las competencias más desarrolladas o utilizadas.

Un tercer desafío común se refiere a la escasa presencia de contenidos vinculados al liderazgo pedagógico, la participación docente y la coordinación institucional en la formación inicial y, en menor medida, en la permanente. La normativa estatal atribuye al profesorado responsabilidades importantes en la elaboración de proyectos educativos, en la toma de decisiones colegiadas y en la gestión de la vida escolar. Sin embargo, estas funciones profesionales no figuran con claridad en los planes de estudio ni se abordan de manera sistemática en la formación permanente. La encuesta confirma la existencia de estas carencias: la utilidad percibida de la formación para tareas de centro es la puntuación más baja entre todas las dimensiones evaluadas.

Un cuarto desafío está relacionado con la desconexión entre la formación permanente y las necesidades reales del profesorado. Aunque la participación en actividades formativas es elevada en todas las comunidades, los datos revelan que la utilidad percibida para la práctica en el aula es moderada y aún menor para tareas institucionales. Las comunidades muestran dificultades para equilibrar sus ofertas formativas: algunas presentan concentraciones temáticas muy marcadas, mientras que otras exhiben ecosistemas amplios pero fragmentados, lo que dificulta la coherencia de los itinerarios formativos.

Finalmente, se identifica como problema estructural la ausencia de un marco estatal claro para la inducción profesional del profesorado novel. Aunque el País Vasco cuenta con un programa formalizado de mentoría, en el resto de las comunidades analizadas no se observaron dispositivos equivalentes en el marco del estudio. Ello no implica que no existan iniciativas locales o institucionales, sino que no aparecen recogidas en la normativa revisada ni en los documentos analizados. Esta falta de orientación compartida genera desigualdades territoriales en los primeros años de ejercicio, una etapa reconocida como clave para la consolidación profesional.

7.3. Propuestas generales de mejora para el desarrollo profesional docente en España

Las propuestas de mejora que se presentan a continuación se fundamentan en los desafíos identificados previamente y buscan fortalecer la coherencia interna del sistema de desarrollo profesional docente en España. Se formulan como orientaciones generales que pueden guiar políticas y decisiones institucionales a nivel estatal y autonómico, respetando la diversidad territorial, pero promoviendo un marco común de calidad y equidad.

Un primer ámbito de mejora consiste en reforzar la alineación entre la formación inicial y la formación permanente, de modo que ambas respondan a los principios rectores establecidos en la normativa estatal. Ello requiere consolidar espacios de colaboración estables entre universidades y Administraciones educativas, promover marcos comunes mínimos para competencias clave y articular itinerarios formativos progresivos que aseguren una continuidad coherente entre las distintas etapas de la trayectoria profesional.

En segundo lugar, resulta necesario impulsar de manera sistémica la dimensión investigadora e innovadora de la profesión docente. Para ello, conviene fortalecer la presencia de prácticas investigativas en la formación inicial, desarrollar líneas estables de investigación aplicada e innovación en la formación permanente y promover redes de colaboración constantes entre universidades, centros educativos y estructuras intermedias que faciliten la transferencia mutua de conocimiento.

Un tercer ámbito de mejora se relaciona con el liderazgo pedagógico y la participación docente, funciones reconocidas en la normativa, pero insuficientemente atendidas en la formación. Sería conveniente incorporar estos contenidos de manera explícita en la formación inicial y desarrollar itinerarios formativos orientados a roles institucionales en la formación permanente, al tiempo que se fortalecen culturas profesionales colegiadas basadas en la cooperación y la deliberación pedagógica.

Asimismo, es necesario mejorar la pertinencia y el impacto de la formación permanente, potenciando modalidades situadas que incluyan acompañamiento en los centros, trabajo colaborativo y transferencia directa a la práctica. Resulta pertinente, además, equilibrar la oferta formativa incorporando áreas menos representadas pero fundamentales para la tarea docente, como el desarrollo curricular, la convivencia o la organización escolar, y reforzar el papel de las estructuras territoriales de acompañamiento.

Finalmente, es fundamental establecer un marco estatal claro para la inducción profesional del profesorado novel, que defina orientaciones comunes y favorezca la creación o consolidación de programas de mentoría en las comunidades autónomas. Garantizar un acompañamiento sistemático durante los primeros años de ejercicio contribuirá a mejorar la cohesión interna del sistema y a asegurar trayectorias profesionales de mayor calidad.

7.4. Conclusiones

El análisis desarrollado en este informe permite trazar una visión amplia y fundamentada del estado del desarrollo profesional docente en España, integrando tres fuentes de evidencia complementarias: el marco normativo estatal, los estudios realizados en cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco) y las percepciones del profesorado recogidas en la Encuesta de Profesionalización Docente. La convergencia de estos insumos ofrece una comprensión matizada de los avances realizados, de la diversidad territorial existente y de los desafíos que persisten para consolidar una trayectoria profesional coherente, sostenible y alineada con las exigencias actuales del sistema educativo.

De acuerdo con el marco estatal, la formación del profesorado se concibe como un proceso continuo que debe garantizar coherencia entre etapas, promover la investigación educativa, favorecer la participación docente y contribuir a la mejora colectiva de los centros. Sin embargo, los resultados obtenidos muestran que estos principios, aunque compartidos por las comunidades autónomas, se concretan de manera desigual en la formación inicial y permanente. Las diferencias entre universidades en aspectos clave como la investigación educativa, la comprensión del sistema educativo, la innovación o el liderazgo pedagógico se combinan con modelos autonómicos diversos que, en ocasiones, dificultan la articulación de una trayectoria formativa verdaderamente integrada.

Las percepciones del profesorado confirman esta situación: la participación en formación es elevada y denota un firme compromiso profesional, pero la utilidad percibida es heterogénea y, en particular, limitada en ámbitos vinculados a la vida institucional de los centros y al ejercicio de responsabilidades de coordinación o liderazgo. Estas valoraciones sugieren una desconexión entre las oportunidades formativas disponibles y las demandas reales del ejercicio profesional, especialmente en lo que concierne a la mejora escolar, la colaboración docente y la gestión pedagógica.

Al mismo tiempo, el estudio comparado de las comunidades autónomas pone de relieve numerosas experiencias valiosas que enriquecen el panorama nacional. La existencia de redes territoriales de acompañamiento, la diversidad de ecosistemas formativos, la institucionalización de estructuras de gobernanza, la integración temprana de la

investigación educativa en algunos modelos universitarios y las prácticas de formación situada desarrolladas en ciertos territorios constituyen orientaciones inspiradoras para el conjunto del país. Estas experiencias muestran que es posible construir modelos de desarrollo profesional coherentes, contextualizados y con capacidad de impacto en la práctica docente y en la mejora institucional.

Los desafíos identificados -la brecha entre normativa y práctica, la debilidad de la dimensión investigadora, el escaso desarrollo de competencias para el liderazgo y la participación, la limitada pertinencia de la formación permanente y la ausencia de dispositivos comunes de inducción profesional- apuntan a la necesidad de reforzar la calidad, coherencia y equidad del sistema de desarrollo profesional docente en España. Las propuestas formuladas en este informe no pretenden ofrecer soluciones unívocas, sino orientar líneas estratégicas que puedan ser adaptadas a la diversidad territorial, con el objetivo de fortalecer la profesión docente y asegurar condiciones más favorables para su ejercicio.

En síntesis, el informe subraya que el desarrollo profesional docente constituye un pilar esencial para la calidad educativa y que su fortalecimiento requiere políticas sostenidas, una visión sistémica y un compromiso compartido entre administraciones, universidades y centros educativos. Avanzar en esta dirección implica consolidar estructuras de acompañamiento, promover una cultura investigadora, mejorar la pertinencia de la formación y garantizar un apoyo sólido en los primeros años de ejercicio profesional. Solo así será posible construir un sistema educativo capaz de responder con equidad y solvencia a los retos de una sociedad en cambio permanente.

Referencias bibliográficas

- Álvarez-Rementería Álvarez, M., Darretxe Urrutxi, L., & Arandia Loroño, M. (2021). La formación continua del profesorado desde una perspectiva de género. Análisis del plan formativo del País Vasco. *Revista de estilos de aprendizaje*, 14(Extra 0), 62-74. ISSN 2332-8533.
- Álvarez-Rementería Álvarez, M., Loroño, M., & Martínez, B. (2017). La configuración política de la formación continua del profesorado no universitario: Desde el discurso europeo hasta la gestión del País Vasco. En C. Sánchez Ovcharo (coord.), *Caleidoscopio educativo: prácticas y reflexiones Iberoamericanas* (pp-79-93). ISBN 978-84-15665-19-9
- Boletín Oficial de la Junta de Andalucía- BOJA- (2022). Resolución de 1 de septiembre de 2022, por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para el curso 2022/2023. Diario Oficial de la Junta de Andalucía, 173, 14104.
- Boletín Oficial del País Vasco. (11 de abril de 2022). ORDEN de 28 de marzo de 2022, del Consejero de Educación, por la que se convocan actividades formativas para el profesorado no universitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dentro del Plan Prest_Gara, de Formación Continua del Profesorado en el curso 2022-2023. Recuperado de <https://hezigunea.euskadi.eus/es/inicio>
- Boletín Oficial del País Vasco. (2009). Decreto 40/2009, de 17 de febrero, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de los Berritzegunes.
- Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid. (2018, julio 25). Orden 2453/2018, de 25 de julio, que regula la formación permanente, la dedicación y la innovación del personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, núm. 180, pp. 7-25.
- Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. (2013, 27 de agosto). Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
- Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. (2010, 13 de julio). Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 139, fecha 21 de julio de 2010.
- Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. (2010, 13 de julio). Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
- Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. (2014, 31 de julio). Orden de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
- Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. (2008, julio 3). Decreto 73/2008, de 3 de julio. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, núm. 165 (Suplemento), pp. 1-15.

- Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. (2022, julio 13). Decreto 60/2022, de 13 de julio, por el que se crea el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa y se establece el régimen jurídico y la estructura de la red de formación permanente del profesorado de la Comunidad de Madrid. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, núm. 165, pp. 1-25.
- Consejo de Gobierno Vasco. (25 de abril de 2023). Noticia: El Gobierno Vasco aprueba el Proyecto de Ley de Educación del País Vasco. Recuperado de <https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2023/el-gobierno-vasco-aprueba-proyecto-ley-educacion-del-pais-vasco-consejo-gobierno-25-04-2023/>
- Departamento de Educación del País Vasco. (2017). Resolución de la Directora de Innovación Educativa, de 4 de setiembre de 2017.
- Hijano Trujillo, A. (2021). La formación permanente del profesorado: Análisis de la normativa andaluza. *Avances En Supervisión Educativa*, (36). <https://doi.org/10.23824/ase.v0i36.734>
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre. (2007). Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
- Ministerio de Educación y Ciencia. (2007). Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Boletín Oficial del Estado, 260, 30 de octubre de 2007. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/10/29/1393/con>
- Ministerio de Educación y Ciencia. (2007, 27 de diciembre). Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil.
- Ministerio de Educación y Ciencia. (2007, 27 de diciembre). Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria.
- Ministerio de Educación y Ciencia. (2007, 27 de diciembre). Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
- Redipedia. (2023). Capítulo 9: Formación permanente del profesorado en las administraciones educativas. Descripción del Sistema Educativo Español. Recuperado de <https://www.educacionyfp.gob.es/mc/redie-eurydice/sistemas-educativos/profesorado/formacion-permanente-profesorado.html>
- Universidad Autónoma de Madrid. Web institucional. <https://www.uam.es/>
- Universidad Complutense de Madrid. Web institucional. <https://www.ucm.es/>
- Universidad de Almería. Web institucional <http://www.ual.es/>
- Universidad de Cádiz. Web institucional <http://www.uca.es/>
- Universidad de Córdoba. Web institucional <http://www.uco.es/>
- Universidad de Granada. Web institucional <http://www.ugr.es/>
- Universidad de Huelva. Web institucional <http://www.uhu.es/>
- Universidad de Jaén. Web institucional <http://www.uja.es/>

Universidad de Málaga. Web institucional <http://www.uma.es/>

Universidad de Pablo de Olavide. Web institucional <http://www.upo.es/>

Universidad de Sevilla. Web institucional <http://www.us.es/>

Universidad Rey Juan Carlos. Web institucional. <https://www.urjc.es/>